

ISSN 2654-2366

Archive

Archive Offprint

ARCHIVE

Open Access Scientific Journal

ISSN 2654-2366

Volume 13 – 2017 Offprint

Volume No: Archive Volume 13, 2017

Editor: K. Kalogeropoulos

Date: December 5, 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Writers are the copyright holders of their work and have right to publish it elsewhere with any free or non-free license they wish.

Cite as: Βερνίκος, Ν. (2017). Ένα επαναστατικό σχέδιο των Ελλήνων της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας 1806-1807 και η ανταρσία του Θύμιου Βλαχάβα το 1808, *Archive*, σσ. 22-81. DOI: 10.5281/zenodo.4484069

Ένα επαναστατικό σχέδιο των Ελλήνων της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας 1806-1807 και η ανταρσία του Θύμιου Βλαχάβα το 1808

Λέξεις κλειδιά: *Αλή Πασάς, Βλαχάβα, βλαχόφωνοι, Γαλλία, ειρήνη του Τίλσιτ, Θύμιος Βλαχάβας, Μουχτάρ Πασάς, Ρωσία*

N. Βερνίκος, Ομ. Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Abstract

In the spring of 1808 in the northwest of Thessaly, in the area of Kalampaka and in Hasia, into the mountains that separate Grevena from the plain of Trikala, there has been an uprising that allegedly aspired to be the trigger of a wider revolutionary movement, which aimed at the autonomy or liberation of the Greeks from the Ottoman yoke. The text with the list of captains who had (as it is said) agreed in writing with "Agent Dimitris" to revolt by recruiting 47,000 armed men, was saved in translation in the French archives. We had briefly announced its existence at the 1979 Balkan Congress in Ankara, but it was not possible to attend. Since then there has been no interest in publishing and making wider use of basic information that would lead to significant revisions of the ideological views and political positions concerning the beginnings of the Greek Revolution as well as the situation in Western Greece. The issue could have come back to the fore in Thessaly, in May 2008, when two centuries had passed since this historic event and we should then have honored the memory of those fighters and underlined the widespread participation of Vlach-speaking Greeks in a large national-liberation daring of the 19th century. Also, after the translation and publication of the studies of Grigoris Ars, the Russian historical archives became available to us.

Εισαγωγή

Την άνοιξη του 1808 στα βόρειο δυτικά της Θεσσαλίας, στην περιοχή της Καλαμπάκας και στα Χάσια, τα βουνά που χωρίζουν τα Γρεβενά από τον κάμπο των Τρικάλων, σημειώθηκε μια εξέγερση που φαίνεται πως φιλοδοξούσε να αποτελέσει το έναυσμα ενός ευρύτερου επαναστατικού κινήματος, που – στο πρότυπο των Σέρβων- από-σκοπούσε στην αυτονομία ή την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον Οθωμανικό ζυγό. Το κείμενο με τον κατάλογο των προεστών και καπεταναίων που είχαν (όπως λέγεται) συμφωνήσει εγγράφως με τον «πράκτορα Δημήτρη» να ξεσηκωθούν επιστρατεύοντας 47.000 ενόπλους, σώθηκε σε μετάφραση στα γαλλικά αρχεία.

Είχαμε αναγγείλει περιληπτικά την ύπαρξή του στο Βαλκανικό Συνέδριο της Αγκύρας του 1979¹, στο οποίο δεν στάθηκε όμως δυνατό να παραστούμε, (βλέπε την περιλήψη στο παράρτημα). Έκτοτε δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την δημοσίευση και την ευρύτερη αξιοποίηση μιας βασικής πληροφορίας που θα οδηγούσε σε σημαντικές αναθεωρήσεις των ιδεολογικών απόψεων και

¹ Δ' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης, Αγκυρα 1979. *Association Internationale Des Etudes du Sud - est Européen (Aiesee) Quatrième Congrès International des Etudes du Sud - Est Européen (Ankara, 13-18 août 1979)*. Βλέπε Παράρτημα Α', στη συνέχεια εδώ.

πολιτικών θέσεων που αφορούν στις απαρχές της Ελληνικής Επανάστασης² όπως και την κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα.

Το ζήτημα θα μπορούσε να είχε επανέλθει στην επικαιρότητα στην Θεσσαλία, τον Μάιο του 2008, όταν έκλεισαν δύο αιώνες από το ιστορικό αυτό γεγονός και οφείλαμε τότε να τιμήσουμε την μνήμη των αγωνιστών εκείνων και να υπογραμμίσουμε την ευρύτατη συμμετοχή των βλαχόφωνων Ελλήνων σε ένα μεγάλο εθνικό-απελευθερωτικό τόλμημα του 19^{ου} αιώνα. Επίσης ήδη, μετά την μετάφραση και την έκδοση των μελετών του *Γρηγόρη Αρς* άρχισαν να μας είναι πια προσιτά τα ρωσικά ιστορικά αρχεία.

Σήμερα, ανηφορίζοντας από την Καλαμπάκα προς τις πλαγιές των Χασίων, βρίσκεται το χωριό Βλαχάβα σε υψόμετρο 825 μ. που περιβάλλεται από το δάσος με τις βαλανιδιές της Βλαχάβας.

Η εξέγερση του Μαΐου 1808 εντοπίστηκε στην ορεινή αυτή ζώνη των Χασίων και του δυτικού Ολύμπου που χωρίζει τη Θεσσαλία από την Δυτική Μακεδονία. Μερικές όμως πολεμικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα και στις πεδινές περιοχές της Καλαμπάκας, στη θέση Καστράκι.

Έστω και περιορισμένη γεωγραφικά η ζώνη της πολεμικής αναταραχής κάλυψε μια στρατηγικά ευαίσθητη περιοχή που διασχίζεται από τους δρόμους που συνδέουν τη Θεσσαλία με την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία μέσω των Γρεβενών μέσα από τις διαβάσεις της Κατάρας, των Καλαριτών, των Χασίων και του Ολύμπου προς την Κατερίνη. Για να αντιμετωπίσει άλλωστε τον κίνδυνο διακοπής των επικοινωνιών, στην κρίσιμη για τους ανεφοδιασμούς και τις κινήσεις των κοπαδιών περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου ο Αλή Πασάς αντέδρασε κεραυνοβόλα. Με αναγκαστική πορεία μέρας και νύχτας ο γιος του Αλή, Μουχτάρ Πασάς, πέρασε οργανωμένο σώμα στρατού από τις διόδους του Μετσόβου και διάλυσε τα ανταρτικά τμήματα του Θοδωράκη Μπλαχάβα στο Καστράκι. Ο ένοπλος παραδειγματισμός και ο θάνατος του Θοδωράκη, ενίσχυσαν τις ειρηνευτικές νουθεσίες του μητροπολίτη Λάρισας Γαβριήλ και κράτησαν έξω από την εξέγερση τους Ασπροποταμίτες και τα πεδινά χωριά της Δυτικής Θεσσαλίας.

Οι περισσότεροι πάντως από τους προεστούς και αρματωλούς που είχαν συνυπογράψει το σχέδιο³, είχαν ήδη διαπιστώσει ότι η Ρωσία, μετά την συνθήκη ειρήνης του Τίλσιτ δεν ήταν πια σε θέση να τους στηρίξει, ενώ οι Γάλλοι στους οποίους είχε, στη συνέχεια, δοθεί ο κατάλογος όσων ήσαν έτοιμοι να ξεσηκωθούν δεν έδειχναν καμιά πρόθεση να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια κλονισμού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ή τουλάχιστον του Αλή πασά. Ανάλογη άλλωστε ήταν και η πληροφόρηση που ερχόταν από την Αιτωλοακαρνανία, όπου οι κλεφταρματωλοί που είχαν βρει καταφύγιο, (και αρκετές φορές μισθοφορική εργασία) στα νησιά, έχοντας ήδη υποστεί την εγκατάλειψή τους από τους Ρώσους το 1807, διαπίστωσαν, και αυτοί την γαλλική αδράνεια απέναντι στον σιωπηλό πόλεμο απόκλεισμού που τους είχε κηρύξει ο Αλή.

Οι αρχηγοί του επαναστατικού κινήματος του 1808 ήσαν δύο αρματολοί του Ολύμπου και της Ελασσώνας, οι αδελφοί Βλαχάβα ή Μπλαχάβα και το κίνημα τους έμεινε στην ελληνική ιστορία ως «επανάσταση του Θύμιου Μπλαχάβα». Μετά τον θάνατο, στις 8 Μαΐου 1808 (έ. π.), του Θόδωρου Βλαχάβα στο Καστράκι, ο αδελφός του, Παπα Θύμιος Βλαχάβας διέφυγε αρχικά στις

² Είχαν πάντως ενημερωθεί οι κυριότεροι από τους σύγχρονους ιστορικούς μας, και συγκεκριμένα όλοι όσοι συμμετείχαν στα κέντρα μελέτης της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

³ Σύμφωνα τη γαλλική μετάφραση του κειμένου το σχέδιο εξέγερσης είχε ετοιμάσει, υποκινούμενος από τους Ρώσους ο «πράκτορας Δημήτρης».

Σποράδες αλλά δολοφονήθηκε, με βασανιστήρια στα Ιωάννινα, μερικά χρόνια αργότερα, όταν έχοντας επιστρέψει, τον συνέλαβε ο Αλή Πασάς.

Στα δημοσιευμένα αρχεία του Αλή πασά βρίσκουμε αρκετές πληροφορίες για τα συμβάντα. Ειδήσεις για τα γεγονότα των πρώτων ημερών της εξέγερσης μας δίνει μια αναφορά των Καμπέρ Μούκανη και Κωνσταντίνου Παπαελευθερίου από τα Τρίκαλα της 29^{ης} Απριλίου 1808, που παραθέτουμε στη συνέχεια.

Ο Παπά Θύμιος, μετά τον μαρτυρικό του θάνατο, απέκτησε την αίγλη του προδρόμου της επανάστασης τους 1821 κι η μορφή του παραμένει στην ιστορία μας παραδειγματική. Θεωρείται, εξ' άλλου λαϊκός αγωνιστής με στόχους κοινωνικούς στον βαθμό που η επανάστασή του στρέφονταν και κατά της καταπίεσης και των αυθαιρεσιών της διοίκησης του πασαλικιού των Ιωαννίνων που βρισκόταν τότε στην ακμή του.

Πέρα όμως από την συμβολική αυτή πτυχή που έχει η εξέγερση των αδελφών Βλαχάβα, η ακριβής διάσταση του επαναστατικού τολμήματος των Βλαχαβαίων δεν είχε μέχρι τώρα διαλευκανθεί.

Πρόκειται για τοπικό ξέσπασμα μερικών αρματολών και κλεφτών που θέλησαν, κατά κάποιο τρόπο, να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ολυμπίων οπλαρχηγών και του Νικοτσάρα (1807⁴) ή για κάποιο ευρύτερο επαναστατικό σχέδιο που θα ταίριαζε καλλίτερα στην υστεροφημία του Παπαθύμιου. Ήδη, από τις αναφορές του Αρχείου του Αλή Πασά διαπιστώνουμε ότι οι εξεγερμένοι κάλυπταν, όπως είπαμε, μια γεωγραφική περιοχή από τα ορεινά της Καλαμπάκας μέχρι τα παράλια του Πλαταμώνα. Πιστεύουμε ότι η ζώνη αυτή ήταν πολύ εκτεταμένη για τις δυνάμεις που διέθεταν οι τοπικοί κλεφταρματολοί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν μια οργανωμένη αντεπίθεση μεγάλης στρατιωτικής δύναμης.

Κρίνοντας από μερικές έμμεσες παρατηρήσεις των Leake και Σάθα, σε μια αναφορά του Ιωάννη Φιλήμονα, αλλά και από την βιαιότητα των αντιδράσεων του Αλή Πασά, ορισμένοι ιστοριογράφοι διέβλεψαν την ύπαρξη ενός ευρύτερου φιλόδοξου σχεδίου αυτονομίας. Για *δάκτυλο φράγκικο* μιλάει άλλωστε και η αναφορά των Μουκάνη και Παπαελευθερίου που προαναφέραμε.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, που όπως φαίνεται διέρρευσε και έγινε γνωστό στον Αλή Πασά (στις γενικές του τουλάχιστον γραμμές), σκόπευε στο να δημιουργήσει στο κέντρο του Ελληνικού χώρου μια επαναστατική εστία η οποία συνδυαζόμενη με εκείνη των Σέρβων του Καραγεώργεβιτς, θα είχε (υποθετικά) την δυνατότητα ακόμα και να ανατρέψει τις ισορροπίες στα Βαλκάνια, κάτι που θα δημιουργούσε σοβαρά γεωπολιτικά προβλήματα στις Δυνάμεις που ενδιαφέρονταν για τον έλεγχο της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Κάτι τέτοιο, θεωρητικά τουλάχιστον, θα είχε γενικότερες επιπτώσεις στους συσχετισμούς των πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων της Αυστρο-Ουγγαρίας, και στις ευαίσθητες ρώσο-οθωμανικές σχέσεις που βρίσκονταν σε μια περίοδο εκκευρίας, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα τους Ρώσους και στους Τούρκους είχε σταματήσει στις 24 Αυγούστου 1807 με την ανακωχή στο Σλομπόζια, μερικές εβδομάδες μετά την συνθήκη του Τίλσιτ.⁵

⁴ Λίγο μετά την γαλλική νίκη στο Φρίντλαντ, τον Ιούλιο του 1807 ο Νικοτσάρας νικήθηκε στη μάχη στο Πράβι στην προσπάθειά του να κινηθεί βόρεια, σε ενίσχυση των Σέρβων.

⁵ Είναι χαρακτηριστικό πως στις 3 Απριλίου 1807 έ.π. οι έξι κυριότεροι αρματολοί της Δυτικής Ελλάδας έγραφαν στον Ιγνατιο Ουγγροβλαχίας: «*Αλλ' αν, ο μη γένητο, πανιερώτατε, εις αυτό το μεταξύ ήθελε γίνει μεταξύ Ρωσίας και Πόρτας καμμιά ειρήνη, τότε τι μέλλει γενέσθαι η καταστασίς μας;*». Βλέπε εδώ στη συνέχεια.

Οφείλουμε, στο σημείο αυτό, να παραθέσουμε ένα απόσπασμα του Α. Βακαλόπουλου ο οποίος μελέτησε το θέμα χωρίς να έχει στη διάθεσή του άλλα συγκεκριμένα αρχειακά στοιχεία .

«Η κύρια αιτία της θανάτωσής του [Μπλαχάβα], όπως λέγει ο Leake, ήταν η ανακάλυψη εγγράφων που φανέρωναν την ύπαρξη αλληλογραφίας του με τους Ρώσους της Κέρκυρας για μια σοβαρή εξέγερση των Ελλήνων. Για να τον αναγκάσουν μάλιστα να φανερώσει τους συντρόφους του, τον κράτησαν τρεις μήνες στην φυλακή άλλοτε βασανίζοντάς τον και άλλοτε προβάλλοντάς εμπρός του ελπίδες για την απελευθέρωσή του. Ο Μπλαχάβας όμως δεν emίλησε. Ο Rouquerville μας δίνει την παρακάτω περιγραφή των τελευταίων στιγμών του»

Στο ίδιο αυτό κείμενο ο Βακαλόπουλος μας θυμίζει ότι, την εποχή αυτή πιάστηκε ο μοναχός Δημήτριος από την Σαμαρίνα με την αιτία ότι παρακινούσε τους χωρικούς σε ανταρσία, ενώ σύμφωνα με την ιστοριογραφία μας στην πραγματικότητα προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα εφαρμόζοντας τις παραινέσεις του μητροπολίτη της Λάρισας Γαβριήλ. Ο Δημήτριος βασανίστηκε σκληρά, για να καταδώση δήθεν συντρόφους του και να εξωμόση, αλλά έμεινε ως το θάνατό του σταθερός στην πίστη του και κέρδισε τον στέφανο του μαρτυρίου. Αρκετές λεπτομέρειες, και γι' αυτόν μας παρέδωσε ο Rouquerville, ιδίως τον διάλογο ανάμεσα στον Αλή πασά και στον Δημήτριο. Ο λαός τον ανακήρυξε άγιο νεομάρτυρα.

Μετά την ανακάλυψη, στα γαλλικά κραικά αρχεία, της γαλλικής μετάφρασης του ευρύτερου επαναστατικού σχεδίου που είχε ετοιμαστεί, όπως φαίνεται, γύρω στο 1806 και στο οποίο συμμετείχαν πλήθος από προεστοί και καπεταναίοι αρχηγοί ενόπλων σωμάτων (Βλαχαβαίοι, Δεληγιανναίοι, Γιώτας, Τσάρας, Τσανάκας, κτλ.) μας δίνεται απάντηση σε πολλά από τα ερωτήματα αυτά, ενώ ανοίγονται και νέες προοπτικές για την ερμηνεία των συμβάντων της περιόδου 1805-1810 στον ελληνικό χώρο. Εποχή, στη διάρκεια της οποίας οι Δυνάμεις, στρατολογώντας Έλληνες μισθοφόρους υποκινούσαν «μικρο ανωμαλίας» στο πασαλίκι των Ιωαννίνων, και χωρίς ποτέ να στοχεύουν στο να πλήξουν την Οθωμανική Αυτό-κρατορία, καλλιεργούσαν «απελευθερωτικές» ελπίδες στους καπεταναίους έχοντας ως πρώτυπο τους Σέρβους

Την εξέγερση είχε αναλύσει σε βάθος, όπως είπαμε, ο Α. Βακαλόπουλος βασιζόμενος στις πηγές που διέθετε, αλλά το σκεπτικό του διατηρεί πάντα την αξία του.

«Το σημείο ακριβώς αυτό το σχέσεων (του Βλαχάβα) με τους Ρώσους αξίζει να διαλευκανθεί και να διαφωτισθεί – τονίζει ο Α. Βακαλόπουλος – γιατί όταν ξεσηκώθηκε ο Μπλαχάβας, οι Ρώσοι είχαν εγκαταλείψει τα Ιόνια Νησιά και τα είχαν καταλάβει οι Γάλλοι, σύμφωνα με την συνθήκη του Τιλσίτ (25 Ιουνίου/7 Ιουλίου 1807). Επομένως, αν τα έγγραφα αυτά πραγματικά ανακαλύφθηκαν και τον ενοχοποιούσαν, πρέπει να ανάγνωνα στην περίοδο πριν από το ταξίδι (του Βλαχάβα) στα νησιά του Αιγαίου. Τότε, φαίνεται, θα ήλθε σ' επαφή με τους αρματολούς και γενικά με τους αρχηγούς του ελληνικού σώματος των 3.000 περίπου ανδρών, που έμενε στα Ιόνια Νησιά. Η μεταβίβαση των Νησιών από τα χέρια των Ρώσων στα χέρια των Γάλλων φαίνεται ότι υπήρξε ένα αίτιο που έσπρωξε σε παράτολμα σχέδια τους Έλληνες οπλοφόρους.»⁶

⁶ Πρβλ. «Ο Σάθας, άγνωστο που στηριζόμενος, γράφει ότι στις αρχές του 1808 ήρθαν από την Σερβία στον Όλυμπο Ρώσοι απεσταλμένοι με επιστολές του Καραγιώργη και του συμβούλου του ρωσικού κράτους Ροδοφοινίκιν, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι παρακινούσαν τούς Έλληνες ν' αρπάξουν για τελευταία φορά τα όπλα και να μιμηθούν το παράδειγμα των Σέρβων. Οι ενέργειες των Ρώσων απεσταλμένων φαίνεται ότι ερέθισαν τα πνεύματα και αναπτέρωσαν πάλι τις ελπίδες των Ελλήνων.» στο διαδίκτυο <http://www.e-istoria.com/350.html> (Ιούλιος 2012).

» Έχει άραγε καμιά σχέση με την κίνηση αυτή η σύγκρουση του Νάκα, πρωτοπαλλήκαρου του αρματολού των Γρεβενών γερο-Τότσα με πολυάριθμους πεζούς και ιππείς Τούρκους, την οποίαν ο ποιητής Κ. Κρυστάλλης τοποθετεί στα 1808; Πάντως, μαζί με τον Μπλαχάβα αναφέρεται να συμπράττη και ο Ζιάκας.⁷ Τα σημεία όμως αυτά μένουν ως προβλήματα για διαλεύκανση.

»Στις σχέσεις λοιπόν του Μπλαχάβα με τους οπλαρχηγούς αυτούς και έμμεσα με τους Ρώσους, καθώς και στις υποσχέσεις συνδρομής του, πρέπει ν' αναφέρονται τα έγγραφα που ενοχοποιούσαν τον Μπλαχάβα. Σ'αυτές τις ενθαρρυντικές υποσχέσεις καθώς σε νεώτερες ακόμη, και ιδίως εκείνες που του έδωσαν οι Ρώσοι πράκτορες απεσταλμένοι του Καραγεώργη και του Ροδοφοινίκιν, πιστεύοντας ο Θύμιος Μπλαχάβας, προχώρησε στο παράτολμο πραγματικά εγχείρημά του.»⁸

Μια σημείωση του Περραιβού⁹ μας κάνει τώρα να πιστέψουμε ότι γνώριζε και αυτός την ύπαρξη του επαναστατικού σχεδίου, αλλά ίσως κρατήθηκε έξω από την προσπάθεια εφαρμογής του, από τον Μπεσιέρ και τον Ντονζελότ:

«Εάν ο μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας πόλεμος ήθελε διαρκέσει εις την Ελλάδα, καθώς και εις τα Βόρεια μέρη, ήτο πιθανόν να καταπονηθή ο Βεζύρης, επειδή οι εν Λεκάδι ανώτεροι και πολυπράγμωνες αξιωματικοί επρωργάνωσαν δι'αποστολών (εν γνώσει της αρχής) τους εν Ακαρνανία, Θεσσαλία, Ηπείρω και Μακεδονία ενόπλους καπετάνους Έλληνας και τίνας προς τούτοις σημαντικούς Οθωμανούς, εχθρούς ασπόνδους όντας του Αλή Πασά, να κινηθώσι κατ'αυτού, άμα ίδωσι τους εν Λευκάδι αποβιθασθέντας εις Ακαρνανίαν, και κινουμένους κατά του τυράννου¹⁰. Αλλ' η κατά το 1807 έτος απροσδόκητος των Γάλλων άφίξις εις Επτάνησον, μετά την μάχην του Τελσίτ δηλαδή, και (την) συνθήκην του Ναπολέοντος μετά του Αυτοκράτορος της Ρωσίας Αλεξάνδρου, εματαιώσε διόλου το μεγαλουργόν των Ελλήνων σχέδιον.»

Από όσα γνωρίζουμε ο Περραιβός δεν μας έδωσε άλλες πληροφορίες για «το μεγαλουργόν των Ελλήνων σχέδιον», την «προ-οργάνωση» των Ελλήνων καπεταναίων, ούτε ήταν ιδεολογικά διατεθειμένος να αναφέρει την ενεργή συμμετοχή του Ιγνάτιου στις προετοιμασίες. Στα διάφορα όμως γαλλικά αρχεία υπάρχουν εκτεταμένοι κατάλογοι των οπλαρχηγών της Αιτωλό-Ακαρνανίας που είχαν καταφύγει στα Ιόνια, ενώ άλλες έμμεσες αναφορές υπονοούν πως στην γνωστή «μυστική συνάντηση» στη θέση Μαγεμένο της Λευκάδας ζητήθηκε από τους οπλαρχηγούς να δώσουν συλλογικό όρκο ότι θα πολεμήσουν τους Τούρκους.

Τα όσα λέει ή υπονοεί ο Περραιβός (όπως και ο Σάθας) μας κάνουν να πιστέψουμε πως οι Ρώσοι, που είχαν τον έλεγχο της Ιονίου Πολιτείας από το 1799, και πολεμούσαν ταυτόχρονα με τους Τούρκους και με τον Ναπολέοντα, εξέτασαν, ίσως και πριν από το 1806, το ενδεχόμενο δημιουργίας πολεμικού αντιπερισπασμού στην Δυτική Ελλάδα, προστατεύοντας έτσι τα Ιόνια και κυρίως την Λευκάδα.

Έχοντας στην υπηρεσία τους, σημαντικόμαριθμό, μισθοφόρων από το Σούλι και την Δυτική Ελλάδα, εύκολα επικοινωνούσαν με τους αρματολούς των απέναντι ακτών και με όσους βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τον Αλή πασά. Ίσως, ακόμα, ορισμένοι να αναζητούσαν μια

⁷ Πρόκειται για τον αρματολό των Γρεβενών, Γέρο Ζιάκα.

⁸ Βλ. και τα αποσπάσματα στο <http://www.e-istoria.com/350.html> (Ιούνιος 2012).

⁹ Χριστόφορος Περραιβός. *Ιστορία Πάργας και Σουλίου*. Αθήνα, εκδ. Σεφερλή, 1956, σ. 210.

¹⁰ Πρέπει να αναφέρουμε πως στο Μνημόνιο του Vaudoncourt 1806-1807, υπάρχουν πληροφορίες για αντεπιθέσεις των Ρώσων με Σουλιώτες μισθοφόρους, που αποβιβάστηκαν στην περιοχή της Περατιάς.

ενδεχόμενη συμμαχία με τους Σέρβους, τους οποίους έδωσε σαν παράδειγμα ο συγγραφέας της «Ελληνικής Νομαρχίας»¹¹

Το 1806 πάντως και σε σχέση με την εξέγερση των Σέρβων και την γενικότερη παρουσία των Ελλήνων (Grecs) έχουμε μια ενδιαφέρουσα, εχθρική προς τον ελληνισμό επιστολή του Ναπολέοντα προς τον Σουλτάνο, την οποία παραθέτουμε:

Saint-Cloud, 20 juin 1806

Au sultan Selim

«Nous avons reçu, de la main de votre envoyé extraordinaire, la lettre que vous avez voulu nous écrire. Nous l'avons entretenu longuement et secrètement sur les vrais intérêts de votre Empire; nous lui avons fait connaître que nous étions résolu à employer toute notre puissance à mettre un obstacle aux desseins des ennemis de la Sublime Porte. Par celle-ci, nous voulons lui en donner à sa propre personne de nouvelles assurances. Nous espérons que Votre Hautesse voudra que nos sujets soient traités dans ses États comme les sujets d'une puissance son alliée depuis trois cents ans, et de la nation la plus favorisée. Et si Votre Hautesse veut nous permettre de finir par un conseil, nous lui dirons que les vrais intérêts de son Empire veulent qu'elle ne laisse intervenir aucune puissance étrangère dans ses discussions avec les Serviens; qu'elle doit employer les moyens les plus vigoureux pour soumettre ces rebelles, qui sont excités et encouragés par la Russie; la demande qu'elle a faite de leur accorder l'indépendance le prouve assez.

«Quant à la Moldavie et à la Valachie, si Votre Hautesse veut que ces provinces ne lui échappent pas, elle doit saisir toutes les occasions favorables d'y rappeler les anciennes maisons; les princes grecs qui les gouvernent actuellement sont les agents des Russes. A ces mesures elle doit ajouter celles d'empêcher les bâtiments russes de passer le Bosphore, et de ne point permettre qu'aucun bâtiment ne navigue sous pavillon russe. Que Votre Hautesse méprise les menaces de ses ennemis, qui ne sont point si redoutables qu'ils veulent faire croire, et qu'elle compte, dans toutes les circonstances, sur notre assistance. C'est le seul prix que nous attachons à la possession de la Dalmatie et de l'Albanie.

«Nous avons donné ordre à notre ambassadeur, en qui nous avons pleine confiance, d'employer ses talents et son éloquence à convaincre Votre Hautesse des sentiments d'amitié et d'estime qui nous animent pour elle.»

Η επιστολή γράφτηκε την εποχή που οι Γάλλοι έχοντας καταλάβει τα παράλια της Δαλματίας ετοιμάζονται να εκστρατεύσουν κατά του Μαυροβουνίου και ενισχύουν στρατιωτικά τον Αλή πασά. Χαρακτηριστικό της κατά περίπτωση ευκαιριακής πολιτικής των σχέσεων των ευρωπαϊκών Δυνάμεων με την Οθωμανική Τουρκία, είναι η παραίτηση του Ναπολέοντα να μην επιτρέπεται στα πλοία των Ελλήνων να φέρουν τη ρωσική σημαία, και να αντικατασταθούν

¹¹ «Οι Σέρβοι μᾶς δίδουν αὐτὸ τὸ μέγαν παράδειγμα, ὃ Ἕλληνες. Αὐτοὶ ἦτον ὁ λαὸς ὁ πλέον ἀπλούστατος, καὶ βέβαια καθεὶς ἐστοχάζετο, ὅτι ἀργότερα ἤθελε λάμψει ἡ ἐλευθερία εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη, παρὰ εἰς τὰ ἄλλα. Μὲ ὅλον τοῦτο, ὁ θαυμαστὸς στρατηγὸς των καὶ ἐλευθερωτὴς των Γεώργιος ἐστάθη ἰκανὸς νὰ ἐπαναστατήσῃ ὅλους τοὺς συμπατριῶτας του, καὶ εἰς τὸ βραχύτατον διάστημα ἕξ μηνῶν νὰ ἐλευθερώσῃ τὴν πατρίδα του ἀπὸ τὸν ζυγὸν τῆς ὀθωμανικῆς τυραννίας. Ὡ, πόσα μαθήματα ἔδωκεν καὶ πόσας ἀμφιβολίας διέλυσε μὲ τὰ ἔργα του ὁ ἀξιάγαστος Γεώργιος εἰς μεταχείρισιν τῶν Ἑλλήνων!» ▪ *Ελληνική Νομαρχία.*

οι Φαναριώτες ηγεμόνες των Παραδουνάβιων επειδή, ως Έλληνες, είναι [εξ ορισμού] φιλορώσοι.

Το μνημόνιο του γάλλου αξιωματικού Guillaume de Vaudoncourt, ο οποίος εστάλη για να ενισχύσει τον Αλή Πασά, να του οργανώσει πυροβολικό και να κτίσει οχυρά στην Πρέβεζα και στην Πλαγιά απέναντι από τη Λευκάδα, βρήκαμε πολλές πρόσθετες ενδείξεις, όπως και ένα άλλο σχέδιο ανταρσίας προερχόμενο από «σημαντικούς Οθωμανούς, εχθρούς ασπόνδους όντας του Αλή Πασά» όπως γράφει ο Περραιβός.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο που συνέταξε ο Vaudon-court στις 13 Δεκεμβρίου του 1807, όντας στο Μιλάνο, όπου, μεταξύ άλλων, αφού ανέλυσε με λεπτομέρειες την στάση και τις προθέσεις του Αλή Πασά, υπέβαλε στους ανωτέρους του και τον κατάλογο τον οποίο, όπως μας λείει, του έδωσε ένας από τους αγάδες της Παραμυθιάς - πιθανόν ο Ισλάμ Πρόνιος -, προσθέτοντας και 2.000 άντρες που είχαν στο Ξηρόμερο ο Βαρνακιώτης με τον Μπουκουβάλα, τον Ίσκο, τους Κοντογιάννη και τον Πούλη.¹²

Έχουμε δηλαδή, την ίδια περίπου εποχή, τρία σχέδια ανταρσίας στην Δυτική Ελλάδα και στο Πασαλίκι του Αλή Πασά: 1. Το ρωσικής έμπνευσης σχέδιο που συνδέεται με το κίνημα του Βλαχάβα, 2. Το σχέδιο που δόθηκε στον Γάλλο από τον αγά της Παραμυθιάς¹³ και 3. Τις αποφάσεις της συνάθροισης του Μαγεμένου που συγκάλεσε ο Καποδίστριας με τον Ιγνάντιο Άρτης (Ουγγρο-Βλαχίας) τον Ιούλιο του 1807.

Μια πρώτη αξιολόγηση του εγχειρήματος του 1808.

Στον συλλογικό όρκο/μπέσας των οπλαρχηγών της Ακαρνανίας και των Αγράφων στο Μαγεμένο της Λευκάδας, μπορούμε να προσθέσουμε τώρα και τις υπογραφές των προεστών που δεσμεύονταν να σηκώσουν ένοπλους σε μια ευρύτερη επαναστατική κίνηση ρωσικής έμπνευσης, την οποία θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει ο Βλαχάβας. Όπως, επίσης και τους αρματωλούς του Ξηρόμερου που μας έδωσε στο Μνημόνιο του ο Vaudoncourt.

Από τον κατάλογο εκείνων που είχαν υπογράψει και είχαν αναλάβει να συμμετάσχουν στον ξεσηκωμό, βλέπουμε πως ο κεντρικός πυρήνας των επαναστατών βρισκόταν σε μια σταυροειδή διάταξη που περιλάμβανε έναν άξονα με κατεύθυνση Ν-Β που συνέδεε τα Τζουμέρκα και το Συράκο με τα Γρεβενά, και έναν άλλο από το Αργυρόκαστρο στα δυτικά, και τον Όλυμπο στα ανατολικά. Σε περίπτωση επιτυχίας της εξέγερσης στα πρώτα της στάδια, θα επέτρεπε τον έλεγχο των ορεινών όγκων της Πίνδου, των Χασιών και του Ολύμπου απ' όπου περνούν όλοι οι συγκοινωνιακοί άξονες και οι διαβάσεις του ελλαδικού χώρου. Στο κέντρο της διάταξης αυτής βρίσκεται το Μέτσοβο που ήταν και το γεωγραφικό κλειδί του όλου εγχειρήματος.

Πρόκειται δηλαδή για μια ανταρσία που αν πετύχαινε θα περιόριζε τον Αλή Πασά και τις οθωμανικές δυνάμεις της Ηπείρου και της Θεσσαλίας σε έναν μικρό αριθμό οχυρών κέντρων. Οι επαναστάτες πάντως, φιλοδοξούσαν όπως φαίνεται, να ξεσηκώσουν ακόμα και τα Ιωάννινα, ενώ στόχευαν στον έλεγχο της Λάρισας, της Καλαμπάκας, των Γρεβενών, της Κόνιτσας, και μεγάλου τμήματος της Δρόπολης και του Βουθρωτού, αν όντως κινούντο όσοι είχαν υπογράψει πως θα το έκαναν.

¹² Εκείνους δηλαδή που, όπως προείπαμε, έγραφαν στον Ιγνάτιο, λίγο πριν από την Ρωσο-Ορωμανική ανακωχή στο Σλομπόζια στις 24 Αυγούστου 1807.

¹³ Στο σχέδιο που επισυνάπτει ο Vaudoncourt στο Μνημόνιο του, αναφέρεται ο Βαρνακιώτης χωρίς τους Γριβαίους με τους οποίους είχε συγγενέψει, παντρευόμενος την κόρη του Χρήστου Γρίβα. Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, το 1807 ο Χρήστος Γρίβας ήταν στην άμεση υπηρεσία του Αλή πασά.

Το ερώτημα βέβαια ήταν *σε τι ακριβώς* απέβλεπε το κίνημα, στο βαθμό που όλοι είχαν αρχίσει να διαπιστώνουν πως οι Δυνάμεις δεν σκόπευαν να προκαλέσουν τον τεμαχισμό της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Όσο για τους Σέρβους, που αποτελούσαν ένα «ιδανικό» παράδειγμα εκείνα τα χρόνια, είχαν τεθεί το 1807 υπό την προστασία του Τσάρου και τον Αύγουστο του 1808, (μετά δηλαδή το κίνημα του Βλαχάβα), συντάξανε μια συνταγματική πράξη, και τα Χριστούγεννα, στις 26/12/1807, ανακήρυξαν τον Καραγιώργεβιτς γενικό αρχηγό τους.

Στη συνθήκη όμως του Βουκουρεστίου στις 16/28 Μαΐου 1812 οι Ρώσοι εγκαταλείπουν τους Σέρβους και συμμαχούν με την Πύλη κατά του Ναπολέοντα.¹⁴ Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 1813, οι Οθωμανικές δυνάμεις να συντρίψουν και να καταπνίψουν τη σερβική αυτονομία.¹⁵

Μετά τα Ορλωφικά, αυτό ήταν το *δεύτερο μάθημα* που έπρεπε να συγκρατήσουν οι Έλληνες-παρά την σύναψη της «Ιεράς Συμμαχίας»- στις προσπάθειες τους να οργανώσουν, *οκτώ χρόνια μετά, το 1821* το απελευθερωτικό τους κίνημα, εκμεταλλευόμενοι την ανταρσία του Αλή Πασά.

Με την έλλειψη κάθε εξωτερικής στήριξης και με την αποστασία ή την αποχή των Δεληγιανναίων (οι οποίοι στο σχέδιο φέρονται να ηγούνται της επαρχίας των Γρεβενών εξασφαλίζοντας την κυκλοφορία στις διαβάσεις Αβδέλας και Περιβολίου) το κίνημα δεν είχε πολλές προοπτικές. Διαχωρίζοντας τη θέση τους από την φαρα των Μπλαχαβαίων οι Δεληγιανναίοι ειδοποίησαν τον Αλή πασά για την επικείμενη ανταρσία. Από το γεγονός αυτό, το οποίο πιστοποιούν όλοι ανεξαιρέτως οι ιστορικοί της εποχής, το επαναστατικό σχέδιο ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία.

Αυτό άλλωστε φάνηκε με την ταχύτατη κίνηση του Μουχτάρ πασά να κατεβεί από το Μέτσοβο στην άνω κοιλάδα του Πηνιού και να κτυπήσει τους αντάρτες στο Καστράκι, τη στιγμή ακριβώς που προσπαθούσαν να κόψουν τον δρόμο προς τις διαβάσεις του Μετσόβου.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η στρατηγική του Παπαθύμιου και των άλλων Μπλαχαβαίων συνίστατο σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια (ή σε μια παράτολμη επιχείρηση) να καλύψει την αποστασία των Δεληγιανναίων¹⁶ κόβοντας τον κεντρικό οδικό άξονα Ηπείρου-Θεσσαλίας στη σχετικά πεδινή περιοχή πάνω στη γέφυρα του Πηνιού στο Καστράκι, με στόχο να εξωθήσει σε επανάσταση και τις κτηνοτροφικές φάρες των Ασπροποταμιτών που θα βρίσκονταν τότε, μήνα Μάιο, σε κίνηση προς τα καλοκαιρινά τους καταλύματα. Αυτό θα έπρεπε θεωρητικά να πυροδοτήσει τα α-ντανακλαστικά αλληλεγγύης των άλλων βλαχοφώνων Ελλήνων της Πίνδου και του Ολύμπου και θα μπορούσε, σε περίπτωση επιτυχίας του αρχικού εγχειρήματος, να ανατρέψει την απουσία των Δεληγιανναίων και να επιτρέψει στους επαναστάτες να ελέγξουν την ζώνη Αβδέλλας-Περιβόλι μέχρι την Σαμαρίνα και να αποκόψουν έτσι τις βόρειες διαβάσεις της Πίνδου.

¹⁴ Να σημειώσουμε πως στη συνθήκη του Βουκουρεστίου δεν γίνεται καμιά αναφορά στους Έλληνες και στην παρουσία τους στις Ηγεμονίες (κάτι που παρατήρησαν σύγχρονοι Σέρβοι ιστορικοί, όπως ο Dušan Bataković).

¹⁵ Αρκετά χρόνια μετά, στη συνθήκη της Αδιανουπόλεως στις 2/14 Σεπτεμβρίου 1829, η Ρωσία θα μεριμνήσει για την ανεξαρτησία των Σέρβων και των Ελλήνων.

¹⁶ Για μια ισορροπημένη αξιολόγηση των κατά περίπτωση στάσεων και επιλογών που έκαναν οι διάφορες φάρες προκρίτων, υπενθυμίζουμε πως το 1821 Δεληγιανναίοι του Μετσόβου πολέμησαν κοντά στους άλλους αρματωλούς. Βλ. επίσης: <https://www.vlahoi.net/istories-gegonota/deligianaioi-i-tsapaioi>

Οι πληροφορίες του Αρχείου του Αλή Πασά

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μάχης στο Καστράκι, αλλά και η έκταση των στασιαστικών κινητοποιήσεων μας περιγράφονται, όπως προαναφέραμε, σε μια σειρά από έγγραφα του Αρχείου του Αλή πασά, που δημοσιεύτηκαν το 2007.

Παραθέτουμε το πρώτο από τα ιστορικά αυτά τεκμήρια, την αναφορά (αρτζουχάλι) προς τον Αλή πασά της 29 Απριλίου, (στα κείμενα κάναμε μερική αποκατάσταση ορθογραφίας).

«Υψηλότατε [κτλ., κτλ....]

Με του σκλαβικού μας αρτζουχάλι (αναφορά) κάμνομεν ιφαντέν (ενημέρωση) του αφενδός μας ότι ετούτη την ώρα, τες τέσσηρες ώρες της νυχτός, ελάνθαμεν το υψηλόν μπουγιουρδί σου και το επρο[σκυ]νήσαμεν ως έπρεπεν. Είδομεν την προσταγήν σου και παρακαλούμεν τον αφένδη μας όπου να μας κάμεις άφι (συγχώρηση) οπού δεν σου εγράψαμεν εξαρχής τα πάντα, επειδή τα είχαμαν γράψει του αφενδός¹⁷ όλα, όνομα προς όνομα και κανένα τζουβάπι δεν ελάβαμεν ακόμη.

Οι Πλαχαβαίοι εσήκωσαν κεφάλι και αυτοί έκαμαν όλα τα κακά. Το πρώτο, την Παρασκευή εις τες δύο ώρες εβγήκαν εις το κιοφύρι του Μουρκάνη¹⁸, αντίκρυνα από την Κρυοβρύση και εβάρησαν τέσσεροι Βουστενιώτες και έναν τάταρη του Αστάρ τζαούση, έκαψαν και τα φορτώματα των ευ[...] της υψηλότης σου.

Ο Τάρες Βασιάρης όπου έτυχε εκεί επολέμησε καλά, πέντε ώρες εκράτησε ο πόλεμος, όμως τι να κάνει όπου ήταν με τρεις ονομάτους, του εκάψαν την καλύβα, του πήραν και τα άλογα.

Εμάθαμεν το χαμπέρι (είδηση) και εβγήκαμεν με κόσμο και εκαζο-χούρι (;) εις την Βούλα εις το Κλοκοτό και εγυρίσαμεν οπίσω· όσοι έχουν σκοτωθεί σου [το κά]νομεν χουλιασά (σύνοψη) όνομα προς όνομα. Άλλους ανθρώπους δεν γγίζουν μόνον όσοι είναι άνθρωποι των αφθεντάδων μας. (δική μας υπογράμμιση)

Αυτοί, εφένδη μας, το έχουν πολύ σηκωμένο· φαίνεται να είναι από μέσα από <τις> Φραγκές ένα δάκτυλο, ή τόσον τους σήκωσε ο Θεός τη γνώση.

»Είναι έως τώρα ως πεντακόσιοι ονοματέοι και έχουν γένει τρία μπουλούκια και με τα μπαϊράκια έχουν πιάσει του Ζάρκου, τα Τζιόκια και το Κλοκοτό, όπου έκλεισαν την στράτα το Λαρσινό και το Τρικαλινό, όχι όμως μέσα εις τα χωριά, αλλά έχουν πχιάσει το παλαιόκαστρο του Γριζάνου απάνου και του Κλοκοτού τη ράχη και των Τζιοκιών τη ράχη και εκεί ευρίσκονται.

Τάημα (πάντως) χωριά δεν έχουν κάψει, ραγιάδες δεν έχουν γγίξει έξω από Τούρκους¹⁹, και όσοι είναι των αφθεντάδων μας χουσμεκιαραίοι (πιστοί δούλοι) κυνηγούν περισσότερο.

»Είναι και ο καπετάν Γιώτας μαζί τους και άλλοι καπεταναραίοι εις τ'Αλασονήτικο²⁰ και αυτοί σηκωμένο το έχουν και ολοένα εις αύξησιν πηγαίνουν· όσα χωριά επάτησαν όλα τα σκόρπισαν· επήραν και ραγιάδες πολλοί κοντά τους.

¹⁷ Κατά τους εκδότες του Αρχείου του Αλήπασα (Β. Παναγιωτόπουλος κ.ά.) «δεν φαίνεται εδώ ποιός είναι ο αφέντης που δεν απάντησε στο γράμμα.» Υποθέτουμε ότι μπορεί να πρόκειται για τις αρχές της Λάρισας, οι «αφθεντάδες» στους οποίους αναφέρονται.

¹⁸ Γέφυρα στην επαρχία της Καλαμπάκας. Όπως βλέπουμε από τις αναφορές πρώτος στόχος των ανταρτών ήταν να πιάσουν τις γέφυρες.

¹⁹ Υπογραμμίζουμε τον εθνικό και θρησκευτικό αυτόν προσδιορισμό. Σε άλλο σημείο θα γίνει λόγος για «Αρβανήτες».

Και οι χρόνοι σου πολλοί και τιμημένοι από τον Θεόν, αμήν.

1808: Απριλίου 29 Τρίκαλα.»²¹

Την ίδια ημέρα μια δεύτερη αναφορά του Αμπού Μπεκίρ προς τον Αλή γραμμένη στη Λάρισα, συμπληρώνει την προηγούμενη και μας δίνει την ίδια εικόνα της κατάστασης. Η επανάσταση έχει ξαπλωθεί προς τον Πλαταμώνα και το Λιτόχωρο, όπου οι Λαζαίοι με τους Μπιζιωμαίους έκλεισαν και αυτοί το γεφύρι.

«Υψηλότατε, θεοτίμητε [κτλ., κτλ. ...]

«Με το σκλαβικόν μου αρτζοχάλι (αναφορά) σε κάμω ιφαντέ (σου γνωρίζω) δια τους Μπλαχαβαίους οπού βήκαν στο Μορκάνο το γκεφύρι, οπού σκότωσαν τους μπροστινούς και την άλλην την ημέρα στην Πάγια από κάτω οπού εσκότowan και τους άλλους επτά νομάτους και την Τρίτη ερίχτηκαν στο νιογούρι στο Τζιγόντι και εσκότowan τους γεμπουκτζίδες (τελώνες) τρεις νομάτους και ένα παλληκάρι του Σαλή Κέσου και γυρίζοντας από αυτουνοούς ήβραν έναν άνθρωπον διαβάτην και τον εσκότowan και σήμερα Τετράδη ερίχτηκαν αγνάντια από τον Τούρναβο στον Μύλο του Μπέγη και απερνούσεν ένας ντερβίσης και τον εσκότowan και έπιασαν και τους αγωγιάτες Κονιτσιώτες και τους εγύμνωσαν ότι είχαν επάνω τους και γίνεσαι βοκούφης (γνώστης) και από το γράμμα οπού στέλουν στα χωριά και όσοι μπερμπάτιδες (βρωμιάρηδες) οπού βρίσκονται πάνου μαζί τους»

«Και κουβέντιασα με τους μπέγηδες Απτήμ πέγη και Χουσεϊν εφέντη και εβγάλαμεν τα νιφέρια οπού ήτον διά το ορδί και τους τζιοχανταραίους²² οπού είναι εδώ με μομουριέτι (για επίσημη υπηρεσία) και όσοι Αρβανίτες ευρίσκονται εδώ στην Λάρισα μ'έπεσαν κοντά και σήμερα εβγήκαμε»

«Και στο Λιτοχώρι από κάτω στο νκιοφυρι ανοίχτηκεν μία κοβέντα οπού βήκαν οι Λαζαίοι από το γυαλό και τόχουν πιασμένο' έστειλα άνθρωπον οπού να πάρω το βέβαιον και να κάμεις μεραχμέτι (ευσπλαχνία) να κάμεις ταΐνι (τροφήμα) οπού να κατάφτάσει τους ραγιαδες και οι χρόνοι σου πολλοι με παρπάνω ντοβλέτι από τον Θεόν: αμήν, αμήν.»

1808 Απριλίου : 29 Λάρισα

Bende Ebu Bekir kullari (τ.σ.τ.)²³

Από τα δύο αυτά έγγραφα παρατηρούμε ότι το κίνημα στρέφεται αποκλειστικά εναντίον των Τούρκων, σκοτώνουν ακόμα και έναν μουσουλμάνο ασκητή (δερβίση). Στις επιστολές άλλωστε χρησιμοποιείται σαφώς ο εθνοθηρησκευτικός προσδιορισμός «Τούρκοι»²⁴.

²⁰ Επιβεβαιώνεται, έτσι η παράγραφος του επαναστατικού σχεδίου που θέλει τον Γιώτα με τους προεστούς του Βλαχολίβαδου να αναλαμβάνουν να κόψουν τις διαβάσεις προς τα Τρίκαλα και την Κατερίνη. Βλ. *εδώ στη συνέχεια*.

²¹ Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Δημητρόπουλος Δημήτρης Μιχαήλ, Παναγιώτης, *Αρχείο Αλή Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης*, τόμος Α, Αθήνα 2007, αρθ.400, σ.751-752

²² Τζιοχανταραίοι: εντεταλμένοι φύλακες των εξωτερικών υπηρεσιών του σουλτάνου και των πασάδων που βρίσκονται σε δημόσια υπηρεσία, υποθέτουμε για την στρατολόγηση ανδρών για την εκστρατεία κατά των Ρώσων (το ορδί).

²³ Αρχείο Αλή Πασά, *ό.π.*, Α', αρθ. 401, σ.752-753.

²⁴ Την διάσταση αυτή— από το 1808 - βέβαια δεν θέλησε να το δει η «εθνομηδενιστική» ακαδημαϊκή σχολή της Ελλάδας και του LSE Hellenic Observatory. (<http://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/About-us>).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης η είδηση ότι οι επαναστάτες έστειλαν «γράμμα» στα χωριά κάτι που συνδυάζεται και με την επιστολή (τεσκερέ) του Βλαχάβα προς τον ενοικιαστή του φόρου των προβάτων Καρά Στέργιο, ο οποίος, με τη σειρά του, το αναφέρει στον γιο του Αλή πασά, Μουφτάρ πασά.

«Υψηλότητα, θεότιμητε και πολυχρονημένε ντουβλετλή, Μουχτάρ πασιά [κτλ., ...]

»Όμως με το σκλαβικόν μου αρτζουγάλι πρώτα έρχομαι να σε προσκυνήσω και δεύτερον σου κάνω ιφαντέ (πληροφορώ), αφέντη μου, δια τα τζελέπικα²⁵ πρόβατα αμασά (συγκέντρωση, μάζεμα) της Αλασόνας τρεις χιλιάδες και από το Δομένικο χίλια και από τα Τρίκαλα χίλια και μας εβήκαν οι κλέφτες οι Πλαχάβες και μας τα πήραν, τα κάναν ζάπι (κατέσχον) μαζί με τους τζοπαναραίους και μας εσκόλασαν από όλα τα βιλαετία, δεν μας αφήνουν να το τελειώσουμε.

»Λάβε και έναν τεσκερέν (έγραφο) οπού μου έγγραφε ο Μπ<λ>αχάβας οπού να τραβήσω χέρι.

Αμάν αφέντη μου, να το κάνεις ιφαντέ του βεζήρ αφέντη μας τα πάντα, και να σώσει ο Θεός από το σπαθί σας να μην γλυτώσουν.

»Και έστειλε και εις τα παιδιά μου να τα πιάσουν εις την στράτα και δεν έχω χαμπέρι τα πιάσαν ή όχι· τα είχα κινήσει διά το σπίτι· αμάν, αφέντη μου, επό να γένει το χάλι μου, ότι εγώ εδώ εις τα Τρίκαλα κάθομαι, δεν ξέρω τι να κάμω.*

»Ταύτα και οι χρόνοι σου πολλοί και τιμημένοι από Θεού, αμίν.»

1808: Μαΐου 1: Τρίκαλα.

Σκλάβο σου Καρά Στέριος.²⁶

Όπως το επισημάναμε η επιλογή της ημερομηνίας του κινήματος του Βλαχάβα στα τέλη Απριλίου και στην 1^η Μαΐου πρέπει να εξαρτήθηκε από τον χρόνο ανόδου των κοπαδιών στα βουνά, μετά την εορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου²⁷.

Δεν είναι τυχαίο, ότι ακριβώς τότε ο ενοικιαστής του προβατονόμιου Καρά Στέργιο είχε συγκεντρώσει τα 5.000 τζελέπικα πρόβατα.

Διαβάζουμε σε διάφορα σημειώματα (βραχέα χρονικά) μοναχών πως ο χειμώνας, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1808, ήταν ιδιαίτερα βαρύς με πυκνά χιόνια και τα κοπάδια πρέπει να είχαν υποφέρει. Αυτό ακριβώς το σενάριο κινητοποίησης των κτηνοτροφικών πληθυσμών έσπευσε να αποτρέψει ο Αλή Πασάς εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο δρόμος Μετσόβου-Καλαμπάκας παρέμενε ανοικτός. Οι δυνάμεις του συνέτριψαν στο Καστράκι τους επαναστάτες, που είχαν κατορθώσει να συγκεντρώσουν οι Βλαχαβαίοι, μέσα σε διάστημα 5 ή 6 ημερών από την αρχή της ανταρσίας. Μετά την ήττα αυτή ο Βλαχάβας υποχρεώθηκε να συμπτυχθεί στα Χάσια και στη συνέχεια, με τη βοήθεια των Ολυμπίων και του καπετάν Γιώτα, που είχαν και αυτοί προσυπογράψει το επαναστατικό σχέδιο και του είχαν δώσει 500 άνδρες,

²⁵ Το «**τζελέπικο**» ήταν η φορολογική υποχρέωση που βάρυνε τους βοσκούς και συνίστατο στην υποχρεωτική πώληση συγκεκριμένου αριθμού ζώων σε τιμές προκαθορισμένες, που απέδιδαν κέρδος στην αρχή του βιλαετιού ή στους εισπράκτορες στην μεταπώληση. Σε ένα ανώνυμο χρονικό διαβάζουμε: «Οι τζελέπηδες έρχονται ύστερον από τον Μάρτιον και παίρνουν την νόταν από τον βοϊθόντα πόσα εμετρήθηκαν εις κάθε μάνδραν. Και αυτοί οι τζελέπηδες τους εβγαίνουν τέσσαρα εις τα 100, και τους αφήνουν αρσενικά δια ράτζαν και από τα εναπολειφθέντα εκλέγουν τρία εις τα 100, εκείνα οπού τους αρέσουν και τους τα πληρώνουν από 29 παράδες το ένα, τα οποία αξίζουν εις τον τόπον 100 παράδες» [Δημήτρης Δημητρόπουλος, τζελέπικο

²⁶ Αρχείο Αλή Πασά, ό.π., Α', αρθ. 403, σ.755.

²⁷ Τη χρονιά εκείνη το Πάσχα ήταν στις αρχές του Απριλίου.

μπόρεσε να διεκπεραιωθεί προς τον Κασάνδρα και να καταφύγει στη συνέχεια στις Βόρειες Σποράδες.

Για τα συμβάντα αυτά, γράφει ο Σάθας:

«Ο Αλή πασάς πέμπει αμέσως τον υιό του Μουχτάρ με 5.000, που έφτασε στο Μετσοβο στις 7 Μαρτίου, παρέλαβε τον Δεληγιάννη και ώδευσε αμέσως κατά των Καλαμπάκα ανταρτών. Από την πρωΐα της 8^{ης} Μαΐου 1808 και επί 12 ώρες σκληρή μάχη συνήφθη στο Καστράκι έξω από την Καλαμπάκα [...]

Δυό ώρες μετά έφτασε ο Παπαθύμιος με 500 Ολύμπιους, Μαθών την καταστροφική συνεπτύχθη υποχωρών στον Όλυμπον.

Ο Μουχτάρ έκαψε γύρω από τα Τρίκαλα τα χωριά

Ο Βλαχάβας ελθών εις Κασάνδραν και αμέσως περάσας στην Σκόπελον [...]»

Έχουμε την άποψη πως ανεξάρτητα από τις τυχόν ευρύτερες φιλοδοξίες των πρωτεργατών του επαναστατικού σχεδίου, του «πράκτορα Δημήτρη», δηλαδή, αυτό είχε σχεδιαστεί [ίσως επί χάρτου], όχι για να ανατρέψει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στον ελληνικό χώρο, αλλά για να δημιουργήσει αντιπερισπασμό στις προσπάθειες του Αλή Πασά να πλήξει τα Ιόνια που βρίσκονταν τότε υπό ρωσικό έλεγχο. Θυμίζουμε, επίσης, ότι ο Αλή Πασάς είχε συμμετάσχει με τα υπόλοιπα οθωμανικά στρατεύματα σε επιχειρήσεις στον Δούναβη και δεν θα επιθυμούσαν στην Αγία Πετρούπολη να δουν τον οθωμανικό στρατό να ενισχύεται από τις Αλβανικές μονάδες του πασά των Ιωαννίνων.

Είναι επίσης, χαρακτηριστικό ότι η διάταξη των ενόπλων δυνάμεων που επρόκειτο να ξεσηκωθούν παρουσιάζει τις ίδιες στρατηγικές αδυναμίες που είχε το 1819 το Πασαλίκι των Ιωαννίνων. Όπως είχε διαπιστώσει ο Leake, ο Αλή θα μπορούσε εύκολα να πληγεί από στρατιωτικές δυνάμεις που θα εισέβαλλαν από τον δρόμο Πλαταμώννα-Τέμπη-Λάρισσα, ενώ ταυτόχρονα ήταν εύκολο να προσβληθούν τα Γρεβενά, μια και ελάχιστη α-ντίσταση μπορούσε να οργανωθεί στο Βέρμιο. Η ιστορία απέδειξε ότι αυτή την διαδρομή ακολούθησε αρχικά ο στρατός που έστειλε αργότερα ο Σουλτάνος για να εξοντώσει τον Αλή Πασά. Πιθανολογούμε πως αυτή ακριβώς η γεωστρατηγική πραγματικότητα περιόρισε τους επαναστατημένους Έλληνες από το να κινηθούν βορειότερα των συνόρων του 1832, ιδίως μετά την ήττα στη μάχη του Πέτα.

Παρατηρήσαμε, ακόμα, ότι έμενε ακάλυπτη από το σχέδιο των επαναστατών η ενίσχυση των Ιωαννίνων από τον δρόμο της Άρτας (και από τη νότια διάβαση της Πίνδου), ίσως αυτό να αποσκοπούσε στο να εξαναγκάσει τον Αλή Πασά να συμπτυχθεί εγκαταλείποντας το μέτωπο της Περατιάς απ' όπου πίεζε τους Ρώσους της Λευκάδας²⁸. Χωρίς, εξ' άλλου, την κάλυψη στόλου και τακτικού στρατού από την Κέρκυρα, τα ελληνικά ένοπλα μισθοφορικά σώματα που υπηρετούσαν στα Ιόνια δεν θα είχαν την δυνατότητα να εγκαταστήσουν ισχυρά προγεφυρώματα στις περιοχές του Βουθρωτού και της Πάργας και από εκεί να πλήξουν τα οχυρά της Πρέβεζας, αν ήταν στα σχέδια τους.

Ο κίνδυνος μιας τέτοιας στρατιωτικής κίνησης, μόνιμα ανησυχούσε τον Αλή Πασά ο οποίος είχε καταφέρει να εξωθήσει σε μετανάστευση τους εχθρικά προς αυτόν διακεείμενους Τσάμιδες. Την

²⁸ Λεπτομερείς περιγραφές των επιχειρήσεων στο στενό της Λευκάδας και στην περιοχή της Περατιάς μας έχει αφήσει ο γάλλος στρατιωτικός Vaudoncourt στο Μνημόνιο του.

στρατηγική αδυναμία των Ρώσων να περάσουν στη Στερεά και να κρατήσουν εκεί προγεφυρώματα, διότι τότε θα διασκόρπιζαν τις δυνάμεις τους, δεν φαίνεται να αξιολόγησε ο γάλλος αξιωματικός του μηχανικού Vaudois, που μέχρι την ειρήνη του Τιλσίτ έφτιαχνε τα οχυρωματικά έργα του Αλή πασα και κανονιοβολούσε την Αγία Μαύρα. Είχε όμως διαπιστώσει, όπως γράφει στο Μνημόνιο του, ότι οι Σουλιώτες καταδρομείς με τη βοήθεια ενός σώματος Ρώσων τακτικών θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή, το 1806-07 να καταλάβουν τα δύο τουρκικά στρατόπεδα της Περατιάς και της Πού-ντας, κάτι όμως που δεν έκαναν, επειδή μάλλον αυτές τις διαταγές είχαν.

Τελικά με τη συνθήκη του Τιλσίτ και την επιστροφή των Γάλλων στα Επτάνησα το τοπικό πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Ξέρουμε πως μερικά χρόνια αργότερα ο Αλή, θα εκμεταλλευθεί τον ερχομό και την εγκατάσταση των Άγγλων στα Ιόνια για να αγοράσει και να πάρει την Πάργα, θα απαλλαγεί έτσι από τον κίνδυνο που αντιπροσώπευαν τα παλιά βενετικά προγεφυρώματα του «Κοντινέντε²⁹» για το Πασαλίκι των Ιωαννίνων.

Το γεγονός ότι το σχέδιο επαναστατικό σχέδιο, που είχε ετοιμαστεί υπό την αιγίδα της Ρωσίας, είχε όμως αργήσει να εγκριθεί από την αυλή της Αγίας Πετρούπολης, και πως στο ενδιάμεσο ο Ναπολέων νίκησε τον Τσάρο και οι Γάλλοι επέστρεψαν στην Κέρκυρα, μείωσε στο ελάχιστο τις προοπτικές επιτυχίας ενός κινήματος στον Ελλαδικό χώρο. Και αυτό σε μια εποχή που καμιά από τις Δυνάμεις δεν είχε στρατηγικό συμφέρον να αποσταθεροποιήσει την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Γνωρίζουμε ότι στην περίοδο που ακολούθησε, τόσο ο Καποδίστριας ο οποίος είχε αναλάβει υψηλό αξίωμα στην Πετρούπολη, όσο και πρόξενος στην Κέρκυρα Λυμπέριος (Λευτέρης) Μπενάκης ήταν πεπεισμένοι ότι οι Έλληνες δεν θα εύρισκαν εξωτερική υποστήριξη, και σε περίπτωση που θα επαναστατούσαν θα υφίσταντο για δεύτερη φορά τα καταστροφικά δεινά των Ορλοφικών. Άποψη που, όπως είπαμε, ενισχύονταν και από την συντριβή των Σέρβων μετά την εγκατάλειψή τους από τον Τσάρο, αλλά και από τα παρασκήνια του Κογκρέσου της Βιέννης του 1815.

Την άποψη αυτή είναι πιθανό να συμμερίζονταν την άνοιξη του 1808 και οι οπλαρχηγοί του Μετσόβου, οι οποίοι ήσαν σε άμεση επαφή με τις ελληνικές κοινότητες της Βλαχίας και της Ουγγαρίας και εξ αυτού, γνώριζαν τις γεωστρατηγικές ισορροπίες που πρέσβευαν στις ηγεμονίες και στην Αυστρία. Στην Ήπειρο άλλωστε, πρέπει να έγιναν ευρύτερα γνωστές – από την παραπειστική προπαγάνδα του Αλή Πασά – οι αρχικές φιλικές διαθέσεις του Καίσαρα Μπερτιέ, που είχε εγκατασταθεί στην Κέρκυρα ως στρατιωτικός διοικητής προβαίνοντας σε πολιτικές πράξεις που δεν είχαν την έγκριση του Ναπολέοντα, όπως ήταν η ύψωση της γαλλικής σημαίας στη θέση του συμβόλου της Ιονίου πολιτείας και οι υποσχέσεις που έδινε στον Πασά των Ιωαννίνων στα γράμματα του.

Επανερχόμενοι στα γεγονότα που θα μπορούσαν να έδωσαν ελπίδες στον Μπλαχάβα και τον έκαναν να ξεκινήσει την επανάσταση, πρέπει να λάβουμε υπ' όψη μας ότι μετά τον στρατηγό Καίσαρα Μπερτιέ, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1808, οι σχέσεις του Αλή Πασά με τους Γάλλους αυτοκρατορικούς της Κέρκυρας είχαν οξυνθεί σε σημείο που, σε μια στιγμή, η ένοπλη αναμέτρηση να φαίνεται αναπόφευκτη. Στην αλληλογραφία του μάλιστα, ο Πουκεβίλ γράφει ότι ο Αλή πασάς «εξοπλίζει πυρετωδώς» ενώ διαδίδει ότι θα επικείται πόλεμος με τους Γάλλους³⁰. Η εποχή όμως ήταν δύσκολη και για τον Ναπολέοντα που αντιμετώπιζε γενική

²⁹ Τα προγεφυρώματα του Continente ήταν η Πρέβεζα, η Βόνιτσα, η Πάργα και το Βουθρωτό.

³⁰ Βερνίκος Ν., Σημειώσεις από το αρχείο των Πουκεβίλ και Καίσαρα Μπερτιέ (γαλλικά αρχεία)

εξέγερση στην Ισπανία (2 Μαΐου 1808 - Dos de Mayo), κρίση στις σχέσεις με τον Πάπα και αγγλική απόβαση στην Πορτογαλία (στην περιοχή της Cintra).

Αυτά τα παρακολουθούσε από κοντά ο Αλή Πασάς με τους πληροφοριοδότες του και έσπευδε να διαδώσει τις αδυναμίες της γάλλων αυτοκρατορικών και τις παλινωδίες τους να είναι άλλοτε φιλικοί και άλλοτε εχθρικοί απέναντί του.

Όπως προκύπτει από τα κείμενα των γαλλικών αρχείων ο αυτόκράτο-ρικός κομισάριος στην Κέρκυρα, Ιουλιανός Μπεσιέρ, για να αποτρέψει τοπικό πόλεμο με τον Αλή Πασά, άρχισε να οργανώνει σε αντιπερισπασμό τους αντιπάλους του. Ο Borre εξετάζοντας τα αρχεία της εποχής μας δίνει την πληροφορία πως τα σχέδια του Μπεσιέρ για την δημιουργία εσωτερικών μετώπων στην Δυτική Ελλάδα εγκρίθηκαν από το Παρίσι.

Οι ενδείξεις που έχουμε δείχνουν όμως, ότι οι εντολές του Υπουργείου Εξωτερικών του Ναπολέοντα τόνιζαν πως οι κινήσεις εναντίον του Αλή έπρεπε να παραμείνουν τοπικές και να μην αποδεικνύεται γαλλική ανάμειξη στις ανταρσίες.

Αναφερόμενος μάλιστα στον Μπλαχάβα, ο συγγραφέας αυτός, μιλάει για απροσδόκητο γεγονός που ήρθε να ενισχύσει τις προσπάθειες του Μπεσιέρ, ο οποίος κυρίως προσανατολίστηκε στην χρηματοδότηση των πασάδων του Δέλβινου Μουσταφά Πασά και του Μπερατιου Ιμπραήμ Πασά, ενώ έκανε ότι μπορούσε για να συγκρατήσει τους Σουλιώτες και τα σώματα των Ελλήνων που βρίσκονταν στα Ιόνια να μην επιτεθούν στα Ηπειρωτικά παράλια. Μεγάλος άλλωστε αριθμός κλεταρματωλών είχαν ήδη στρατολογηθεί από τους Γάλλους και μισθοδοτούντο, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ναπολέοντα.

Αξιολογούμε ότι οι Γάλλοι δεν είχαν ποτέ αντιμετωπίσει σοβαρά το ενδεχόμενο απόβασής τους στην κυρίως Ελλάδα και στην Ήπειρο, όπως πιθανολογούν ορισμένοι σύγχρονοι Έλληνες ιστορικοί που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις διαχρονικές γεωπολιτικές ισορροπίες μεταξύ Γαλλίας, Αυστρίας, Ρωσία και Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην ΝΑ Ευρώπης. Στην αλληλογραφία άλλωστε του Ναπολέοντα υπάρχουν σαφείς εντολές για την ενίσχυση της φρουράς της Κέρκυρα και την οργάνωση της τροφοδοσίας της από την Ήπειρο σε περίπτωση στενού αγγλικού θαλάσσιου αποκλεισμού. Στον φάκελο των αρχείων που περιλαμβάνει το επαναστατικό σχέδιο υπάρχει, επίσης, ένα σύντομο σημείωμα με χρονολογία Οκτωβρίου 1807 και τόπο συγγραφής την Κέρκυρα, που περιέχει απά-ντηση σε ερώτημα του αυτοκράτορα Ναπολέοντα για τον λόγο για τον οποίο τα Γαλλικά στρατεύματα δεν είχαν καταλάβει το Βουθρωτό, την Πρέβεζα και την Βόνιτσα.

Από το σημείωμα αυτό διαπιστώνουμε ότι ο Ναπολέων, γνωστός για την μνήμη του, δεν γνώριζε ή δεν θυμήθηκε ότι η συνθήκη της Κωνσταντινου-πόλεως της 21^{ης} Μαρτίου 1800 είχε παραχωρήσει στην Οθωμανική Πύλη τα Ηπειρωτικά προγεφυρώματα. Η εκχώρηση αυτή κυριαρχικών δικαιωμάτων αφορά ένα οριακό και ασήμαντο γεγονός στα πολιτικά πράγματα της εποχής, το οποίο ο Γάλλος αυτοκράτορας θα είχε προσέξει μόνο σε περίπτωση που θα είχε, σε κάποια στιγμή, εξετάσει το ενδεχόμενο απόβασης στην Ελλάδα, η οποία θα έπρεπε απαραίτητα να στηριχθεί στα παραλιακά αυτά βενετικά προγεφυρώματα. Θα προσθέσουμε πως την διεθνή αυτή συνθήκη του 1800 απαίτησε η Πύλη να σεβαστεί η Αγγλία, παραδίδοντας την Πάργα, για να αναγνωρίσουν, με τη σειρά τους οι Οθωμανοί την Αγγλική επικυριαρχία στην Ιόνιο Πολιτεία.

Στην συνέχεια πάντως, το 1808, στην προσπάθεια ενίσχυσης της άμυνας της Κέρκυρας, ο Γάλλος πρέσβης στην Κων/πολη Σεμπασιανί επιτυγχάνει να πάρει διαταγή από την Πύλη για την εγκατάσταση γαλλικής πυροβολαρχίας στο Βουθρωτό, κάτι το οποίο ο Αλή πασάς δεν θα το

δεχθεί, όπως το είχε αρνηθεί και στους Ρώσους, παρά τις παραινήσεις του τότε μητροπολίτη της Άρτας, Ιγνάτιου.

Αντίθετα η Γαλλία όπως και η Αγγλία πρέπει, από τότε, να επιθυμούσαν τη διατήρηση της γεωγραφικής συνοχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να μην δημιουργηθούν στρατηγικά κενά από τα οποία θα εποφελείτο η Ρωσία, η οποία συνεχώς πίεζε στο μέτωπο του Δούναβη, αλλά και η Αυστρία η οποία επιζητούσε να επεκταθεί νοτιο-ανατολικά στα Βαλκάνια.

Το 1808 η επιρροή της Αγγλίας πάνω στην Κωνσταντινούπολη είχε ενισχυθεί, ενώ η Αυστρο-Ουγγαρία αναλαμβάνοντας και αυτή την προστασία των Σερβών (τον Μάρτιο του 1808³¹) ασκούσε σταθεροποιητική πολιτική στα Βαλκάνια και θεωρούσε επιβλαβή γι' αυτήν, την Γαλλική παρουσία στην Αδριατική.

Τον Απρίλιο 2013 είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο προς πώληση, «ταξιδιωτικά χειρόγραφα του Fr. Rouqueville» αποτελούμενα από τρία σώματα χειρογράφων του Rouqueville (με 85, 15, 15 μεμονωμένες σελίδες αντιστοίχως), με περιγραφή των ταξιδιών του στην Δαλματία (Ραγούζα), Ελλάδα και Αλβανία των ετών 1805 και 1806. Οι σελίδες είναι αριθμημένες και φέρουν χρονολογίες. Στο διαδίκτυο δίνονταν μερικά δείγματα των χειρογράφων.³²

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα μας έχει ένα μικρό αποσπάσμα των σημειώσεων όπου λέγεται ότι τις ημέρες των Χριστουγέννων του 1805, ο μετέπειτα κομισάριος της επτανήσου Bessières, ζήτησε από τη Γερουσία (Σενάτο) της Ραγούζας διαβατήριο για να ταξιδεψει στην Τουρκία ως ραγουζάνος υπήκοος, και η παρατήρηση του Πουκεβίλ ότι, ενώ θα φαίνεται πως έχουν ως προορισμό να πάνε στην Κωνσταντινούπολη, κρυφός σκοπός τους είναι να συναντήσουν τον Καραγιώργεβιτς (Czerni Georges).³³

Έχουμε δηλαδή τις πρώτες μέρες τους 1806 στη Δαλματική αυτή πόλη την παρουσία δύο ατόμων που θα γίνουν, λίγα χρόνια αργότερα, οι πρωταγωνιστές της γαλλικής πολιτικής στα Επτάνησα και στα Γιάννινα του Αλή πασά, οι οποίοι σκόπευαν να έρθουν σε μυστική επαφή με τους επαναστατημένους Σέρβους, κάτι που δεν μας ήταν μέχρι τώρα γνωστό. Είναι όμως μια σημαντική πληροφορία που θα πρέπει να αξιοποιηθούν εκείνοι που αγόρασαν τα ταξιδιωτικά χειρόγραφα του Fr. Rouqueville.

Εκτός, όμως από τους προαναφερθέντες διπλωματικούς, στη Ραγούζα βρίσκονταν τότε και οι Γάλλοι στρατηγοί Lauriston και Marmont με τις στρατιωτικές τους μονάδες με πρόθεση να κτυπήσουν το ρωσόφιλο Μαυροβούνιο. Στη Ραγούζα (Ντουμπρόβνικ) θα πάει και ο Vaudoncourt, απ' όπου στις 10 Απριλίου 1896 (ε.ν.) θα φύγει για την Σκόδρα και τα Γιάννινα με «σκοπό να θέσουν την επικράτεια του Αλή πασά σε κατάσταση αμύνης εναντίον των Ρωσικών και των Αγγλικών δυνάμεων».³⁴

³¹ Μετά την συνάντηση του Καραγιώργεβιτς με τον αυστριακό Σίμπσεν στις όχθες του ποταμού Σάου του Μάρτιο, ένα μήνα περίπου πριν τη εξέγερση του Βλαχάβα.

³² Βλέπε, Βερνίκος, Νικόλας, *Βόνιτσα. Ιστορικά κείμενα της Βόνιτσας*, τόμος Β' 1800-1810, Αθήνα, 2014, σελ 191-193. Πρβλ. επίσης Frano Baras , *Les Français en Dalmatie (1806-1814)*, Robert 10.12.2017- <https://www.napoleon-histoire.com/francais-dalmatie-1806-1814/> (Μάρτιος 2020).

³³ 17 Jan. «Bessières a fait remettre une note au Sénat, afin d'avoir un firman pour voyager dans l'Empire Ottoman, comme Ragusais, lui et les siens. Le Sénat a promis de le lui donner. Cela fait croire de plus en plus que nous allons à Constantinople, et même chez Czerni Georges. Nous entretiendrons cette idée qui masque le but de notre voyage, et seconde nos intentions.» *Διαδικτυακή ανάρτηση με δείγματα του κειμένου(Απρίλιος 2013)*

³⁴ Βερνίκος Νικόλας, *Mission de Guillaume Vodoncourt 1806-07 en Bosnie, Albanie et Epire*. 2020.

Στην ιστορία της Σερβίας ο Djordjevic εύστοχα σημειώνει ότι «*Η στάσις της Αυστρίας και της Ρωσίας έναντι της Σερβικής εξεγέρσεως ερρυθμιζέτο από τας σχέσεις των χωρών τούτων προς την ναπολεόντειον Γαλλίαν. Αύτη, δια της καταλήψεως της Δαλματίας και της Ιστρίας, είχε καταστεί βαλκανική δύναμις. Η ναπολεόντειος διπλωματία αντετίθετο προς την σερβικήν εξέγερσιν δια δύο λόγους: ένεκα των σχέσεων της τελευταίας ταύτης με την Ρωσίαν και της επιθυμίας των Γάλλων να διατηρηθεί η Τουρκία ισχυρά.*»³⁵

Το ζήτημα αυτό έχει ευρύτερη σημασία διότι, όπως είπαμε, η πολιτική και η εκκλησιαστική ηγεσία της προεπαναστατικής Ελλάδας ήταν διασπα-σμένη μεταξύ εκείνων που, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, πίστευαν πως υπό ορισμένες προϋποθέσεις μόνο η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει στην απελευθέρωση της Ελλάδας, επειδή μόνιμο όνειρο της Αγίας Πετρούπολης ήταν η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, και εκείνων που, όπως ο Περραιβός, ήλπιζαν να μπορέσουν να κινητοποιήσουν στο πλευρό των Ελλήνων τους Γάλλους δημοκρατικούς και αργότερα τους Άγγλους.³⁶

Ο ιδεολογικός και πολιτικός αγώνας που διεξήχθη γύρω από την τακτική επιλογής του κατάλληλου προσάτη-συμμάχου των Ελλήνων σημάδεψε τον Ελληνισμό από τα πρώτα του βήματα και οδήγησε μέχρι σήμερα σε μια εξωτερική πολιτική επιλογών προσάτριας δύναμης³⁷. Ενώ οι Δυνάμεις, τότε όπως και σήμερα, συνεχίζουν να ασκούν αντιφατικές πολιτικές στα Βαλκάνια καθώς διαφέρουν οι στρατηγικές τους προοπτικές. Μεταξύ των οποίων είναι και η πολιτική «ίσων αποστάσεων» του 21^{ου} αιώνα απέναντι στην Τουρκία και στην Ελλάδα και η «ανοχή» στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Άγκυρας στην Εγγύς Ανατολή.

Όπως διαπιστώνουμε, βασικοί οργανωτές του επαναστατικού κινήματος που θέλησε να ξεκινήσει ο Παπαθύμιος, ήταν ο κόμης Γεώργιος Μοτζενίγος, πληρεξούσιος του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄, και μαζί του ο Λιμπέριος Μπενάκης, πρόξενος της Ρωσίας στην Κέρκυρα και ο Ιγνάτιος Ουγγρο-βλαχίας, τότε ακόμα επίσκοπος Άρτας.

Στην νεοελληνική ιστοριογραφία έχει υπάρξει «θέμα» Ιγνατίου που προέκυψε από τις κατηγορίες που του απεύθυνε ο Χριστόφορος Περραιβός (1773-1863), στην πρώτη έκδοση - 1803- της «*Ιστορίας του Σουλίου και της Πάργας*»³⁸. Οι οξύτατοι χαρακτηρισμοί του Περραιβού, [που πρέπει να σημειωθεί δεν τυπώνονται στη 2^η έκδοση της Βενετίας του 1815 ³⁹ της «*Ιστορίας του Σουλίου*»], αναφέρονται στη στάση του Ιγνατίου την εποχή της κατάλυσης της Πρέβεζας από τον πασά των Ιωαννίνων και στη γενικότερη, τότε, συνεργασία του επισκόπου με τον Αλή πασά.

³⁵ Djordjevic, Dimitri VI. *Ιστορία της Σερβίας 1800-1918*. Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ 1970, σελ. 23. Δεν γνωρίζουμε αν ο Djordjevic γνώριζε την απόπειρα των Γάλλων νέρθουν σε επαφή με τους Σέρβους τον Ιανουάριο του 1806.

³⁶ Ανάλογες ελπίδες φαίνεται να έχει η ελληνική διπλωματία το 2020, σε σχέση με τον Τουρκικό επεκτατισμό της κυβέρνησης Ερντογκάν.

³⁷ Πρώτη βασική επιλογή μετά τα Πατσιφικά ήταν εκείνη της Αγγλίας, την ίδια πολιτική ακολούθησε αργότερα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην «*προστασία*» αυτή αναφέρθηκε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στο λόγο του για την ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ και σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

³⁸ *Ιστορία σύντομος του Σουλίου και Πάργας*: Περιέχουσα την Αρχαιότητα αυτών, και Ηρωϊκούς μετά των Τούρκων Πολέμους, και μάλιστα τους, του Σουλίου μετά του Αλή Πασιά κατόικου [sic] των Ιωαννίνων, και ηγεμόνος της Γραικίας, και Μακεδονίας. Παρίσι, 1803.— <http://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/1803.pdf> (Ιούλ 2020)

³⁹ Βλέπε και τρίτη έκδοση: Αθήνα, τύποις Καραμπίνη και Βαφά 1857. Στην έκδοση αυτή γίνεται μόνο μια συνοπτική αναφορά σε εξωτερική προδοσία του Άρτης και σε αμέλεια του Βότσαρη (σελ. 56/57)

Ο Περραιβός επανέρχεται, όμως έμμεσα, στην αξιολόγηση της συνεργασίας του Ιγναντιου με τον Αλή, το 1840, όταν δημοσιεύει στην Αθήνα το φυλλάδιο «Επίκρισις εις την Ιστορία του Πρωτοσύγκελου Φραντζή⁴⁰». Στο φυλλάδιο του 1840 γράφει πως, σύμφωνα με τον Φραντζή, αφ'ότου ο Ιγναντιος ξεφυγε από τα νυχια του Αλή διατήρησε αλληλογραφία με τον βεζύρη, αλλά «η αλληλογραφία αυτών εγένετο κατ' επιφάνειαν, και όχι με ειλικρίνειαν' τούτο δεν λανθάνει τους όσοι γνωρίζουν ακτιβώς τα μεταξύ Αλή Πασά και Ιγναντίου συμβάντα.»⁴¹ Και αποσιωπώντας τα όσα είχε πει το 1803, προσθέτει (σ.13): «Ε' Ο Περραιβός ούτε γράμμα είχε δει ποτέ του Ιγναντίου προς τον Α. Πασαν, ούτε έγραψε πώποτε προς αυτόν δια να πιστεύσει τα όσα γράφει ο Ιγνάτιος...»

Παρ' όλες τις προσεκτικές αναφορές στον επίσκοπο της Άρτας, βρίσκουμε τις αρχικούς χαρακτηρισμούς σε μια τελευταία επανέκδοση της «Ιστορίας του Σουλίου». Ακολούθησε εξ ίσου έντονη διαμάχη ιστοριογράφων που, εξακολουθεί σε πολλά σύγχρονα δημοσιεύματα. Στη διαμάχη προ-στέθηκε και αναχρονιστική ιδεολογική διάσταση όπου, οι προοδευτικοί με τους μαρξιστές καταδικάζουν τον Ιγνάντιο, -όπως και όλον τον ανώτερο κλήρο (ακολουθώντας σ' αυτό την *Ελληνική Νομαρχία*)⁴²- ενώ οι συντηρητικοί με τους δεξιούς τον υποστηρίζουν....

Το κείμενο που δημοσιεύουμε στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τα άλλα έγγραφα που προέρχονται ή αναφέρονται στον Ουγγροβλαχίας επιτρέ-πουν να αξιολογηθεί το «ζήτημα» Ιγνάντιος στα πλαίσια του πολιτικού προβληματισμού του «γένους» του 1800-1832. Προβληματισμός που είχε ως αντικείμενο την επιλογή της Μεγάλης Δύναμης που θα επέτρεπε και θα βοηθούσε μια Ελληνική Ανεξαρτησία, ορίζοντας και το πολιτειακό της καθεστώ.

Χωρίς αμφιβολία, οι πηγές που εξετάσαμε πιστοποιούν πως ο Ιγνάτιος (όπως άλλωστε και ο Καποδίστριας) ακολούθησε με συνέπεια μια καθαρά φιλορωσική πολιτική. Στα υπομνήματά του και στην αλληλογραφία⁴³ διατυπώνεται η άποψη ότι μόνο τα Ρωσικά εξωτερικά συμφέροντα, σε συνδιασμό με την ιδεολογία της ορθόδοξης δεσποτικής αυτοκρατορίας μπορούσαν να οδηγήσουν τους Έλληνες στην απελευθέρωσή τους.

Σ' αυτή του την άποψη τον καθοδηγούσε, όπως υπονοεί, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερα Σύνοδος, που όπως ξέρουμε κράτησαν έντονα αντιγαλλική στάση και πολέμησαν την παρουσία της επαναστατικής Γαλλίας στα Ιόνια και στα ημειρωτικά προγεφυρώματα της Πρεβέζης, Βόνιτσας, και Πάργας.

Για το θέμα αυτό είναι χαρακτηριστική επιστολή του Ιγνάντιου προς τον Μοτζενίγο (Απρίλιος 1808, Ε. Πρωτοψάλτης II, αρθ. 38). Σ' αυτήν εξηγεί πως έκρινε, με σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού θρόνου, ότι οι Γάλλοι δεν προσέφεραν ούτε θρησκεία, ούτε την ηθική, αλλά ούτε και τα μέσα που θα μπορούσαν να συντελέσουν με αποτελεσματικότητα στην παλιγγενεσία (*régénération*).

Όσο για τους Άγγλους, που όπως διατείνεται του έκαναν προσωπικές προτάσεις, τους αξιολογεί λέγοντας: «τί βοήθεια θα μπορούσε να προσφέρει στην πατρίδα μου μια Δύναμη

⁴⁰ Βλ. <http://digital.lib.auth.gr/record/149209/files/Επίκρισις.pdf> (Ιουλ. 2020)

⁴¹ Σχόλιο του Μ. Μ. Παπαϊωάννου στην έκδοση της «Ιστορίας Πάργας και Σουλίου, Αθήνα, Σεφερλή, 1956, στη σ. 102.

⁴² Ο Ν. Α. Βέης έχει εκφράσει την άποψη πως ο ανώνυμος συγγραφέας της *Νομαρχίας* θα μπορούσε να είναι ο Περραιβός. Η αναφορά όμως της Νομαρχίας στον *Misogallo Vittorio Alfieri*, δεν επιτρέπει την ταύτιση, καθώς στο διάστημα 1798-1814 ο Περραιβός ήταν εγκατεστημένος στην Κέρκυρα ως δάσκαλος και έλαβε από τους Γάλλους το στρατιωτικό αξίωμα του χιλίαρχου.

⁴³ Ε. Πρωτοψάλτης, *Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1766-1828)*, τομ. II, Αθήνα, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, Δ-II, 1961

της οποίας τα συμφέροντα απαιτούν τη διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

Ήταν λοιπόν φυσικό, ο Ιγνάτιος μαζί με τους άλλους επισκόπους που ακολουθούσαν την γραμμή του Πατριαρχείου, να συγκρουστούν με τον Περραιβό που ήταν επηρεασμένος από τις ιδέες της Γαλλικής επανάστασης και σαν συνεχιστής του Ρήγα Φεραίου πίστευε στην αναγκαιότητα της εισαγωγής στον ελληνικό χώρο του επαναστατικού πολιτεύματος της περιόδου 1789 –1799.⁴⁴

Με διαμετρικά αντίθετες τακτικές, οι δύο άνδρες. Φαίνεται ότι συνέχισαν τη σύγκρουσή τους όσο περίπου κράτησε και η ρωσοτουρκική συμμαχία που στήριξε, με τη σύμβαση της Κων/πόλεως του 1800, τη διεθνή υπό-σταση της Επτανήσου Πολιτείας.

Μετά όμως από την «ντε φάκτο» ρήξη των σχέσεων Ρωσίας και Οθωμανικής Πόρτας το 1805, οι δύο άντρες αναγκάζονται να συμπορευτούν. Την ίδια εκείνη περίοδο, ο Ζακυνθινός καταγωγής κόμης Γεώργιος Μοτζενίγος, ως πληρεξούσιος του Τσάρου στα Ιόνια, είχε εδραιώσει τον ρόλο του ως πτοτηρητής της Ρωσίας συντελώντας στην αριστοκρατική οργάνωση του Επτανησιακού πολιτεύματος και στην πλήρη ευθυγράμμιση της Κέρκυρας με την εξωτερική πολιτική της Πετρούπολης.

Όπως πιστοποιούν δύο αναφορές του προξένου της Ρωσίας στην Άρτα G. Flory προς τον πρέσβη του Τσάρου στην Κων/πολη Italsinsky, με χρονολογία 28 και 29 Δεκεμβρίου 1805 ε.π.⁴⁵ τον μήνα εκείνο διέφυγε ο Ιγνάντιος εγκαταλείποντας την επισκοπή του. Λίγο αργότερα κηρύχθηκε και ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1806 και ο Αλή πασάς θεώρησε, σε ό,τι τον αφορούσε, πως ατόνησε η συνθήκη του 1800. Τότε πρέπει ο Μοτζενίγος, με τη συμπαράταξη του επιφυλακτικού Λ. Μπενάκη, να κινητοποιήσει τον Ιγνάτιο για να προετοιμάσουν την άμυνα των Ιονίων.

Η προετοιμασία αυτή πήρε ένα περίπου χρόνο και περιέλαβε τόσο την ενίσχυση της άμυνας των νήσων (και ειδικότερα της Λευκάδας) όπου διακρίθηκε ο νέος τότε Ιωάννης Καποδίστριας, όσο και τον προγραμματισμό ευρύτερου στρατιωτικού αντιπερισπασμού στις απέναντι ηπειρωτικές επαρχίες όπου κυβερνούσε ο Αλή πασάς. Θεωρούμε πως βασικό σκέλος του αντιπερισπασμού αποτελεί το σχέδιο κινήματος, το οποίο δημοσιεύουμε, όπως και η μεθόδευση της επιστράτευσης των κλεφταρματολών της Αιτωλοακαρνανίας και των Αγράφων που είχαν καταφύγει στα Επτάνησα.

Όπως αναφέρει ο Ιγνάτιος (Πρωτοψάλτης II, αρθ.38, σ. 26) στις αρχές του 1806 τον είχε καλέσει η Ιερά Σύνοδος, και ετοιμαζόταν να φύγει για την Κων/πολη όταν ο Μοτζενίγος του ζήτησε να μείνει στην Κέρκυρα. Ευώθησε στον μητροπολίτη (που διαφαίνεται πως είχε βλέψεις για τον οικουμενικό θρόνο) πως τα πολιτικά πράγματα θα άλλαζαν σύντομα και του ζητήθηκε να στρατευθεί στην υπηρεσία του Τσάρου, γιατί έτσι θα του δίνονταν η δυνατότητα να εργαστεί αποτελεσματικά για το καλό των συμπατριωτών του.

Μπορούμε να υποθέσουμε πως όταν μαθεύτηκε η κήρυξη του πολέμου του 1806, στα Ιόνια, όλοι θα μιλούσαν για την απελευθέρωση του Ελληνικού χώρου από τους Ρώσους. Την ελπίδα αυτή υπέθαλπαν, άλλωστε, όλες οι υπηρεσίες που διηύθηνε ο Μοτζενίγος. Χαρακτηριστική είναι, στο σημείο αυτό, η επιστολή «διακηρυξη» που έστειλε στις 15 Μαρτίου 1807 ο Μανώλης Παπαδόπουλος στους κλεφταρματολούς που παραθέτουμε τη συνέχεια.

⁴⁴ Πρβλ. Φ.Ρήγα, *Δημοκρατική Κατήχηση*. Λεπτομέρεις στο Ολγα Καστιαρδή, «Ο Ρήγας Φεραίος. Νέα στοιχεία από τα Αρχεία της Τεργέστης», *Μνήμων* 7, Αθήνα 1978-79, σελ. 150-174, με βιβλιογραφία • <https://doi.org/10.12681/mnimon.210>

⁴⁵ Δηλ. 9-10 Ιανουαρίου 1806 έ.ν. Ε. Πρωτοψάλτης II, *ό.π.*, αρθ. 28 και 29.

Η υπογραφή της συνθήκης του Τίτσιτ έβαλε τέρμα στις ενέργειες αυτές και στη συνέχεια, με την επιστροφή των Γάλλων, ο Ιγνάτιος ακολούθησε τον Μοτζενίγο στην Νάπολη, όπου περίμενε μέχρι ότου κληθεί στην Πε-τρούπολη. (*Πρωτοψάλτης II, αρθ.40-42: Απρίλιος 1808-Μάρτιος 1809.*)

Το επαναστατικό σχέδιο του 1806-1808

Το σχέδιο επανάστασης (insurrection) της Θεσσαλίας-Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε σε φάκελο αρχείων, προερχόμενο από το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος περιλαμβάνει μια εκατοστή διάσπαρτα χειρόγραφα και έντυπα φύλλα από την περίοδο της σύντομης σχετική θητείας του Ιουλιανού Μπεσιέρ ως αυτοκρατορικού κομισάριου των Ιονικών νήσων. Τα περισσότερα από τα χειρόγραφα είναι επίσημα αντίγραφα πρωτοτύπων ή και μεταφράσεις από τα ιταλικά, και τα ελληνικά, κυρίως.

Τα έγγραφα αναφέρονται κατά κανόνα σε τοπικά θέματα όπως είναι η διαμάχη ανάμεσα στον Μπεσιέρ και τον πρόεδρο της Ιονίου Γερουσίας Θεοτόκη ή η αλληλογραφία σε ρωσική γλώσσα του ρώσου στρατιωτικού διοικητή της Κέρκυρας ιπότη Λελλύ με τον πρόξενο της Ρωσίας Λ. Μπενάκη (Φεβρουάριος 1809) που πρέπει να είχαν υποκλέψει οι Γάλλοι. Υπάρχουν όμως και έγγραφα που ανήκουν στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής ή της αποκλειστικής αυτοκρατορικής δικαιοδοσίας του Ναπολέοντα, όπως είναι το θέμα της υποστήριξης ή μη μιας ευρύτερης επανάστασης στον Ελληνικό χώρο ή η διαπραγμάτευση της ενσωμάτωσης της Πελοποννήσου στη Γαλλική Αυτοκρατορία, όπως το είχε ζητήσει ο αδελφός του Αλή Φαρμάκη, ο αρχηγός των Λαλαίων Γιακούπ Αγάς της Γαστούνης μέσω του Γεώργιου Σισίνη.⁴⁶

Το σχέδιο επανάστασης που σχετίζεται με τον Βλαχάβα φέρει στο πάνω αριστερό μέρος αύξοντα αριθμό 2 και αποτελείται από έξη φύλλα, και έχει ως εξής:

Traduction de la note dont le nommé Giorgio Dimitri | agent secret des Russes en Albanie a accompagné la | liste des Primats grecs qui avaient pris envers le plénipotentiaire | de Russie l'engagement de seconder en Albanie et dans la Grèce | les opérations des armées Russes. | Cette liste dont l'original se trouvait entre les mains de | l'agent qui l'a remise au Commissaire Impérial à Corfou⁴⁷, était | signée des différents Primats grecs qui y sont nommés.

Il y a actuellement 14 ans environ que les grecs de l'Albanie | et de la Thessalie projetterent de secouer le joug de la Porte, et qu'ils | commencerent à former des conferences secretttes entr'eux. |

Dans l'année qui précéda l'expédition d'Egypte⁴⁸ ils envoyerent | deux députés à S.M. l'Empereur Napoléon alors général en chef | de l'armée d'Italie pour Lui demander sa protection. Mais ces députés | n'arrivèrent en France, qu'après le départ de la flotte de Toulon; et ils durent | retourner dans leur pays sans rien effectué.

Les Russes ayant pris possession des Sept îles, les Primats grecs | s'adresserent à eux pour en obtenir assistance, et ils convinrent avec le | comte Moncenigo, le Consul général de Russie

⁴⁶ Βερνίκος Νικόλας, *Το σχέδιο Αυτονόμιας της Πελοποννήσου, Υπό Γαλλική Επικυριαρχία*, Αθήνα, εκδ. Τολίδη 1997. Όπου υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για τα γαλλικά αυτά αρχεία.

⁴⁷ Ο Ιουλιανός Μπεσιέρ (Julien Bessières 1777-1840), διορίστηκε αυτοκρατορικός κομισάριος (commissaire impérial) στην Κέρκυρα 1807.

⁴⁸ Το 1797.

Benaky, et l'archevêque | de L'Arta⁴⁹, réfugié à Corfou, de l'organisation et du nombre des chefs | qui devaient prendre part à cette insurrection.

L'irrésolution des agens Russes, la mesintelligence qui régnait

Εικ. 1 Φύλλο 1.

⁴⁹ Ο Ιγνάτιος Άρτας και αργότερα Ουγγροβλαχίας.

entre les autorités civiles et militaires, et l'éloignement de la cour de Petersbourg retarderent. L'exécution du projet arrêté par le Plénipotentiaire de Russie, et lorsqu'il reçut les autorisations nécessaires pour agir, on reçut presque en même temps à Cosac. La nouvelle de la bataille de Friedland et du traité de Tilsit - La lettre de l'Empereur à la France a fait de nouveaux travaux vers elle les vœux et les espérances des grecs.

Au dessus de Lartès, vers le Pénée est située la montagne de Gimnorea sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, bien dépeuplés de nos jours par la guerre, qui ont été sautez. Parmi ces villages se trouvent ceux de Ethodouiani, Valgaroblo, Spouzama, ceze, agnanda, Melispiguri et Pramandou.

Le Chef ou Codjia Arakij de ces villages nommé Dino Arakij offre de fournir un contingent de 1500 hommes
 Pour les villages de Siraco, Vestavozzi, Cughianides et autres.

Le Primate Athanasio Comano et le Capa Cristo offrent de fournir 900 if
 Le village de Cahaitai 600 if
 Pour le village de Gogista vers le Mezoro (l'inde) le Capitaine Athanasji Comaca et les Primit. Dimo Asokisio, et Christoforo - Seraki s'engagent à fournir 1000 if

Pour le Canton du Mezoro, le Primate Niccol de Chiodoro et Christo Sida s'engagent à fournir 1000 if
 Pour la Province entière de Gravosa, le Capitaine Delijanni et son frère Apastocolo, et autres personnes s'engagent à fournir. 3000 if
 8000

Εικ. 2 Φύλλο 2.

φύλλο 2 | entre les autorités civiles et militaires, et l'éloignement de la cour | de Petersbourg retarderent l'exécution du projet arrêté par le | Plenipotentiaire de Russie, et lorsqu'il reçut les autorisations | nécessaires pour agir, on reçut presque en même temps à

Corfou la nouvelle | de la bataille de Friedland et du traité de Tilsit. La cession des Iles Ioniennes à la France a fait de nouveau tourner vers elle les vœux et les esperances des grecs.

Au dessus de l'Arta, vers le Pénée est située la montagne de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, Lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes. Parmi ces villages se trouvent ceux de Thodoriani, Valgarello, Scorezana, Ceresi, Agnanda, Melisurgus et Pramanda	
Le chef ou Codgia Bashy de ces villages nommé Dimo Costa Lira offre de fournir un contingent de	1.500 hommes
Pour les villages de Siraco, Vestavezzi, Cugliarades et autres le Primat Athanasio economo et le Papa Cristo, offrent de fournir	900 hommes
Le village de Calarités	600 hommes
Pour le village de Gogista vers le Mezzovo (Pinde) le capitaine Athan[a]si Cenaca, et les Primats Dimo Rochiscio, et Christoforo Sdrali, s'engagent à fournir	1.000 hommes
Pour le canton de Mezzovo, les Primats Michel di Theodoro et Christo Sido s'engagent à fournir	1.000 hommes
Pour la province entière de Gravenà, le capitaine Delijanni et son frère Apostocolo, et autres personnes s'engagent à fournir	3.000 hommes
	8.000

φύλλο 3 Report	8.000 hommes
Nota: Dans la susdite Province il y a deux routes Avdela et Perivoli qui sont les seuls passages de Monastiri à Janina.	
Pour la province de Zagori où se trouvent 45 villages le chef des insurgés se nommé Giorgio Adami, de Siraco, village dépendant de Calarités, il est marié à Zagori -	
Il s'engage à fournir	1.000 hommes
Dans le canton de Conizza pour le village de Molizza situé à 4 heures de distance de Conizza et à 3 heures des villages de Forca (et) de Ciro, le capitaine Nicola Michale, son neveu Nicolas, et les Primats Lambro, fils de Simo Adamo Pantazi; Zisi, Nicola, Sotiri et autres personnes s'engagent à fournir	4.000 hommes
Dans le territoire de Janina, le Primat Constantino Condojani de Siraco s'engage à fournir	1.000 hommes
Dans le canton de Cazanocori, le Codjà Baschi nommé Muza Seneti s'engage à fournir	1.000 hommes
Dans la ville de Janina, le Pelicier du Visir nommé Panajotti Papa Jani, et les nommés Anastasio Paciaga, Anastasio Govèla et autres personnes s'engagent à fournir	3.000 hommes
à Paleo Bugajanni, les nommés Sterio Folli et Fasuli s'engagent à fournir	1.000 hommes
à Delvinachi, pour prendre la forteresse de Giaravina et battre le village Turc nommé Vustina, le Primat Giogio Gaccio s'engage à fournir	1.000 hommes
	20.000
φύλλο 4 Report	20.000
Le même Giorgio Gaccio par le moyen d'autres	

personnes du canton d'Alibohovo s'engage à fournir en outre	1.000 hommes
Et pour Cent vingt villages de la Province d'Aryro-Castron, le même Giorgio Gaccio s'engage de plus à fournir	3.000 hommes
Dans le canton de Gomelizza dépendant de Gardichi à 3 heures de Tebedlen, le Primat Chiento Cinli s'engage pour	1.000 hommes
Dans les villages voisins de Pecherie nommée Vivari près de Bucintro, le Primat Janni Brasco de Drovina fournira	1.000 hommes
Du pays de Mezzovo (Pinde) sur la route de Tricala pour les villages de Cazufliani, Malacassi, Cocli, Ciurecata, les Primats Mezoviti, Mitro, Michalli fils de Chios, et Condo Apostoli s'engagent pour	1.000 hommes
Parmi les peuplades des Halichiotti, le Primat Athanasio Sidore; Parmi la peuplade des Libeniziotti, des Cotoriti, des Selinasciotti et des Borichiotti, le Primat Mitro Theodori; ces deux Primats offrent de fournir	1.000 hommes
Parmi les Clinoviti, les Castaniotti, les Godavasti, les Drivistiotti, et les Craniotti, les Primats de chacune de ces peuplades s'engagent à fournir	1.000 hommes
Dans le canton de Cucciana près de la ville d'Agra et vers Aspro Potamo, les Primats Evtimio Demetrio et Giorgio, et le capitaine Rochiscio s'engagent pour	2.000 hommes
	31.000
φύλλο 4 Report	31.000
Pour les habitans de la Montagne Cassia au dessus- de Tricala les capitaines Papastunio Blachava; et Costantino s'engagent à fournir	1.500 hommes
Vers Alasona – Pour battre les Turcs de cette ville, et pour défendre le passage de Cattarini et de Tricala, le Capitaine Jota	

avec les Primats de Vlaholivado, Ciriciani et de Tournovo, s'engagent à fournir	1.500 hommes
Dans la ville de Larissa et dans ses dépendances le docteur Costantino Zacaropolo s'engage à fournir	2.000 hommes
En face de Salonichi en deça du Vardaro dans les cantons de Caterini, de Véria, de Niausta et d'Ambélachi, le capitaine Constantino Giara s'engage à fournir	1.500 hommes
Le Primat de Calambaca avec les Capitaines Mandalo et Spiro, à 4 heures de Tricala, s'engagent à fournir	1.500 hommes
Au canton de Curenta près de Circoviza, le Primat Guscio, et le neveu de Fabre Zacharia s'engagent pour	2.000 hommes
Dans les montagnes de Paramitia, et dans le territoire de Circoviza, environ 50 villages; le Primat Jano Costa s'engage à fournir	1.200 hommes
Dans le district de Lipnn; les Primats Giogo Collio Papà (et) Gaccio, s'engagent à fournir	1.200 <u>hommes</u>
	43.400

φύλλο 6 Report	43.400 hommes
Dans la ville de Paramitia; les nommes Costa Athanasio, Fotos Athanasio et Mitro [Seoditi] s'engagent à fournir	1.200 hommes
Dans le voisinage de Parga, le Primat Cristo Cafiri et autres s'engagent pour	1.200 hommes
Dans le canton de Fanari et autres lieux voisins les primats Jannis Papà, Georgi Paleo, Georgio Carcinchi, Nasto Chiri et Papa	

Bogio s'engagent à fournir	2.000 hommes
Total	47.800 hommes

entre les autorités civiles et militaires, et à l'éloignement de la cour de Vienne retarderent l'exécution du projet arrêté par le Plenipotentiaire de Russie, et lorsqu'il eut les autorisations nécessaires pour agir, on recut presque en même temps à Cosac la nouvelle de la bataille de Friedland et du traité de Tilsit - La cession de l'Alsace à la France a fait de nouveaux tourmens vers elle les vœux et les espérances des cosacs.

Quoiqu'on de l'ouest, vers le Pénin est située la montagne de Giunocera sur la quelle sont bâtis plus de 50 villages. L'un célèbre de nos jours par la guerre qu'elle soutint contre les serulistes. Parmi ces villages se trouvent ceux de Ekadoriani, Kalygarebello, Scorozana, Cerese agnoida, Meliprogur, et Praimonda.

Le Chef ou Codgia Anty de ces villages nommé Dino Costa s'est offert de fournir un contingent de 1500 hommes

Pour les villages de Scoraco, Vestavozzi, Cagliaride et autres.

Le Primate Athanasio Canaco et le Capa Cristo offrent de fournir 900 inf

Le village de Calaride 600 inf

Pour le village de Gogista vers le Mozoro (ville) hélyptine

Athanasio Canaco et les Primate Dino Lochiscio, et Christoforo Parale s'engagent à fournir 1000 inf

Pour le Canton du Mozoro les Primate Niccolò Chiodera

et Christo s'engagent à fournir 1000 inf

Pour la Province entière de Giannia, le capitaine Delijanni et son frère Apostolo, et autres personnes s'engagent à fournir.

5000
8000

(Reporte) 8000. l. m.

Nota: Dans la juridite Crovina il y a deux castes, Avdela
et Cherivoli qui font le seul gabague de Monastiri à Chania.

Dans la Crovina De Lagori on se trouvent les villages
le chef des insurgés se nomme Giorgio Adami, De Seaco,
village dépendant De Cherivoli, il est marié à Zuroni —
il s'engage à fournir 1000 l.

Dans le canton De Conizza (sur le village de Stulizza
situé à 11 heures de distance De Conizza et à 3 heures de
village de Tucci et de Ciso, le capitaine Nicola Michale,
son neveu Nicola, et les Primiti Lambro, fils de franc
Adriano Cuntari, Lisi, Nicola Jeteri et autres personnes
s'engagent à fournir 4000. l.

Dans le territoire De Javina, le Primit Antoniano
Condjanni de Seaco s'engage à fournir 1000 l.

Dans le canton De Caranacori, le Beja Baschi
nommé Muzo Senati s'engage à fournir 1000 l.

Dans le ville De Chania, le Polices du village nommé
Canajotti Capa Chani, et les nommés anastasio Caciaggia, anastasio
Govela et autres personnes s'engagent à fournir 3000 l.

à Calca Bugajanni, les nommés ferio felli et fajeli
s'engagent à fournir 1000 l.

à De Linnachi, pour prendre la fortresse De Stavina
et toutes le village être nommés Justina, le Primit Giorgio Gaccio
s'engage à fournir 1000 l.

20.000

Reporté - - 2000

Le même Giorgio Jacco pour le surplus d'autres personnes
 du Canton de Liboloko s'engage à fournir en outre - - - - - 1000

Et pour cent vingt villages de la Province d'Angro-
-Castro, le même Giorgio Jacco s'engage de plus à fournir - - - 3000

Dans le Canton de Gomelizza dépendant de Paricchi
 à 5 heures de Rebbeddu, Le Primat Chiuto Cialli s'engage pour - - 1000

Dans le village voisin de la Vecchie voisine Nivari
piu d'entre, Le Primat Tavui (Brata de Borina fournira) - - - 1000

Du Côté de Mezzano (Ronde) sur la route de Uricala
 pour les villages de Caruthani, Malicassi, Cochi, Civacata,
 le Primat Mezoviti, Mitro, Michelli fils de Uliani, et Condo -
Apastoli s'engagent pour - - - - - 1000

Parmi la population des Malicchiotti, Le Primat - - -
Athanasio Sicore; Parmi La population des Libeniziotti, de
Solariti, de Selinasotti, et de Saricchiotti, Le Primat Mitro
Cherodani. Les deux Primats offrent de fournir - - - - - 1000

Parmi les Cheroti, les Castaniotti, Le Podavatti, Le
Quiriniotti, et les Crausotti, Les Primats de chacune de -
 ces populations s'engagent à fournir - - - - - 1000

Dans le Canton de Cuccinua près la ville de Ugra
 et vers Algra Solamo, Le Primat Ustinio Demestris et
Giorgio, et le Capitaine Rocheccio s'engagent à en - - - - - 2000

 31,000

Εικ. 5 Φύλλο 6

Report 21000 lrs

Pour les habitans de la Montagne Capria unidoses
 de Vricola les Capitaines Capostivie Blachava, et Constantino
 s'engagent à fournir 1500 lrs

Pour Alafona - Pour battre les Turcs de cette ville, et
 pour défendre le passage de Pottarini et de Vricola, le
 Capitaine Vota avec les Crimats de Mahalivado, Criciani
 et de Cevanoro, s'engagent à fournir 1500

Dans la ville de Longja et dans ses dépendances
 le Docteur Constantino Zaccaropolo s'engage à fournir 2000

En face de Salonichi en face du Vardaro dans le canton
 de Celerini, de Veria de Krousta et d'Imbellachi, le Capitaine
 Constantino Giara s'engage à fournir 1500

Le Crimat de Calabara avec le Capitaine Mandalo
 et Spiro, à la hauteur de Vricola s'engagent à fournir 1500

En l'intérieur de Vricola près Ciceriça, Le Crimat -
 Gucio, et le moulin de fabre Zacharia s'engagent pour 2000

Dans les montagnes de Paramitia, et dans le
 territoire de Ciceriça, environ 50 Villages; Le Crimat Jano
 Costa s'engage à fournir 1200

Dans le district de Lippri; Le Crimat Pote Giogo
 Collie Papà et Gaccio s'engagent à fournir 1200

Dans la ville de Paramitia; Les hommes Costa

43400 hommes

Εικ. 6 Φύλλο 7

Ελληνική απόδοση του κειμένου της γαλλικής μετάφρασης

Μετάφραση του σημειώματος (της νότας) με το οποίο ο επονομαζόμενος Γεώργιος Δημήτριος, μυστικός πράκτορας των Ρώσων στην Αλβανία, συνόδευσε τον κατάλογο των Ελλήνων Προεστών οι οποίοι είχαν αναλάβει την υποχρέωση προς τον Πληρεξούσιο της Ρωσίας να συνδράμουν στην Αλβανία και τη Θεσσαλία στις επιχειρήσεις των Ρωσικών στρατευμάτων

Ο κατάλογος αυτός, το πρωτότυπο του οποίου βρισκόταν στα χέρια του πράκτορα ο οποίος τον παρέδωσε στον Αυτοκρατορικό Κομισάριο στην Κέρκυρα [*Ιουλιανό Μπεσιέρ*], έφερε τις υπογραφές των Ελλήνων Προεστών που αναγράφονται σ' αυτόν.

Πριν από 14 περίπου χρόνια [*δηλαδή 1793-94*]⁵⁰ οι Έλληνες της Αλβανίας και της Θεσσαλίας σχεδίασαν να αποτινάξουν τον ζυγό της Πύλης και άρχισαν να οργανώνουν αναμεταξύ τους μυστικές διαβουλεύσεις.

Την χρονιά που προηγήθηκε της εκστρατείας της Αιγύπτου έστειλαν δύο αντιπροσώπους στην Α.Μ. τον Αυτοκράτορα Ναπολέοντα, ο οποίος ήταν τότε αρχιστράτηγος του [*γαλλικού*] στρατού της Ιταλίας για να ζητήσουν την προστασία Του. Οι απεσταλμένοι, όμως, έφτασαν στη Γαλλία αφού είχε αποπλεύσει ο στόλος από την Τουλόν, και αναγκάστηκαν να επι-στρέψουν στον τόπο τους χωρίς να έχουν επιτύχει κάτι.

Όταν (στη συνέχεια) οι Ρώσοι πήραν στην κατοχή τους τα Επτάνησα, οι Έλληνες Προεστοί απευθύνθηκαν σ' αυτούς για βοήθεια, και συμφώνησαν με τον κόμητα Μοτσενίγο, τον γενικό Πρόξενο της Ρωσίας Μπενάκη, και με τον αρχιεπίσκοπο της Άρτας [*Ιγνάτιο*] που είχε καταφύγει στην Κέρκυρα⁵¹, τον τρόπο οργάνωσης και τον αριθμό των προεστών που θα έπρεπε να λάβουν μέρος στην εξέγερση.

Η αναποφασιστικότητα των Ρώσων πρακτόρων, οι κακές σχέσεις που επικρατούσαν ² | ανάμεσα στις πολιτικές και τις στρατιωτικές αρχές, και η μεγάλη απόσταση στην οποία βρίσκονταν η Αυλή της Πετρούπολης αργοπόρησαν την εκτέλεση του σχεδίου στο οποίο είχε καταλήξει ο Πληρεξούσιος της Ρωσίας, έτσι όταν έλαβε τις απαραίτητες άδειες για να προχωρήσει σε δράση, έλαβαν σχεδόν ταυτοχρόνως στην Κέρκυρα τα νέα της μάχης του Φριέντλαντ και του συμφώνου του Τιλσίτ. Η παραχώρηση των Ιονίων Νήσων στην Γαλλία έστρεψε εκ νέου προς αυτήν τις ευχές και τις ελπίδες των Ελλήνων.

● Πάνω από την Άρτα, προς τον Πηνειό βρίσκονται τα βουνά της Τζουμέρκας μέσα στα οποία είναι κτισμένα περισσότερα από 50 χωριά. Τόποι ξακουστοί στις μέρες μας, από τον πόλεμο που κράτησαν οι Σουλιώτες. Ανάμεσα στα χωριά αυτά είναι τα Θοδώριανα, το Βουλγαρέλι,, τα Σχορέτσιανα, το Σέρεσι, η Αγνάντα, οι Μελισουργοί και η Πραμάντα. Ο αρχηγός ή Κοτζιάμπασης των χωριών ονομάζεται Δήμο Κώστα Λύρα,

• προσφέρει ένα σώμα από — 1.000 άντρες.

● Για τα χωριά Συράκο, Νεσταβέτζι, Χουλιαράδες και άλλα ο προεστός Αθανάσιος Οικονόμος και ο Παπά Χρίστος, • προσφέρουν να φέρουν — 900 άντρες.

● Το χωριό Καλαρίτες — 600 άντρες.

⁵⁰ Στην *Ιστορία Πάργας και Σουλίου* του Περραιβού, εκδ. 1956 στη σελ. 165 ο Μ. Μ. Παπαϊωάννου κάνει το ακόλουθο σχόλιο: «Ας μη ξεχνάμε τη συγκέντρωση των αρχηγών των κλεφταρματωλών στα 1795 στα Επτάνησα με σκοπό την ενοποίηση του αγώνα της κλεφτουριάς.» Άλλα στοιχεία για το 1795 δεν έχουμε βρεί.

⁵¹ Η χρονολογία της φυγής του Ιγνάτιου πιστοποιείται από δύο αναφορές του προξένου της Ρωσίας, G. Florj, προς τον πρέσβη του τσάρου στην Κων/πολη Italinsky. Ε.Πρωτοψάλτης, *Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγεοβλαχίας 1766-1828*, том II, αρθ. 28 και 29: 28 και 29 Δεκεμβρίου 1805 ε.π. — (ΑΡΚ, F.. Ροc-Bo B Konstantinopole, Ορ.80, D. 146/2/, L. 12).

- Για τα χωριά Γοστίτσα προς το Μέστοβο (στην Πίνδο) ο καπετάνιος Αθανάσιος Τσιανάκας και οι προεστοί Δήμος και Χρυστόφορος Σδράλης, αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.000 άντρες.
- Για τον καζά του Μετσόβου, οι προεστοί Μιχαήλ του Θεόδωρου και Χρίστος Σίδο, αναλαμβάνουν να κινήσουν — 1.000 άντρες
- Για όλο τον ναχαγιέ Γρεβενών, ο καπετάνιος Δεληγιάννης και ο αδελφός τους Απόστολος, και άλλα άτομα, αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.000 άντρες.

Σημείωση: στον προαναφερθέντα Ναχαγιέ υπάρχουν δύο δρόμοι της Αβδέλλας και του Περιβολιού που είναι τα μόνα περασματά από το Μοναστηρι προς τα Γιάννινα.

|Σε μεταφορά: 8.000 άντρες

- Στον ναχαγιέ Ζαγορίου όπου υπάρχουν 45 χωριά, ο αρχηγός των επαναστατών ονομάζεται Γεώργιος Αδάμης, από το Συράκο χωριό εξαρτωμένο από τα Καλάρυτα, έχει παντρευτεί στο Ζαγόρι, αναλαμβάνει να φέρει — 1.000 άντρες.
- Στον καζά της Κόνιτσας για το χωριό Μόλιστα, σε 4 ώρες απόσταση από την Κόνιτσα και σε 3 ώρες από τα χωριά Φούρκα και [Ciro] , ο καπετάνιος Νικόλας Μιχάλη , ο ανηψιός του Νικόλας και οι προεστοί Λάμπρος του Σίμου, Αδάμο Πανταζή, Ζήση, Νικόλα, Σωτήρη και άλλα άτομα, αναλαμβάνουν να φέρουν — 4.000 άντρες.
- Στην περιοχή των Ιωαννίνων ο προεστός Κωνταντίνος Κοντογιάννης από το Συράκο, αναλαμβάνει να κινήσει — 1.000 άντρες.
- Στον καζά Κατζανοχώρια, ο Κότζάμπασης ονόμι Μουσά Σενέτι αναλαμβάνει να φέρει — 1.000 άντρες.
- Στην πόλη των Ιωαννίνων, ο γούναρης του Βεζύρη που ονομάζεται Παναγιώτης Παπαγιάννης και οι ονομαζόμενοι Αναστάσιος Γοβελάς και άλλα άτομα αναλαμβάνουν να φέρουν — 3.000 άντρες.
- Στην Παλεό Μπουκαγιάννη, οι ονομαζόμενοι Στέριο Φόλλη και Φασούλι αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.000 άντρες.
- Στο Δελβινάκι, για να πάρουν το κάστρο της Ζαραβίνας και για να νικήσουν το τουρκικό χωριό Βοστίνα, ο προεστός Γεώργιος [Gaccio] αναλαμβάνει να κινήσει — 1.000 άντρες.

|Σε μεταφορά: 20.000 άντρες

- Ο ίδιος αυτός Γεώργιος [Gaccio] δια μέσου άλλων ατόμων του καζά του Λιμπόχοβου αναλαμβάνει επιπλέον να φέρει — 1.000 άντρες.
- και για εκατόν είκοσι (120) χωριά του ναχαγιέ Αργυροκάστρου, ο ίδιος αυτός Γεώργιος [Gaccio] αναλαμβάνει ακόμα να φέρει — 3.000 άντρες.
- Για τον καζά της Χουμελίτζας που εξαρτάται από το Γαρδίκι, σε απόσταση 3 ωρών από το Τεπελένι, ο προεστός [Chiento Cinli] δεσμεύεται να φέρει — 1.000 άντρες.
- Στα χωριά που γειτονεύουν με τον ιχθυοτροφείο που λέγεται Βιβάρι, κοντά στον Βουθρωτο, ο προεστός Γιάννης Μπράτσκο από την Δροβίνα θα φέρει — 1.000 άντρες.
- Στην περιοχή του Μετσόβου (στην Πίνδο) πάνω στον δρόμο των Τρικάλων για τα χωριά Κατσούφλιανη, Μαλακάσι, Κουκλαίοι, Τζιουρεκάτα, οι προεστοί Μετσοβίτης, Μήτρο, Μιχάλης του Χίου και Κοντο Αποστόλη αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.000 άντρες

- Από την φυλή Χαλικιώτες, ο προεστός Αθανάσιος Σίδωρο, απ΄τους Λεπενισιώτες, τους Κοτορίτες, τους Σκλινιασκιώτες και τους Μποροβικιώτες, ο προεστός Μήτρος Θεοδωρή, οι δύο αυτοί προεστοί αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.000 άντρες.
- Από τους Κλινοβίτες, τους Καστανιώτες, τους Γκουντουβαλτσαίους, και τους Κρασιώτες, οι προεστοί της κάθε φυλής αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.000 άντρες.
- Στο καζά των Κουτζιανων, κοντα στην πόλη της Άγρα και προς τον Ασπροπόταμο, οι προεστοί Ευθύμιος Δημήτριο και Γιώργιο, και ο καπετάν Ροκίσιο αναλαμβάνουν να φέρουν — 2.000 άντρες

|Σε μεταφορά: 31.000 άντρες

- Για τους κατοίκους του βουνου Χάσια πάνω από τα Τρίκαλα, οι καπεταναίοι Παπαθύμιος Βλαχάβας και Κωνσταντίνος αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.500 άντρες.
- Προς την Αλασσόνα – για να νικήσουν τους Τουρκους της πόλης αυτής, και για να κρατήσουν τη δίοδο της Κατερίνης και των Τρικάλων, ο καπετάν Γιώτας μαζί με τους προέστους του Βλαχολίβαδου, της Τσαρίτσανης και του Τούρνοβου αναλαμβάνουν να σηκώσουν — 1.500 άντρες.
- Μέσα στην πόλη της Λάρισας και στην περιοχή που εξαρτάται από αυτήν, ο γιατρός Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος αναλαμβάνει να φέρει — 2.000 άντρες.
- Απέναντι από τη Θεσσαλονίκη και πέρα από τον Βαρδάρη, στους καζάδες της Κατερίνης, της βέροιας, της Νιάουστας και στ΄ Αμπελάκια, ο καπετάν Κωνσταντίνος Τσάρας αναλαμβάνει να φέρει — 1.500 άντρες.
- Ο προεστός της Καλαμπάκας μαζί με τους καπεταναίους Μάνταλο και Σπύρο, σε απόσταση 4 ωρών από τα Τρίκαλα, αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.500 άντρες.
- Στον καζά Κουρέντα κοντά στην Τσαρκοβίστα ο προεστός [Guscio], και ο ανηψιός του Fabre Ζαχαρία αναλαμβάνουν να φέρουν — 2.000 άντρες.
- Στα βουνά της Παραμυθιάς, και στην περιοχή της Τσαρκοβίστας, με 50 περίπου χωριά, ο προεστός Γιάννο Κώστα αναλαμβάνει να φέρει — 1.200 άντρες.
- Στον καζά (της περιοχής Lirra), οι προεστοί Φώτη Γιώγο, Κόλιο Παπά [και Gaccio] αναλαμβάνουν να κινήσουν — 1.200 άντρες.

|Σε μεταφορά: 43.000 άντρες

- Στην πόλη της Παραμυθιάς, οι ονομαζόμενοι Κώστα Αθανάσιο, Φώτος Αθανάσιο, και Μήτρο [Seoditi] αναλαμβάνουν να φέρουν — 1.200 άντρες.
- Στην περιοχή που γειτονεύει με την Πάργα, ο προεστός Χρήστος Καφίρης και άλλο αναλαμβάνουν να κινήσουν — 1.200 άντρες.
- Στον καζά του Φαναρίου και σε άλλες κοντινές περιοχές οι προεστοί Γιάννης Παπά, Γεώργιο Παλεό, Γεώργιος Καρτσίνκι [Carcinchi], Νάστο Κίρι και Παπά Μπόγιο αναλαμβάνουν να κινήσουν — 2.000 άντρες.

-----**Σύνολο — 47.800 άντρες**

Όπως βλέπουμε το επαναστατικό αυτό σχέδιο περιλαμβάνει έναν κατάλογο, στον οποίο απαριθμούνται τα χωριά και ονομαστικά πολλοί από τους προεστούς που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κινήσουν συνολικά 47.800 ενόπλους άντρες. Αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός αν αναλογισθεί κανείς πως τον Αύγουστο του 1806 ο Καραγιώργης με 9.000 αντάρτες και 2 πυροβόλα κατανίκησε την οθωμανική στρατιά της Βοσνίας στην πεδιάδα του Μισάρ (Djordjevic, *ό.π.*, σ. 25). Από την άλλη μεριά, βέβαια, ερευνητέο το κατά πόσο οι ορεσίβιοι κλεφταρματωλοί θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να παρουσιάσουν ένα αξιόμαχο σύνολο σε αντιπαράταξη με τον οθωμανικό τακτικό στρατό.

Αυτό ήταν, άλλωστε, το ζητούμενο που πρώτρευε στις αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών επιτελείων, και ίσως να οδήγησε σε σκόπιμη εξόγκωση της αριθμητικής δύναμης εκείνων που προτίθεντο να κινηθούν.

Ανεξαρτητα από την γενική τάση για υπερβολή που χαρακτηρίζει τους αριθμούς που αναφέρονται στις στατιωτικές δυνάμεις εμπολέμων στα Βαλκάνια του 19^{ου} αιώνα, αξιολογούμε ότι τα στοιχεία του καταλόγου είναι αληθοφανείς και με τα κριτήρια της εποχής αποδεκτά.

Πράγματι, η λεπτομερειακή απαρίθμηση των ενόπλων κατά χωριά έδινε δυνατότητα ελέγχου στους ανθρώπους που κινούσαν τα οργανωτικά νήματα της ανταρσίας από τα Επτάνησα. Όπως ήταν σχετικά εύκολο να συγκεντρωθούν στοιχεία για τον πληθυσμό μαθαίνοντας από τους κληρικούς και τους προεστούς τον τρόπο κατανομής της φορολογίας κατά χωριό και οικογένεια (τζάκι), θεωρούμε ότι τα «κατάσκοπευτικά γραφεία» της Κέρκυρας είχαν ικανοποιητική γνώση του πιθανολογούμενου πληθυσμού της Ηπείρου, Νοτίου Αλβανίας και Θεσσαλίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι Ευρωπαίοι περιηγητές δίνουν, καθέ φορά που το μπορούν, το μέγεθος των χωριών σε σπίτια και νοικοκυριά.

Να προσθέσουμε πως ήταν πάγια πολιτική των εκάστοτε αρχών της Κερκύρας να χρηματοδοτούν τις εσωτερικές ανταρσίες της απέναντι Ηπειρωτικής ενδοχώρας. Η χρηματοδότηση βασιζόταν κανονικά στις ανάγκες σε μισθούς και πολεμοφόδια συγκεκριμένου αριθμού ενόπλων.

Τόποι και χωριά που αναφέρονται στον κατάλογο των επαναστατών ⁵²	
Agnanda	Άγναντα (Τζουμέρκα)
Agra	Άγρα (; ίσως στα Άγραφα)
Alasona	Αλασσόνα > Ελασσώνα
Alibohovo	Λιμπόχοβο (> Λίμποβο Φιλιατών;)
Ambellachi	Αμπελάκια (Θεσσαλία)
Argyrocastron	Αργυρόκαστρο (Β. Ήπειρος)

⁵² Σε μερικά τοπωνύμια παραθέτουμε τον αριθμό εγγράφων του ευρετηρίου του *Αρχείου του Αλή πασά*, Δ' τόμος 2009, σημειώνεται ως **A Απ**.

Arta	Άρτα
Aspropotamo	Ασπροπόταμος (Αχελώος, άνω κοιλάδα)
Avdela	Αβδέλλα
Borichiotti	Μποροβίκος>Μποροβικιώτες>Μπορικιώτες)
Bucintro	Βουθρωτό
Calambaca	Καλαμπάκα ⁵³
Calarites	Καλαρίτες (Καλλαρύτες) ⁵⁴
Castaniotti	Καστανιά (Καστανιώτες Ασπροποτάμου) A Απ 1301 Κατερίνη (<Καταρίνη Πιερίας)
Cattarini	Κατερίνη (Πιερίας)
Caterini	Κατσανοχώρι (τα Κατζανοχώρια της Ηπείρου, Δωδώνης A Απ 1328)
Cazanocori	Κατσούφλιανη (Ηλιόρραχη,< Κουτζούφλιανη)
Cazufliani	Σέρεσι (Μικροσπηλιά, Τζουμέρκα) Χάσια (όρη A Απ 664,1021,1125, χωριά 1307)
Ceresi	Τσαρκοβίστα (Εκκλησοχώρι,<Τσιρκοβίτζα)
Chasia (monts)	Τσαρίτσανη (Πλατάνια, <Τσιρίτσανη, Τσερίτσανα A Απ 62, 578, 514, 635, 1043, 1432)
Circoviza	Τζιόρα (Μαβίλης Δωδωνής ;)
Ciriciani	? (περιοχή Μετσόβου) Κλεινοβό (Κλινοβίτες Ασπροποτάμου) ⁵⁵
Ciro	Κουκλαίοι (<Κοκλοί Ασπροποτάμου)
Ciurecata	Κόνιτσα (<Κόνιτζα)
Clinoviti	Κότορι (Κατάφυτο<Κοτορίτες Ασπροποτάμου, A Απ 1456.)
Cocli	Κρασιά (Κρασιώτες Ασπροποτάμου A Απ 903, 1365.
Conizza	
Cotoriti	Κούτζιανα (Κούτσαινα ή Στουρναραίικα Τρικάλων, A Απ 903, 1158)
Craniotti	Χουλιαράδες (Ξηρικών<Τζουμέρκα A Απ 267)

⁵³ *Αρχείο Αλή πασά*, τόμος Δ΄, ευρετήρια: **A Απ** 404, 659, 684, 1164, και Καλαμπακιώτες 673

⁵⁴ Καλαρίτες: **A Απ** 32, 38, 39, 205, 612, 868, 1328 (1426).

⁵⁵ Κλινοβό: **A Απ** 155, 204, 903, 1456.

Cucciana Cugliarades Curenta	Κούρεντα, A Απ 53, 1443.
Delvinachi Drivistiotti Drovina Gardichi Giaravina Gimerca (monts) Godovasti Gogista Gometizza Grevena	<p>Δελβινάκι (Πωγώνι και Δελβινακιώτες)⁵⁶</p> <p>Δραγοβίτσι (;) (Ασπροπόταμος~ Κρανιώτες)</p> <p>Δρόβιανη> Δρόβινα (Βουθρωτός Βιβάρι)</p> <p>Γαρδίκι (οικισμός Αργυροκάστρου)</p> <p>Ζαραβίνα (<Τζαραβίνα Πωγώνι, A Απ 49, 102, 267, 1328, 1350.)</p> <p>Τζουμέρκα (όρη, A Απ 5,831.)</p> <p>Κουδουβάσδα (Γκουντουβάλστα Ασπροπότ.)</p> <p>Γότισα (Γοτζιστινοί, Μαλακάσι)</p> <p>Χουμελίτζα (> Χουμελίτσα)</p> <p>Γρεβενά⁵⁷</p>
Fanari Forca Halichiotti Jannina	<p>Φανάρι (Πάργα)</p> <p>Φούρκα</p> <p>Χαλίκι (Χαλικιώτες Ασπροποτάμου A Απ 1456.)</p> <p>Γιάννινα (Ιωάννινα)</p>
Larissa Libeniziotti	<p>Λάρισα</p> <p>Λεπενίτσα (Ανθούσα< Λεπενίτζα, Λεπενισιώτες Ασπροποτάμου, A Απ 1456.)</p> <p>Λι[...] ⁵⁸</p>

⁵⁶ Δελβινάκι: **A Απ** 102, 135, 1013, 12^ο3,1277,1435.

⁵⁷ Γρεβενά: **A Απ** 33,84, 15, 64, 176, 289, 466, 517, 850, 1013, 1330,1424, καζάς 84, 234.

Liprn	
Malacassi	Μαλακάσι (στις Θεσσαλικές πλαγιές)
Melisorgus	Μελισουργοί, --ούς) (Τζουμέρκα, Πραμάντα)
Mezzono	Μέτσοβο (<Μέτζοβο)
Molizza	Μόλιστα (<Μόλιτζα Κόνιτσα)
Monastiri	Μοναστήρι (Μπιτόλια)
Niausta	Νάουσα (<Νιάουστα Ημαθίας)
Paleo Bugajanni	Παλαιό Μπουκαγιάννη <i>ίσως</i> Παλαιό Πωγωνιανή; Παραμυθιά (Θεσπρωτία)
Paramithia	Πάργα
Parga	Πηνειός (ποταμός)
Penée (fleuve)	Περιβόλι
Perivoli	Πίνδος (όρη, A Απ 1196.)
Pinde (monts)	Πραμάντα (Τζουμέρκα)
Pramanda	
Salonichi	Θεσσαλονίκη (Σαλονίκη)
Selinasciotti	Σκληνιάσα (Σκλινιασκιώτες Ασπροποτάμου)
Scorezana	Σκορέτσανα (Τζουμέρκα, Άγναντα)
Siraco	Συρράκο (Ηπειρος, A Απ 631, 1328, 1426.))
Tebedlen	Τεπελένι (Αλβανία)
Thodoriani	Θοδώριανα (Τζουμέρκα ~ Θοδώριανοί)
Tricala	Τρίκαλα (Θεσσαλίας)
Tournovo	Τούρνοβο (Τύρναβος, Λάρισα)
Valgarello ⁵⁹	Βουλγαρέλι (Δροσοπηγή, Τζουμέρκα ~ Θοδώριανοί)
Vardaro (fleuve)	Βαρδάρης (Αξιός, ποταμός) Βέροια (Μακεδονία)

⁵⁸ Πρβλ. Λύβινα στη διοίκηση Δέλβινου (;) όπως και τη Λίπα στον Κασαμπά των Ιωννίνων.του 1895.

⁵⁹ Η γαλλική ή ιταλική αυτή απόδοση υπονοεί τοπωνύμιο του τύπου Val-garello.

Veria	Βασταβέτζι (Ταξιάρχαι, Χουλιαροχώρι)
Vestavezzi	Βιβάρι (Βουθρωτό)
Vivari	Βλαχολίβαδο (Λιβιάδι, Όλυμπος)
Vlaholivado	Βοστίνα (Πωγωνιανή, Πωγώνι, Α Απ 102, 133, 262, 725.)
Vustina	
Zagori	Ζαγόρι (Ιωαννίνων)

Χωριά Αναφερόμενα στο επαναστατικό σχέδιο

ΑΒΔΕΛΛΑ [Γρεβενά, Πίνδος διαβάσεις, Βλάχοι, Σαμαρίνα, Περιβόλι, Αβδέλλα.

AVDELA. Pour la province entière de Gravena/Grevena, le capitaine Delijani et son frère Apostocolo, et autres personnes s'engagent à fournir 3,000 hommes. Dans la susdite Province il y a deux routes Avdela et Perivoli qui sont les seuls passages de Monastiri à Janina.

ΑΓΝΑΝΤΑ [Δήμ. Αγνάντων 1881, Αθαμανικά, Τζουμέρκα, Ήπειρος, Άρτα)

AGNANTA. Dimo Costa Litra codgia bashy 1,500 hommes

Au dessus de l'Arta, vers le Penée est située la mt de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes. Parmi ces villages se trouvent ceux de Thodoriani, Valgarello, Scorezaana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

Τα Άγναντα περιλαμβάνει ο Λαμπρίδης στα Χουλιαροχώρια.

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

● Για εκατόν είκοσι (120) χωριά του ναχαγιέ Αργυροκάστρου, ο Γεώργιος [Gaccio] ▪ αναλαμβάνει ακόμα να φέρει — 3.000 άντρες, και ● Ο ίδιος αυτός Γεώργιος [Gaccio] δια μέσου άλλων ατόμων του καζά του **Λιμπόχοβου** ▪αναλαμβάνει επιπλέον να φέρει — 1.000 άντρες

Το Λιμπόχοβο αναφέρεται ως αγροτικό κέντρο περιοχής με 7.000 κατοίκους τον 18^{ου} αιώνα. Είχε καστρό την εποχή του Αλή πασά που είναι σήμερα μνημείο. Όταν η αδελφή του Αλή Πασά Τεπελενλή, Χαϊνίτσα, παντρεύτηκε σημαντικό μέλος της οικογένειας Λιμποχόβα της έδωσε το καστρο για προίκα.⁶⁰

Ισχυρό πρόσωπο ο Γεώργιος [Γκάτσος/Γκάτσιος) προσφέρονταν να στρατολογήσει στα χωριά του Αργυροκαστρου, του Λιμπόχοβου, στο Δελβινάκι, όπως (ισως) και στην περιοχή «distict de Lirr» 5.000 ως 6.500 ενόπλους.

ΑΡΤΑ [Άρτα, Ήπειρος]

ARTA. Au dessus de l'Arta, vers le Pénée est situé la mt. de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes. Parmi ces

⁶⁰ Στη Σλοβενία υπάρχει οικισμός Bohono. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού της περιοχής είναι Μπεκτασίδες (Αλεβίτες) μπορεί να εξηγή την ονομασία Ali Bohona.

villages se trouvent ceux de Thodoriani, Valgarello, Scorezana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

Parmi les peuplades des Halichiotti, le Primat Athanasio Sidore; Parmi la peuplade des Libeniziotti, des Cotoriti, des Selinasciotti et des Borichiotti, le Primat Mitro Theodori;

Parmi les Clinoviti, les Castaniotti, les Godavasti, les Drivistiotti, et les Craniotti, les Primats de chacune de ces peuplades s'engagent poyw 1000 hommes.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απαρίθμηση δέκα φυλών ή φάρες (peuplades). Στις περισσότερες περιπτώσεις στα συλλογικά αυτά ονόματα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους οικισμούς, οι συντάκτες όμως του κειμένου δεν μνημονεύουν τα χωριά όπως κάνουν στις άλλες περιπτώσεις, αλλά οικογενειακές ομάδες, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι ο τόπος αναφοράς ήταν το κέντρο μιας φάρας που μετακινείτο εποχικά.

Οι ομάδες αυτές είναι βλαχόφωνοι Ασπροποταμίτες που συνδέονται με τα χωριά Χαλίκι (Χαλικιώτες), Λεπενίτσα /Lebenitze, (Λιμπενιτσιώτες), Κοτόρι (Κοτορίτες), στο καντόνι του Ασπροποτάμου, Παραμένουν όμως άδηλα τα κέντρα των Σελινασκιώτοι/Σελιναζιώτοι (Selinasciotti)⁶¹ και των Μπορικιώτοι (Borichiotti).

Αν υποθέσουμε ότι η ορθή ανάγνωση είναι Sclinasciotti, τότε πρόκειται για την φυλή του οικισμού Σκλιναίτσα τον οποίο αναφέρει ο Πουκεβίλ.(1826, τ.2, σ. 361-380.)

Ο πληθυσμός σε οικογένειες των χωριών του Ασπροποτάμου ήταν σύμφωνα με τον Πουκεβίλ: Χαλίκι 300 οικογένειες, Λεπενίτσα 100 οικογένειες, Κοτόρι 50 σίτια, [...] Το σύνολο των βλάχων του τμήματος Απροποτάμου, που ο Πουκεβίλ ονομάζει «Ανατολική Ανωβλαχιά, έφτανε το 1806-1814, τις 2.230 οικογένειες⁶²

Ορισμένες από τις φάρες αυτές αναφέρονται και στην «Ιστορία των από Βεντίστης Βλαχοτούρκων [Σημειώματα ιστορικά κατά παράδοσιν Γεωργίου Τουρτούρη του Καλαρρυτώτη αντιγραμμένα από το ιδιόχειρον του υπό Αθαν. Ψαλίδα), *Ο Νέος Κουβαράς*, Αθήνα, Ρόδης, 1961, σελ. 15-16, όπου διαβάζουμε:

«Φεύγοντας λοιπόν [οι άτακτοι Βλαχοτούρκοι] από Καλαρρύτες επήγαν εις Χαλίκι, αλλ' οι Χαλικιώτες τους έδιωξαν με τα άρματα. Το ίδιο έπαθαν και εις τα χωριά του Ασπροποτάμου Κοτόρι και Βελίτζανον, ύστερον επήγαν εις την Βεντίστην, και εκεί τους εδεχθησαν, όπου σίζονται έως την σημεριν, όπου είναι από Χριστού 1820 χρόνοι. [...]

ΒΑΣΤΑΒΕΤΖ [Χουλιαροχώρι, Ήπειρος]

VESTAVEZZI. Athanasio Economo, Papa Cristo`. (Αθανάσιος Οικονόμος, Παπά Χρίστος)

⁶¹ Πρβλ. «Dans une troisième vallée du canton, qui commence après le pont de Baba situé au dessous de Velitzani, nous trouvons deux lieux à l'est, le village de Scliniasa, puis après avoir traversé la rivière de Veternico, en remontant la vallée de Crania. De là et à une distance de deux lieux se situe le hameau de Scamnai; et à égale distance près des sources de Veternico (?) le pauvre bourg de Tifloseli.» Pouqueville, *Voyage de la Grèce*, τόμος 2, Παρίσι 1826, σελ. 361-380.

⁶² Pouqueville, *Voyage de la Grèce*, ό.π.

Το Συράκο με το Βασταβέτζι και τους Χουλιαράδες αναλαμβάνουν να ξεσηκώσουν οι προεστοί Αθανάσιος Οικονόμος και ο Παπά Χρήστος. Τα τρία αυτά χωριά ανήκουν στο Μαλακάσι. Σύμφωνα με τον Rouqueville (Cadastre d'Anonlachieu canton de Malcassis) το Συράκο είχε 500 οικογένειες και οι Χουλιαράδες 40. Ο Αραβαντινός απαριθμεί τα τρία αυτά χωριά, στον κατάλογο του 2^{ου} τόμου, σελ. 335.

Λαμπρίδης -- «Βασταβέτζι επί οροπεδίου [...] 81 Μεγάλη Χώρα μέχρι του νυν το χωρίον τουτο επονομάζεται, αριθμούν προς 286 ετών, 400 οικογένειες, ων οι πλείονες την των νομάδων Ελλήνων τάξιν απετέλεσαν.» Από τη σημείωση αυτή μπορούμε να υποθεσουμε πως ο Λαμπρίδης μπορεί να είχε κάποια πληροφορία χρονολογημένη από το 1600. Αν τα στοιχεία του είναι βασίμα ο οικισμός ήταν ίσως κέντρο της περιοχής, αν κρίνουμε από τον μεγάλο αριθμό κατοίκων που αναφέρεται πως είχε.

ΒΛΑΧΟΛΙΒΑΔΟ (Όλυμπος)

VLACHOLIVADO. Capitaine Jota (Γιώτης) Vers Alasona pour battre les Turcs de cette ville, et pour défendre le passage de Cattarina et de Tricala, le Capitaine JOTA avec les Primats de Vlaholivado, Ciriciani et de Tournovo, s'engagent à fournir 1,500 hommes. Από το Βλαχολίβαδο ήταν ο Γιωργάκης Ολύμπιος που καταγόταν από τους Λαζαίους

Το Λιβάδι (Βλαχολίβαδο) αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο, ενώνοντας οδικά τους σημερινούς νομούς Λάρισας, Πιερίας και Κοζάνης. Απέχει 74 χμ από τη Λάρισα, 35 χμ από την Ελασσόνα, 49 χμ από την Κατερίνη, 89 χμ από την Κοζάνη,

ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ [Δήμος Θεοδωρίας, νυν ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ, Τζουμέρκα, Άρτα, Ήπειρος] Όπου κοτζάμαπης ήταν ο Δήμο Κώστα Λύτρα.

VALGARELLO. Dimo Costa Litra codgia bashy 1,500 hommes

Au dessus de l'Arta, vers le Penée est située la mt de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes. Parmi ces villages se trouvent ceux de Thodoriani, **Valgarello**, Scorezana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

• Η γαλλο-ιταλική φωνητική απόδοση της ονομασίας αντιστοιχεί σε τύπο **Βαλγαρέλλο**. Οπλαρχηγός Λύτρας από τα Πράμαντα, αναφέρεται στην μάχη του Σταυρού των Τζουμέρκων στις 4 Αυγ. 1821.⁶³

ΓΟΤΙΣΤΑ.

(Pour le village de Gogista vers le Mezzovo (Pinde) le capitaine Athan[a]si Cenaca, et les Primats Dimo Rochiscio, et Christoforo Sdrali,[...])

Η μνεία του προεστού Χριστόφορου Σδρέλλη μας οδηγεί στο να πιστέψουμε ότι η Gogista δεν είναι άλλη από την *Γότιστα*. Η Godista του Που-κεβίλ στον πίνακα του κατάστιχου της Ανωβλαχίας ή καντόνι του Μαλακασίου που περιλαμβάνεται στην «Τρίτη υποδιαίρεση των Sempti του Όρους» και το κατοικούσαν 10 οικογένειες.

Ο Α. Ψάλιδας λέει πως «εις την επαρχίαν Ιωαννίνων μόνον η περιοχή του Μαλακασίου είχε καπεταναίους και αυτοί πάντοτε ήσαν από την Γότισταν».⁶⁴ Πιο κάτω στο ίδιο κείμενο

⁶³ <https://www.taneatismikrospilias24.com/alpharhochiiotakappaeta-sigmaepsilononlambdaiotadeltaalpha/-1821-1246#> (2020),

διαβάζουμε να σημειώνονται μαζί τα χωριά « Γότιστα, Κραψ, Προσγόλι ». Την ίδια σειρά δίνει και ο Λαμπρίδης.⁶⁵ Το χωριό αναφέρεται επίσης στον κατάλογο του Αραβαντινού, (τομ. Β', σελις 336) ως χωρίον εθνικό στα αριστερά του Ινάχου με 66 χριστιανικές οικίες.

Όσο για τους δύο αναφερόμενους συνομώτες έχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Ο Λαμπρίδης λέει : «[...] και έτεροι Μαλακασιώτες [...] διέπρεψαν επ' ανδρείαν [...] ο Κωνσταντίνος Σούλης ο εν Μεσολογγίω πεσών. Ο τούτου εξαδελφος και αρματωλός **Αθανάσιος Τσιανάκας** ο υπό του Αλή δολοφονηθείς εν Ιωαννίνους, διότι είχε λάβει μέρος υπέρ των Σουλιωτων [σημείωση 1], και οι το του αδελφοί Ιωάννης Τσιανάκας ο πεσών εις Μεσολόγγιον και ο γενναίος Γεώργιος Τσιανάκας ο πεσών εις Λεσίνοι. [...] ο Μπούκης, ο **Σδράλης** και ο απαχονισθείς εν Ιωαννίνους Δημήτριος Τσιανάκας επανελθών εξ Ελλάδος [...].»

Στη σημείωση αυτή της σελ. 57¹ διαβάζουμε: «Ο άρματωλός ούτος, άφοϋ οί Σουλιώται κατήλθον εις Βριστενίτσαν έπανήλθε οίκαδε νομίζων ότι ό Άλῆς δέν είχε γνώσιν τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εις τὰ τοῦ Σούλη, ἀλλ' ήπατᾶτο διότι οὔτος έγίνωσκε τοῦτο. Διό ἄμα ἔμαθε τήν έπιστροφήν αὐτοῦ έκάλεσε τόν Ιωάννην Γοτσίσταν, τσοχαδάρην του και λέγει αὐτῶ, λάβε τήν έπιστολήν ταύτην και ὑπαγε εις Γότιστα εις τόν φίλον μας Άθανάσιον και δός αὐτῶ ταύτην χωρίς τις νά γινώσκη, διότι ἔχω σπουδαίαν έντολήν ν'άναθέσω αὐτῶ. Η παραγγελία έξετελέσθη έν άγνοία τοῦ Ιωάννου και ό Άθανάσιος αὐθωρεί έξεκίνησε δι' Ιωάννινα. Είς τό Χάν Μπαλδούμα διέμεινεν ἴνα δώσει κριθήν εις τόν ἵππον αὐτοῦ και άναπαυθῆ επί όλίγον. Κατελήφθη υπό ὕπνου, καθ' όν είδεν όνειρον, όπερ έγερθεις διηγῆθη εις τινα γραῖαν έκεῖ διαμένουσαν' αὐτη άκούσασα τό όνειρον έπεσεν εις τούς πόδας αὐτοῦ και τόν παρεκάλει νά έπιστρέψει. [...]» Ο Άθανάσιος Τσιανάκας δέν τήν άκουσε και έπῆγε εις τόν θάνατόν του.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ (ΑΛΑΣΣΟΝΑ)

ALASONA. Vers Alasona pour battre les Turcs de cette ville, et pour défendre le passage de Cattarina et de Tricala, le Capitaine JOTA avec les Primats de Vlaholivado, Ciriciani et de Tournovo, s'engagent à fournir 1,500 hommes.

Με την Ελασσόνα συνδέονται οι προύχοντες του Βλαχολίβαδου, Τσιρίτσιανής και του Τύρναβου, όπου κυριαρχούσε ο αρματωλός καπετάν Γιώτας. Πρόκειται για τον Γιώτα Τζίμου καπετάνιο του δομένικου.

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ. «Για την επαρχία του Ζαγοριού όπου βρίσκονται 45 χωριά ο αρχηγός των επαναστατών ονομάζεται Γιώργος Αδάμης, από το Συράκο χωριό εξαρτώμενο από τους Καλαρύτες, είναι παντρεμένος στο Ζαγόρι. Αναλαμβάνει να φέρει 1.000 άντρες.»

Σύμφωνα με τον Α. Παπακώστα (*Νέος Κουβαράς* 3- 1965, σελ. 14) ικανά να βαστούν ντουφέκι από 44 Ζαγοροχώρια ήσαν μόνο 14, από τα οποία ο Ψαλίδας μνημονεύει τη Λαϊίστα, Βωβούσα, Λεσόνισα, Ντομπρίνοβο, Γρεβενίτι, Φλάμπουράρι (βλ. Ψαλίδας, *Ηειρωτική Εστία*, Σεπτ. 1952, σελ. 442)

⁶⁴ Α. Ψαλίδας, *Ιστορία της πολιορκίας του Αλή Πασά*, Ιωάννινα 1962 (ανάτυπον Νέου Κουβαρά), σελ. 12 και στο χειρογράφο σ. 28-31.

⁶⁵ Ψαλίδας, *ό.π.*, σ.26, και Λαμπρίδης, *Ι. Μαλακασιακά*, μέρος Α', 1888, σ. 7.

Με τη βοήθεια των Λαμπρίδη-Φανίτσιου (^α), του παλαιού *Λεξικού του Ηλίου* (^β) και της νεώτερη Εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Λαρούς (^γ) μπορέσαμε να καταρτίσουμε έναν πίνακα από 49 Ζαγοροχώρια.

Άγιος Μηνάς ^{αγ}	Μαυροβούνι ^{αβ}
Αλιζότ Τσιφλίκι ^α (Γεροπλάτανος)	Μεσοβούνι ^{αβ}
Αρίστη ^β	Μπάγια/Μπάϊα ^α (Κήποι ^β)
Αρτσίστα ^α	Μπούλτσι/ Μπούλτσες ^α (Ελάτη ^γ)
Βίτσα Άνω ^{αγ}	Νεγάδες ^{αγ}
Βίτσα Κάτω ^{αγ}	Ντομπρίνοβο ^α (Ηλιοχώρι ^γ)
Βιτσικό/Βοβητσικό ^{αβ}	Ντρεστενίτσα/Ντρεστινικό ^α (Τρίστενο ^γ)
Βραδέτο ^{αβ}	Πάπιγγο ^{αγ}
Βωβούσα/Βουβούσα ^{αβ}	Ραβένια Άνω ^{αβγ}
Γρεβενίτι ^{αβ}	Ραβένια Κάτω ^{αβ}
Δοβρά α (Ασπράγγελοι ^γ)	Σιουποτσέλι/Σομποτσέλ ^α (Δίλοφο ^γ)
Δόλιανη/Δολιανά ^{αβγ}	Σκαμνέλι ^{αγ}
Δραγαί/Δραγάρι-Καστανών ^{αβ}	Σουδενά Άνω ^α (Άνω Πεδινά ^γ)
Καβαλάρι ^{αβγ}	Σουδενά Κάτω ^α (Κάτω Πεδινά ^γ)
Καλωτά α (Καλουτάς ^γ)	Στολοβό ^α
Καμνιά ^{αβ}	Τσεπέλοβο ^{αγ}
Καπέσοβο ^{αβ}	Τσερβάρι ^α (Ελαφότοπος ^γ)
Κουκούλι ^{αβ}	Τσερνέσι/Τσερνιέσοβο ^α (Ελατοχώρι ^γ)
Λαΐστα ^{αγ}	Τσοντίλα ^α (Δίκορφο ^γ)
Λαΐστας Παλιοχώρια	Φραγγάδες ^{αγ}
Λεσνίτσα/Λιπνίτσα ^α (Βρυσοχώρι ^β)	Φλαμπουράρι ^{αγ}
Λιασκοβέτσι ^α (Λεπτοκαρυά ^β)	(^γ) <i>Αμπελος, Βίκος, Γεροπλάτανος, Δίλακκο</i>
Λυγκιάδες ^{αβ}	
Μακρινού/Μακρινό ^{αβ}	
Μανασσή ^β	
Μαναδέντρι/Μονοδέντρι ^α	

ΘΟΔΩΡΙΑΝΑ [Θεοδωριανά, δήμος Θεοδωρίας 1881, Αθαμανικά, Τζουμέρκα, Άρτα, Ήπειρος].

THODORIANI. Dimo Costa Litra codgia bashy 1,500 hommes.

Au dessus de l'Arta, vers le Penée est située la mt de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes. Parmi ces villages se trouvent ceux de **Thodoriani**, Valgarello, Scorezana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

- Η γαλλο-ιταλική φωνητική απόδοση της ονομασίας αντιστοιχεί σε τύπο **Θοδωριανοί**.

ΚΑΛΑΡΙΤΕΣ, ΚΑΛΑΡΡΥΤΑ [Δήμος Καλαρρύτεων 1881, Μαλακάσι, Ήπειρος]

CALARITES. Athanasio Economo, Para Cristo. (Αθανάσιος Οικονόμος, Παπά Χρίστος)

Το σημαντικό αυτό κέντρο περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον Rouqueville στην Ανωβλαχία, στο καντονι Μαλακάσι, στην 3^η υποδιαίρεση του «sempti του όρους». Είχε τότε 500 οικογένειες και προύχοντα τον Τουρτουρη, όπως αναφέρει στην εισαγωγή του ο Αθ. Ψαλίδας (*Ιστορία της πολιορκίας του Αλή πασά*, Αθήνα 1962, σ. 6). Από τις άλλες πληροφορίες του Rouqueville (1826, σ.352-53), διαφαίνεται πως η συμμετοχή των Καλαρρυτινών στο σχέδιο ανταρσίας δεν είχε επιπτώσεις. Να προσθέσουμε πως ο αρχηγός των ανταρτών στα Ζαγοροχώρια, Γιώργος Αδάμης, κατατάγοναντ από το Συράκο, και ήταν παντρεμένος (εσωγαμπρος) στα Ζαγόρια.

ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ- Κλεινοβίτες, Καστανιώτες,

Αρματολός Κλεινοβού ήταν ο Σαρακατσάνος Γρηγόρης Λιακατάς, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1824 στον Ντολμά του Μεσολογίου.

Οικισμός του τμήματος Ασπροποτάμου και κεντρο πατριάς, το Κλίνοβο/Κλεινοβο βρίσκεται στη διαδρομή Καλαρίτες-Κλίνοβο-Τρίκαλα, μετά την χαράδρα Φανάρι. Το ποτάμι του Κλίνοβου χύνεται στον Πηνειό.

Με τους Κλεινοβίτες απαριθμούνται οι «Castaniotti, les Godavasti, les Drivistiotti, et les Craniotti» Η *Godovista* με την γειτονική της *Glizani*, βρίσκονται σε εγκάρσια κοιλάδα παραποτάμου του Πηνειού, που συνάντησε ο Πουκεβίλ κατεβαίνοντας από το Μέτσοβο τον Ζυγό, όταν έφτασε στο *Χάνι Μαλακάς* και πέρασε τη γέφυρα παραποτάμου του Πηνειού, απ' όπου ακολούθησε την αριστερή όχθη, περνώντας κάτω από το караβάν σεράϊ του *Mocossi*. Μια λεύγα πιο κάτω συνάντησε το μεγάλο ποτάμι που κατεβαίνει από τον Ζυγό στο Προσήλιο. Κάπου, στο σημείο αυτό καταλήγει και η κοιλάδα του ποταμού *Godovasta*, και λίγο πιο κάτω το ποτάμι του *Κλεινοβου*. Ο δρόμος συνεχίζει προς την *Keracha*, και την γέφυρα στο *Lozesti*. [... Rouqueville, *ό.π.* και τόμος Γ', βιβλ. 9, κεφ. 2, σ. 325-326]

ΚΟΝΙΤΣΑ

Στο διαμέρισμα της Κόνιτσας για το χωριό **Μόλιστα**, που απέχει 4 ώρες από την Κόνιτσα και 3 ώρες από την Ρούρκα και το Τσίρο (Ciro) έξη προεστοί αναλαμβάνουν να φέρουν 4.000 ένοπλους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σώμα ενόπλων του καταλόγου. Οι προεστοί που αναφέρονται είναι: ο καπετάν Νικόλας Μιχάλης, ο ανηψιός του Νικόλας, και οι Σίμος Αδάμης Πανταζής, Ζήσης, Νικόλας και Σωτήρης.

ΚΟΥΡΕΝΤΑ

Στην περιοχή Κουρέντων υπάγονταν ηΤσαρκοβίσιτα

ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΙ, ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥΣ [Δήμος Πραμάντων].

MELISORGUS. Au dessus de l'Arta, vers le Pénée est située la mt. De Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes.

Parmi ces villages se trouvent ceux de Thodoriani, Valgarello, Scorezana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

ΜΕΤΣΟΒΟ

Du pays de MEZZOVO (Pinde) sur la route de Tricala pour les villages de Cazufliani, Malacassi, Cocli, Ciurecata, les Primats Mezoviti, Mitro, Michalli fils de Chios, et Condo Apostoli. Η Κουτζουφλιανή και το Μαλακάσι μετά το 1881, πέρασαν στην Ελλάδα στις περιοχές των Τρικάλων.

Στο περιοδικό *Μακεδονικά* 11 (1971) σελ. 300 δημοσιεύεται το κείμενο της πώλησης των φόρων της κοινότητας Μετσόβου το 1821, στο οποίο απαριθμούνται και οι συνοικίες (χωριά) της κοινότητας, τμήμα της οποίας προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1881, στην περιοχή των Τρικάλων.:

«Δια της παρούσης ομολογίας φανερωnei η κοινότης Μετζόβου ομού με τους μαχαλάδες Ανήλιο, Μαλακάσι, Κουτζούφλιανη και Μηλιά, ότι σημερον, κοινή γνώμη πωλεί το μουκατά⁶⁶ βοεβοδιλικιν της κοινότητος Μετζοβου, ιλτιζάμι⁶⁷ του κυρ Στέργιου Νίτζου Στάμου, ο οποίος έχει να δώσει δια την αγοράν του μουκατά μας, [γρόσια] δυο χιλιάδες εξακόσια πενήντα, νο. 2.650. Τα οποία έχει να τα εμβάσει εις την Θεσσαλονίκην μόνος του, με όποιον τρόπον ημπορέσει: να τα μετρήσει εις την πρώτην του Μαρτίου όπου τον διορίσει η κοινότης, δια να πάρουν το ζάφτι. [...]

Στο κείμενο δεν αναφέρονται τα «χωριά Cocli, και Ciurecata», μας δίνει όμως πολλά άλλα πολύτιμα στοιχεία τόσο για το φορολογικό σύστημα τους 1821, όσο και για διάφορα τοπωνύμια του Μετσόβου στις θεσσαλικές πλαγιές. Θα προσθέσουμε, στο σημείο αυτό, την παρατήρηση του Λαμπρίδη «[...] πριν απ'την σύνθήκη του Βερολίνου το Μαλακάς, η Κουτσούφλιανη, η Καλαρρύτη, το Ματσούκι και η Σκλουπού, ανήκαν στο διαμέρισμα Μαλακασίου»⁶⁸ (το *Μαλακασι* βρίσκεται τις θεσσαλικές πλαγιές μέρος Β', σελ 15.)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (σαντζάκι, FYROM, Πελαγονία, Γιουγκοσλαβία, διαβάσεις).

MONASTIRI, BITOLJA. Pour la province entière de Gravena/Grevena, le capitaine Delijani et son frère Apostocolo, et autres personnes s'engagent à fournir 3,000 hommes. Dans la susdite Province il y a deux routes Avdela et Perivoli qui sont les seuls passages de *Monastiri* à Janina.

ΠΕΡΙΒΟΛΙ [διαβάσεις Πίνδου, Σαμαρίνα, **Αβδέλλα**, Περιβόλι, Βλάχοι, Γρεβενά]

PERIVOLI. Pour la province entière de Gravena/Grevena, le capitaine Delijani et son frère Apostocolo, et autres personnes s'engagent à fournir 3,000 hommes. Dans la susdite Province il y a deux routes Avdela et Perivoli qui sont les seuls passages de Monastiri à Janina.

ΠΗΝΕΙΟΣ [Θεσσαλία]

⁶⁶ **Μουκατάς**: φορολογική ενότητα η οποία, σύμφωνα με τα συστήματα που εφαρμόζονταν ευρύτατα κατά τους από τον οθωμανικό δημοσιονομικό μηχανισμό. Η Χώρα Μετσόβου συνιστούσε έναν mukata'a, δηλαδή μία φορολογική ενότητα της οποίας οι πρόσοδοι εκμισθώνονταν.

⁶⁷ **Ιλτιζάμι**: Ενοικίαση του δικαιώματος είσπραξης φόρων του κράτους από ιδιώτες, που γινόταν συνήθως έπειτα από πλειστηριασμό. Ο δικαιούχος κατέβαλλε στο κράτος το ποσό που υπολογιζόταν να εισπραχθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή.

⁶⁸ Λαμπρίδης, *Μαλακασιακά*, μέρος Α', σημ 7¹, 1888.

PENEE. Au dessus de l'Arta, vers le **Pénéé** est située la mt. de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes. Parmi ces villages se trouvent ceux de Thodoriani, Valgarello, Scorezaana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

ΠΙΝΔΟΣ οροσειρά

PINDE mt. Pour le village de Gotista vers le Mezovo (**Pinde**) le capitaine Athanasi Cenaca, et les Primats Dimo Rochiscio et Cristoforo Sdrali, s'engagent à fournir 1.000 hommes.

ΠΡΑΜΑΝΤΑ [Δήμος Πραμάντων 1881, Πράμαντα, στα Αθαμανικά, Τζουμέρκα, Άρτα]. Ήταν στη δικαιοδοσία του Δήμο Κωστα Λύτρα όπως και τα χωριά Thodoriani, Valgarello, Scorezana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus.

ΣΕΡΕΣΙ [Δήμος Αγνάντων 1881, Αθαμανικά, Τζουμέρκα]

CERESI. Dimo Costa Litra codgia bashy 1,500 hommes.

(Situé) Au dessus de l'Arta, vers le Penée est située la mt de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes. Parmi ces villages se trouvent ceux de Thodoriani, Valgarello, Scorezaana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

► Μαμόπουλος, Ήπειρος 1964, σ. 106: «Nga Serezhi vjen haberi /Tri herë qëllloji teli. /E qëllloji Hristaqi efendi.»

ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ (αναφορά στους πολέμους)

SULIOTES. Au dessus de l'Arta, vers le Penée est située la mt de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les **Souliotes**. Parmi ces villages se trouvent ceux de Thodoriani, Valgarello, Scorezana, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

ΣΥΡΑΚΟ (Σεράκο, Μαλακάσι, Περιστέρι, Ήπειρος)

SIRACO. Athanasio Economo, Papa Cristo /Giorgi Adami, Costandino Condojanni. (Αθανάσιος Οικονόμος, Παπά Χρίστος /Γιώργη Αδάμη, Κωνσταντίνο Κοντογιάννη)

Pour les villages de **Siraco**, Vastavezzi, Cugliarades et autres le Primat Athanasio Economo et le Papa Cristo, offrent de fournir 900 hommes. Le village de Calarites (...) 600 hommes.

► Αραβαντινός, Μαλακασιανά Β', *Ήπειρ. Μελετήματα*, Ε 1888, σελ. 14-15. «Το Σεράκο βρίσκεται στο βόρειο διαμέρισμα του Μαλακασίου, ΝΑ του Μετσόβου σε απόσταση 8 ωρών (...) επί της οροσειράς του Περιστερίου του φυσικού τούτου ορίου της Μολοσσίας προς Α και εις τας κλιτύας ιδίου όρους Μπολιάν (...) αριθμεί κατοίκους 3.500, οικογένειες 500.

Από το Συράκο καταγόταν ο Ιωάννης Κωλέττης (1774-1847), μετέπειτα αρχηγός του γαλλικού κόμματος.

ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΑ [Δήμος Αγνάντων 1881, πρβλ. Σκουρετζάνα]

SCOREZANA. Dimo Costa Litra codgia bashy 1,500 hommes

Au dessus de l'Arta, vers le Penée est située la mt de Giumerca sur laquelle sont bâtis plus de 50 villages, lieux célèbres de nos jours par la guerre qu'on soutenus les Souliotes. Parmi ces villages se trouvent ceux de Thodoriani, Valgarello, **Scorezana**, Ceresi, Agnanta, Melisorgus et Pramanda.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ [Αθαμανικά όρη, Ήπειρος, Άρτα.]

Στα βουνά των Τζουμέρκων (Τζιμέρκα) αναφέρονται 50 χωριά, 7 από τα οποία ήταν στην δικαιοδοσία του κοτζάμπαση Δήμο Κώστα Λύτρα: Thodoriani, Valgarello, Scorezana, Ceresi, Agnanta, Melisorga et Pramanda.

Αρκετές πληροφορίες για τους οικισμούς της περιοχής μας δίνουν οι Κ. Θεσπρωτού και Αθ. Ψαλλίδας, *Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου*, Ιωάννινα 1964.⁶⁹

● Rouqueville, στο Voyage de la Grèce, 1826, II, σ. 299 επ., γράφει πως τα Άγνα-ντα περιλαμβάνονταν στα 6 Χουλιανοχώρια.

Σε στατιστική ου έτους 1828 (*Νέος Κουβαράς*, 1961, σελ. 94 διαβάζουμε;

Ναχαές Τζουμέρκων φαμελιές: *Βουλγαρέλι – 120. Λούψιστα – 70. Μίγερη – 80. *Θοδώριανη – 80. *Μελισσουργούς - 200. *Πράμαντα – 220. *Άγναντα – 100. *Σκουρέτζανα – 150. *Σερέσι – 35. Λεπιανά – 40. Σύνολον 1.155. [Γρετζίστα 30, Κουκουλίστα 15, [...] σύνολον 32, τα άνωθεν χωριά και οι φαμίλιες τους 1684.]

ΤΡΙΚΑΛΑ (Θεσσαλία)

TRICALA. Vers Alasona pour battre les Turcs de cette ville, et pour défendre le passage de Cattarina et de *Tricala*, le Capitaine JOTA avec les Primats de Vlaholivado, Ciriciani et de Tournovo, s'engagent à fournir 1,500 hommes.

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ

CIRICIANI. Vers Alasona pour battre les Turcs de cette ville, et pour défendre le passage de Cattarina et de Tricala, le Capitaine JOTA avec les Primats de Vlaholivado, Ciriciani et de Tournovo, s'engagent à fournir 1,500 hommes.

► Βακαλόπουλος, *Ιστορία. Μακεδονίας*, σ. 296 «Δεν είν' εδώ Τσαρί-τσανη, δεν είναι Αλασσονα. / Εδώ το λένε Τσιούργακα, το λένε Σαμαρίνα (τραγουδι του *Γιάννη Πρίφτη*).

ΤΥΡΝΟΒΟ [ΤΥΡΝΑΒΟΣ, Τούρνοβο, Yeni Chechri. Θεσσαλία, επαρχία και δήμος Τυρνάβου]

TOURNOVO. Vers Alasona pour battre les Turcs de cette ville, et pour défendre le passage de Cattarina et de Tricala, le Capitaine JOTA avec les Primats de Vlaholivado, Ciriciani et de *Tournovo*, s'engagent à fournir 1,500 hommes.

ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ [Χουλιανοχώρια, Ήπειρος]

CUCLIARADES. Athanasio Economo, Papa Cristo. (Αθανάσιος Οικονόμος, Παπά Χρίστος)

Pour les villages de Siraco, Vastavezzi, Cugliarades et autres le Primat Athanasio Economo et le Papa Cristo, offrent de fournir 900 hommes. Le village de Calarites (...) 600 hommes.

Χουλιανοχώρια: Χουλιαράδες, Μιχαλίτζ, Βασταβέτζ, Δοβίσδανα, Αγνάντα, Σκλουπού. ► πρβλ. Λαμπρίδης, *Μαλακασιανά Α΄, Ηπειρ. Μελετήματα*, σ.8, σημ.2., και βλέπε ο.π. Βασταβέτς.

⁶⁹ Βλ. δδλ. 3,52, 55, 57, 70, και στον Γενικό Χαρτη της Ηπείρου (Τζουμέρκα, Πράμαντα).

Benaky, Liberal (πρόξενος Ρωσίας)	Μπενάκης, Λυμπέριος
Blachava, Papastunio (Chasia)	Μπλαχάβας, Παπαθύμιος ⁷¹
Bogio (Papa Bogio) (Fanari)	(Παπά Μπόγιο)
Brasco, Janni (Drovina, Vivari)	(Μπράσκος, Γιάννης)
Cafiri, Christo (Parga)	Καφίρης, Χρήστος
Carchinchi, Georgio (Fanari)	(Καρκίνκι, Γεώργιος)
Cenaca, Athanasi Cpt. (Gogista)	Τσιανάκας, Αθανάσιος καπ.
[Chios] Michalli fils de Chios (Cazufliani, Malacassi, etc.)	(Μιχάλης γιος του Χίου)
Chiri, Nasto (Fanari)	(Κίρι, Νάστος)
Condo Apostoli (Cazufliani, Malacassi, etc.)	(Κοντό Αποστόλης)
Condojanni, Costantino (Siraco, Jannina)	
[Costa] Janno Costa (Circoviza, Paramithia)	Κοντογιάννης;, Κων/νος
Costantino (Cpt. <i>Blachava</i> Chasia)	(Γιάννο Κώστας) ή Γιαννηκώστας Κωνσταντίνος (<i>Μπλαχαβαίοι</i>)
Delijanni Cpt. (Grevena)	Δεληγιάνης, Γιάννης καπ.
(Delijanni) Apostocolo (Grevena)	Απόστολος Τσάπος ⁷²
Dimitri, Giorgio Dimitri	(Δημήτρης, Γεώργιος)
Demetrio, Evtimio Demetrio (Cucciana)	(Δημήτριος, Ευθύμιος)
Economo, Athanasio (Siraco, Vestavezzi, etc.)	(Οικονόμος, Αθανάσιος) ⁷³
Giorgio (Cucciana)	(Γιώργος)
Fasuli (Paleo Bugajanni)	(Φασούλης)
Folli, Sterio (Paleo Bugajanni)	Φώλης, Στέργιος
Gaccio, Giorgio (Delvinachi, Libohova, Argyrocastro, Lippn)	(Γκάτσος, Γιώργος)

⁷¹ Βλαχαβαίοι, Μπλαχαβαίοι, Πλαχαβαίοι (παπά Θύμιος, και Θεωδώρακης), *Αρχείο Αλή πασά/Α Απ.* 305, 351, 382, 390, 392, 398- 401, 403-405, 410, 438, 485

⁷² Πρόκειται για τον αδελφό του Γιάννη Δεληγιάνη, Απόστολο που ήταν γνωστός ως Τσάπος (Δεληγιάνης) *Α. Απ* 851, 869, 943.

⁷³ Στην ιστοσελίδα <https://www.vlahoi.net/vlahoi-kai-ellinismos/aspropotamites-1821> αναφέρονται τρεις Οικονόμου από το Κλεινοβό.

Giara, Constantino (Macedoine, Olympe)	
Giogo, Foti (Lipn)	Τσάρας, Κωνσταντίνος ⁷⁴
Govela, Anastasio (Jannina)	
Guscio (Curenta)	(Τζόγκο, Φώτης) (Γκόβελας, Αναστάσιος ⁷⁵)
Jano Costa (Circoviza, mt. de Paramithia)	(Γκούσιος, ίσως Γούσιος Χα-τζηπέτρου) (Γιάννο Κώστας ή Γιαννηκώ-στας)
Jota, capetan	Γιώτας, καπετάν (Τζίμας) ⁷⁶
?Lambro fils de Simo (Molizza)	Λάμπρος του Σίμου
Litra, Dimo Costa (Gimerca)	(Λύτρας, Δήμο Κώστας)
Mandalo cpt. (Calambaca)	Μάνταλος (Νάσιο Μάνταλο)
Mezoviti (Cazufliani, Malacassi, etc.)	(Μετζοβίτης)
Michalli Chios (Cazufliani, Malacassi, etc.)	(Μιχάλης γιος του Χίου)
Mitro (Cazufliani, Malacassi, etc.)	
Mocenigo (comte Corfù))	(Μήτρος)
Michale, Nicola Cpt. (Molizza)	Μοτζενίγος, Γιωργιος (κόμης)
Nicolas (Molizza)	(Μιχάλης, Νικόλας καπετάν)
Nicola Michale (Molizza)	(Νικόλας) (Νικόλας, Μιχάλης)
Paciagia, Anastasio (Jannina)	(Πατσατζάς, Αναστάσιος)
Paleo, Georgi (Fanari)	(Παλεός, Γιώργης)
Pantazi, Simo Adamo (Molizza)	(; Πανταζής, Σίμο Αδάμος)
~Pantazi Adamo (bl. Lambro του Simou)	~(ή Πανταζής Αδάμος)
Papa, Collio Papa (Lipn)	
Papa, Janni Papa (Fanari)	(; Κόλιο Παπάς)
Parajani, Panajoti (Jannina pélicier)	(; Γιάννη Παπάς) Παπαγιάννης, Παναγιώτης
Rochiscio Cpt. (Cucciana)	; Ροκίσο ή Ροχίσιο καπετάν

⁷⁴ Νίκος και Κωνσταντίνος Τσάρας, τα Τσαρόπουλα.

⁷⁵ Βλ. όνομα Γεώργιος Γκόβελος (1839-1840 Ιωάννινα) απαντά στο: Παπαγεωργίου Γ. *Οι Συντεχνίες στα Γιάννινα κατά τον 19^ο αιώνα*, Ιωάννινα 1982, σελ. 148.

⁷⁶ Ο Γιώτας αναφέρεται αναφέρεται και από τον Κασομούλη που δίνει την πληροφορία ότι «οι Βλαχαβαίοι Παπά Θύμιος και Θεοδωράκης αδελφοί και ο Γιώτας Τζίμος καπιτάνος του Δομένικου», Κασομούλης, Ν., *Ενθυμήματα*, τομ. Α', σ. 71.

Rochiscio, Dimo (Gogista)	(; Ροκίσος, Δήμος)
Sdrali, Christoforo (Gogista)	Σδρέλλης, Χριστόφορος
Seneti, Mouza Seneti (Cazanocori)	Σενέτι (Μουζά Σενέτι)
[S]e[o]diti, Mitro (Paramithia)	[---] Μήτρος
Sido, Christo (Mezzovo)	(Σίδος, Χρίστος)
Sidore, Athanasio (Halichiotti)	[; Ισιδορος] (Αθανάσιος)
Spiro (Calambaca)	Σπύρος
Sotiri, Nicola Sotiri (Molizza)	Σωτήρης, Νικόλας
ή Zisi Nicola Sotiri	ή Ζήση Νικόλα Σωτήρη
ή Zisi Nicola και Sotiri	ή Ζήση Νικόλα [και] Σωτήρη
Theodori, Mitro (Libeniziotti, Cotoriti, etc.)	(Θεοδωρής, Μήτρο Θεοδωρή)
(Theodoro) Michel di Theodoro (Mezzovo)	(Θεόδωρος, Μιχαήλ του Θεοδώρου)
Zacaropoulo, Constantino (Larissa)	Ζαχαρόπουλος, Κων/νος ⁷⁷
Zacharia, Fabre (Curenta)	(; Ζαχαρίας, Φαμπρο Ζαχαρία)
	Ζήσης Νικόλας (βλέπε Σωτήρης)
Zisi Nicola (Molizza)	

Από τα αρχεία του Αλή Πασά (τ. Α΄ 400-405) ξέρουμε την συμμετοχή στο κίνημα του Απριλίου-Μαΐου και των επόμενων κλεφταρματολών.

Λαζαίοι

(Γιάννης, Νικόλας και Αποστόλης αδέρφια Λάζοι). **Α Απ** 90, 438,466,476.

Μπιζιώτης, αρματωλοί στα Σέρβια. **Α Απ** 88, 90,405,466.

(Μπιζιωταίοι ή Πζιουτάδες, Πτζιώτες).⁷⁸

Ταμπάκης. **Α Απ** 405,466.

Γνωρίζοντας την ύπαρξη του επαναστατικού αυτού σχεδίου για την οργάνωση του οποίου βασικοί συντελεστές στάθηκαν ο κόμης Μοτσενίγος, ο Λυμπέριος Μπενάκης και ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, μπορούμε να κατανοήσουμε καλλίτερα το περιεχόμενο ορισμένων εγγράφων του 1807 τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί από τον Πρωτοψάλτη.

Από αυτά προκύπτει, όπως είπαμε, ότι οι ρωσικές αρχές στην Κέρκυρα είχαν όντως ετοιμάσει ένα «εναλλακτικό» σχέδιο επανάστασης στην Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, με δύο σκέλη. Το

⁷⁷ Ζαχαρόπουλος ιατροφιλόσοφος γνωστός ως ο «νοσημάχος». **Α Απ** 269.

⁷⁸ βλ. **Α Απ**: Ευρετήριο προσώπων: Αρχείο Αλή Πασά, τομ. Δ΄. 2009.

πρώτο περιλάμβανε (με την βοήθεια του Ιγναντιου) την εξέγερση του κλεφταρματολών της Ρούμελης και των Αγράφων, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν καταφύγει στα κοντινά νησιά της Λευκάδας, και το δεύτερο την κινητοποίηση των 47-48.000 ενοπλων του εν λόγω σχεδίου στο βόρειο τόξο Αργυρόκα-στρο-Μέτσοβο-Χάσια-Βέρμιο.

Έτσι, την ώρα που ο «πράκτορας των Ρώσων» Γεώργιος Δημήτριος αρχίζει να συγκεντρώνει τις δεσμευτικές υποσχέσεις των προεστών και καπεταναίων να στρατευτούν με τους άντρες τους, αρχίζει και η οργάνωση των κλεφταρματολών.

Ευγλωτη είναι η επιστολή εθνεγερσίας που απευθύνει στις 15 Μαρτίου 1807, ο στρατηγός Μανώλης Παπαδόπουλος από την Κέρκυρα στους αρματολούς που είχαν κυρίως καταφύγει στη Λευκάδα και τα νησιά της. Από το ύφος η επιστολή φαίνεται να προορίζονταν να διαβαστεί σαν προκήρυξη σε μεγάλα ακροατήρια:

15-3-1807 (έτ.πλ)

(Πρωτοψάλτης II, αρθ. 30, ΓΑΚ, Αρχείον Ιγνατίου, Α' 1)

«Τιμιώτατοι Καπιταναίοι της Ελλάδος και Ηπείρου αδελφικώς σας ασπάζομαι.

»Είμαι βεβαιωμένος ότι όσα κακά και ζημίας έχετε δοκιμάσει από την καταδρομήν οπού σας έκαμεν ο Αλή πασάς και με λύπην μου τα ήκουον πάντοτε. Πλην ο καιρός και τα περιστατικά οπού έτρεχον τότε, δεν εσυγχωρούσαν δια να σας δοθεί χείρα βοηθεία, και αυτό το άσυλον οπού σας εδόθη εις τα νησιά της ρεπούμπλικας και εφυλαχθήκατε, πρέπει να εξεύρετε ότι μας εκόσισε πολύ.

»Τώρα όμως απέρασαν όλα αυτά. Η τύχη άλλαξε των Ελλήνων⁷⁹ και αι παλαιαί σας πληγαί θέλουν ιατρευθή ολοκλήρως, πρέπει και η τιμιότη σας να μην χάσετε αυτόν τον ευτυχή καιρόν, αλλά να δείξετε τον ζήλον σας δια την πατρίδα σας, την αξιότητά σας και να ενθυμηθήτε ότι είσθε απόγονοι εκείνων των ηρώων οπού θέλει σέβεται ο κόσμο όσω στέκει.

»Ο πανιερώτατος άγιος Άρτης είναι επιφορτωμένος τας υποθέσεις σας και θέλει σας δώσει τας πρώτας αρχάς του συστήματος σας και των κινημάτων οπού όσον δια τες ώρες και κατ' αρχάς πρέπει να επιχειρισθήτε.

»Εγώ θέλω τελειώσει το επίλοιπον, και ενωμένοι μαζί να συντρίψωμεν τον βαρύν ζυγόν των τυράννων σας και να ελευθερώσωμεν την γλυκυτάτην μας πατρίδα και τους ομογενείς μας και αδελφούς μας.

»Ένα τοιούτον ευτυχή καιρόν πόσον τον επεθύμησαν οι προπάτορες μας στοχάζομαι το γνωρίζετε' ως τόσον ο άγιος Θεός τον εφύλαξε δια εμάς και είμεθα εις χρέος και ημείς να τον μεραχειρισθούμεν προς ωφέλειαν και τιμήν της Πατρίδος μας και εδικήν μας.

»Υγιαίνετε, αγαπητοί, μετ' ευτυχίας.

1807 έτος Μαρτίου 15 ημέρα. Κορυφοί.

Ο των στρατευμάτων της ρωσικής αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος
Σεφ του τάγματος Κολυβάνσκη, στρατηγός των ελαφρών κυνηγετών,
Γενεράλ-μαζόρ και ιππεύς

⁷⁹ Παρατηρούμε την αναφορά στους «Έλληνες», όπως και στην «γλυκυτατή μας πατρίδα» στην οποία συστηματικά παραπέμπει η *Ελληνική Νομαρχία* το 1806.

(Τ.Σ. επί ισπανικού κηρού)
Εμμανουήλ Παπαδόπουλος,

Μετά από τέσσερες μέρες ο κόμης Μοντζενίγος δίνει και αυτός με τη σειρά του, ανοικτά και ξεκάθαρα στον μητροπολίτη Ιγνάτιο τις «ντιρεκτίβες» για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί «*αναλαμβάνοντας τας υποθέσεις των καπεταναίων της Ελλάδος και Ηπείρου*» αλλά με κύριο στόχο την προστασία της Λευκάδας και της Πάργας και όχι μιας ευρύτερης κίνησης.

Στο γράμμα αυτό περιλαμβάνεται και η εντολή «*θέλετε απεράσει εις την Αγίαν Μαύραν και την Ιθάκην*» για να συγκεντρώσετε τους καπεταναίους, χωρίς να τους υποσχεθείτε μισθοδοσία.

Το σημαντικό είναι ότι οι εντολές που παίρνει ο Ιγνάτιος δεν είναι να προετοιμάσει επανάσταση, αλλά μόνον (υπο έναν όρο) να απασχολεί τον Αλη πασά και να του δημιουργεί αντιπερισπασμό, έτσι ώστε να μην μπορεί να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του κατά της Λευκάδας, την οποία πολιορκεί με την βοήθεια Γάλλων τεχνικών και πυροβολητών, και να μην μπορεί να επιτεθεί στην Πάργα έχοντας υπερκεράσει τους Τζάμιδες του Μαργαριτιού και της Παραμυθιάς. Αυτό εξηγεί και την παρατήρηση του Vaudoiscourt, που προαναφέραμε, πως οι Ρώσοι με τους Σουλιώτες θα μπορούσαν «εύκολα» να πάρουν τα τουρκικά στρατόπεδα της Περατίας και της Πούντας.

19-3-1807 (έτ.πλ)

(Πρωτοψάλτης ΙΙ, αρθ. 31, ΓΑΚ, Αρχείον Ιγνατίου, Α' 3)

Πανιερότατε,

Κορφούς τη 19 Μαρτίου 1807.

«Επειδή εδώσατε πολλές δοκιμάς της φρονήσεως, της αξιοτητός σας και της πίστεως και ζήλου σας προς την αυτοκρατορικήν δούλευσιν, επειδή τόσον εις τας έξω διατριβάς σας, όσον και εδώ εις τους Κορφούς εδείξετε πατρικήν αγάπην προς τους ομογενείς σας Έλληνας, και χαίρεσθε και εκ μέρους των όλων το σέβας και την ευλάβειαν οπού ανήκει εις τον ιερόν σας χαρακτήρα, δια τούτο εκρίθη εύλογον και αναγκαίον το να αναλάβετε τας υποθέσεις των καπιταναίων της Ελλάδος και Ηπείρου και των κατοίκων αυτών των επαρχιών πολλά γνωρισμένων προς την Πανιερότητά σας, τας οποίας και τας εμπιστευόμεθα εις το αρχιερατικόν ζήλος σας, δια να τους οδηγήσετε και να τους διευθύνετε κατά τον κάτωθεν σημειωμένον τρόπον.

»α) Θέλετε απεράσει εις την Αγίαν Μαύραν και την Ιθάκην και θέλετε εκεί προσκαλέσει όλους τους καπιταναίους, μεταχειριζόμενοι όλους εκείνους τους τρόπους οπού γνωρίζετε αρμοδίους δια να τους καταπέσετε να έμβουν εις την αυτοκρατορικήν δούλευσιν, χωρίς να μας ζητήσουν πάγες⁸⁰, οπού οι περιστάσεις μας δεν μας το συγχωρούν, αλλ' αντί τούτου θέλετε τους υποσχεθή την αυτοκρατορικήν εύνοιαν, βαθμούς αξιωμάτων, αναλόγους εις την δούλευσιν οπού καθ' είς προσφέρει και μέριτον⁸¹ του, βεβαιώνοντας τους, ότι γινομένης μιας ειρήνης θέλει γίνει φροντίς περί της καταστάσεως και ησυχίας των εις όποιον δήποτε τρόπον τα πράγματα ήθεάν τελειώσει

⁸⁰ Πληρωμή.

⁸¹ Merito = άξία του.

»β) Θέλει δώσετε εις το αυτό συστηθησόμενον σώμα έναν οργανισμόν ανάλογον με εκείνον οπού έχουν οι άλλοι αλβανίτικοι λεγεώνες και όσο το δυνατόν να φέρετε εις ευταξίαν, δια να ημπορούν να γίνωνται τα κινήματά μας μεθοδικώτερα και ωφέλιμα και δια την ιδίαν του διατήρησιν και δια βλάβην του εχθρού.

»γ) Θέλει μεταχειρισθή όλους τους δυνατούς τρόπους δια να προφυλάξετε τους έξω της Στερεάς Ρωμαίους από την βλάβην οπού ημπορούν να τους προξενήσουν τόσον αυτοί οπού από μέρος μας θε να εύγουν, όσον και εκείνοι οπού ευρίσκονται ήδη έξω ακέφαλοι και βλάπτουν αδιαφόρως και Ρωμαίους και Τούρκους, πασχίζοντας να εμποδίσετε το κακόν με ό,τι τρόπον ηθέλετε γνωρίσει αρμοδιώτερον.

»δ) Τα κινήματα οπού θέλει γίνονται, πρέπει να διευθύνονται ως εις προς ον όρον, εις τρόπον οπού να μένη ο Αληπασάς ενασχολούμενος πάντοτε να αποδιώξη αυτά τα σώματα από τους τόπους του και να μην έχη καιρόν να εφορμήση κατά της Αγίας Μαύρας και Πάργας, όθεν η Πανιερότης σας θέλετε τα οδηγεί πάντοτε κατά την περίστασιν δια να ενεργούν εις μέρη όπου προάγεται αυτός ο καρπός.

»ε) Τα έξοδα οπού ηθέλετε γνωρίσει αναγκαίον να γενούν δια την σύ-στασιν και ευτυχή έκβασιν αυτού του σώματος θέλετε τα κάμει, και θέλετε μας στείλει τον καθ' έκαστον μήνα τον λογαριασμόν επάνω εις τας είκοσι χιλ. γρόσια οπού τώρα σας δίδω.

»στ) Θέλετε φυλάξει την ιδίαν ανταπόκριν οπού μέχρι τότε είχατε με τον Αληπασάν, με τον Μουσταφά πασάν και άλλους αρχηγούς Τζάμιδες και με τους έξω Ρωμαίους της Στερεάς, και θέλετε μας φανερώνει πάντοτε την περίληψιν των γραμμάτων τους και την απόκρισίν σας.

»ζ) Επειδή το ου ένεκα αυτού του κινήματος είναι δια να προφυλαχθή η Αγία Μαύρα και Πάργα, η Πανιερότης σας θέλετε φυλάξει μίαν στενήν α-νταπόκρισιν με τον τζενεράλε Στέτερ και θέλετε απεράσει μαζί του με καλήν αρμονίαν δια το συμφέρον της δουλεύσεως καθώς γράφω και του ιδίου τζενεράλη.

»η) Θέλετε κρατήσει εκεί εις την εξουσίαν σας το καράβι οπού έχω ναυλωμένον, το οποίον ημπορείτε να το μεταχειρισθήτε όπου ήθελε σας κάμει χρεία.

Της υμετέρας Πανιερότητος
ταπεινός και πρόθυμος δούλος
Κόμισ Γεώργιος Μονζενίγος

Μετά από τις εντολές του Μοτζενίγου προς τον Ιγνάτιο στις 19 Μαρτίου, δεκατέσσερες ημέρες αργότερα, στην Λευκάδα, έξη από τους σημαντικότερους κλεφταρματωλούς ανταποκρίνονται θετικά στον μητροπολίτη, ξέροντας όμως πως σε περίπτωση Ρωσο-Οθωμανικής ειρήνης θα βρεθούν εκτεθημένοι στα τουρκικά αντίποινα.

3-4-1807 (έτ.πλ)

(Πρωτοψάλτης II, αρθ. 32, ΓΑΚ, Αρχείον Ιγνατίου, Α' 3)

Πανιερώτατε αυθέντα.

Κατά την πατρικήν σας συμβουλήν, αφού ωμιλήσαμεν μεταξύ μας, απεφασίσθη κοινώς από όλους μας δια να λάβωμεν εις χείρας τα άρματα και να δουλεύσωμεν και ημείς όπως δυνάμεθα και με όλον τον ζήλον τον προστάτην του γένους μας σεβαστόν ημών αυτοκράτορα⁸² εις ένα πόλεμον οπού είναι κατά των εχθρών των χριστιανών. Η πανιερότης σας ηξεύρετε ότι αι δυναταί καταδρομαί και οι διωγμοί οπού εδοκιμάσαμεν μας έκαμαν να χάσωμεν τους ανθρώπους μας και να μην έχομεν τον αριθμόν εκείνον οπού είχομεν άλλες φορές.

Θέλομεν όμως προσπαθήσει ευγαίνοντας έξω να συνάξωμεν και τους διασκορπισμένους ανθρώπους μας και όσους άλλους δυνηθώμεν και κατά την υψηλήν θέλησιν και προσταγήν σας να κινηθώμεν προς βλάβην του εχθρού και είμεθα βέβαιοι καθώς μας υποσχεθήκατε ότι αν τελειώσουν (τα) πραγματα κατά την επιθυμίαν μας θέλομεν έχει τα ίδια επαγγέλματα οπου είχομεν και απ' αρχής.

Αλλ' αν, ο μη γένητο, πανιερώτατε, εις αυτό το μεταξύ ήθελε γίνει μεταξύ Ρωσίας και Πόρτας καμμιά ειρήνη, τότε τι μέλλει γενέσθαι η καταστασίς μας; *(δική μας υπογράμμιση)*.

Ημείς δι' αυτήν την υποψίαν ότι ημπορεί να έλθει ένας τοιούτος καιρός και να ενωθώμεν με τους Ρώσους, ελάβομεν αυτήν την καταδρομήν από τον Αλήπασάν, αν, ιδούν τώρα και εμπράκτως το πράγμα, είναι βέβαιοι ότι δεν μένει πλέον διάημάς καμμιά ελπίς, δια να ιδώμεν την πατρίδα μας, επειδή τότε δεν θε να έχωμεν μόνον τον Αληπασιάν εχθρόν αλλά κοινώς όλην την Τουρκιάν, και εις αυτό παρακαλούμεν την πανιερότητά σας ως πατέρας μας να το αναφέρετε εις τον εξοχώτατον πληρεξούσιον, δια να μη μείνομεω αδικημένοι αφού δουλεύσωμεν, αλλά να συστηθώμεν με την προστασίαν τηςμεγάλης Ρωσίας ο καθένας εις το καπετανάτο του, επειδή δεν μας μένει άλλος τρόπος ζωής και πρέπει να χαθώμεν τόσοι άνθρωποι, αυτό το ζήτημα μας μας φαίνεται να είναι δικαιολογημένον. Θεού βοηθούντος και κατακυριευθούν οι τόποι της Τουρκίας, ζητούμεν από το έλεος του βασιλέως μας δια χάριν της πιστής δουλεύσεώς μας μέρος από την γην εκείνην του εχθρού οπού εξουσιάζουν εις τους τόπους μας, δια να ζήσωμεν και ημείς και οι άνθρωποί μας οπού θυσιάζονται μαζί μας δια την δόξαν του βασιλεώς,

μένομεν δε με όλον το σέβας
1807 Απριλίου 3 Αγία Μαύρα
Της πανιερότητός σας ταπεινοί δούλοι
Θανάσης Μπουκουβάλας
Κωσταντής Πουλή
Δημήτρης Καραϊσκος
Μήτζιος Κοντογιάννης
Γεώργακης Νικολού-[Βλαχάβας]
Γιάννης Δυοβουνιώτης.

Επιστολή της 27 Αυγούστου 1807

Υψηλότατε πληρεξούσιε Γενράλ Μπερτιέ

Αυλικώς και ταπεινώς προσκυνούμεν

Με μεγάλην μας χαράν ακούσαμεν τον καλόν σας ερχομόν | άμποτες ο θεός να σας στερεώσει καθώς αγαπάτε. λαβαίνο | με το θάρρος και εκλέξαμεν από τα περίχωρα Αγιά | Σενίτζα και Αγία Κυριακή, Μόρφη, Σπαθάρι όπου ευ | ρισκόμαστεν πολλά στενεμένοι από τον Αλή Πασά . |

⁸² Δηλαδή τον Τσάρο της Ρωσίας.

Και μας επλάκωσε το Σπαθάρι και Μόρφη και ευρι|σκόμεθα όλοι εις την Πάργα κατατρεχμένοι από | αυτόν τον Αλή Πασά και ερχεμένοι εδώ ε-βρήκαμεν | τον κύριον μαγιόρ Χρίστο ως πατριώτης μας δεν έλει|ψε δια να μας περιποιηθεί καθώς και από την | αρχή οπού ήρθε εις Πάργα δια τούτο του εδώσαμεν και | άλλους πέντε δια να προσφερθεί εις την υμψιλότη σου | δια καμιάν παρηγορίαν μας δια να ημπορέσωμεν να | ζήσωμεν εις ετούτα τα μέρη εις τον ίσκιον της υμψιλότη | σας. θέλη εβαιωθείτε από τον μαγιόρ Χρίστο και εδι|κούς μας στοματικά.

Και προσμένομεν με το έλεώ σας | την παρηγορίαν μας δια να ησυχάσωμεν. -|

Προεστοί της Αγιάς γράφομεν και επίλοιποι των χωρίων |

1807: αγούστου : 27

Πάργα.

Ενθύμηση 5 Μαΐου 1808 για τον Βλαχάβα⁸³

► Εν έτει 1808, Μαΐου 5, ημέρα Τρίτη, ο Παπαθύμιος και Θοδωράκης, παιδιά του Βλαχάβα εσήκωσαν κεφάλι και εσκότωσαν τους Αρβανίτες, άλλους εις τα τερβένια, άλλους εις τα χάνια τους έκοψαν.

Έκαυσαν και το σπίτι του Γιαννάκου από Λευθεροχώρι με 5 Αρβανίτες μέσα, και ήτον εις τον καιρόν του Αλή πασά όπου όριζεν εις τον Μορέαν, Μακρυνίτσα, Γιαννιτσα και Θεσσαλονίκην εις Καπρολί, Οχρίδα, Αλπασάνι, Αυλώνα, Κακοσουλί, Δέλβινον, Αγία Μαύρα ^(sic) και άλλα σύνορα.

Και ο Μουχτάρ πασάς και ο βεζίρ Αλή πασάς έστειλεν δύναμιν και επιάστηκεν εις πόλεμον με τους Πλαχαβαίους και έγινε μέγας θρήνος. Εσκοτώθηκαν όλοι οι Πλαχαβαίοι έως 500 άνθρωποι. Εγλύτωσε δε μόνον ο Θοδωράκης και ο Μιχαλογιάννης και άλλοι.

Και ύστερον τους εσκότωσεν ο Σιαπέρας με απιστίαν και αυτούς και τα παιδιά τους. Όπως έκαμαν αυτοί με τους Αρβανίτες, έτσι έπαθαν.

Πηγή: Δ. Λουκόπουλος, «Από ένα κώδικα διαλυμένου μοναστηριού του Ολύμπου», *Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος* 1936, σ. 129.

Παράρτημα Α΄: κείμενο που δημοσιεύθηκε το 1969.

Éléments nouveaux sur le mouvement insurrectionnel en Grèce des années 1806-1807.

Nicolas Vernicos (Co-rapport 1969).

A. c) Période Moderne et Contemporaine.

1. L'originalité des mouvements révolutionnaires nationaux et l'influence des modèles étrangers.

Au printemps de l'année 1808 un soulèvement se produit dans le nord de la Thessalie. Il toucha principalement, tout en débordant vers la plaine, la zone montagneuse qui se trouve à cheval entre la Thessalie et la Macédoine occidentale. La rébellion circonscrite géographiquement s'étendit dans des districts sensibles qui commandent les communications et les cols

⁸³ <https://www.tanea.gr/2000/09/19/greece/a-meros-i-antarsia-toy-thymioy-blaxaba-kata-toy-ali-pasa/> - Μιχαηλάρης Παναγιώτης *Τα Νέα*, 19 Σεπτεμβρίου 2000.

stratégiques qui unissent l'Épire – gouvernée à l'époque par Ali Pacha – aux deux autres parties de la Grèce du centre et du Nord-ouest. Aussi la répression fut immédiate et permis aux troupes du Pacha de Jannina de rétablir l'ordre au bout de quelques mois.

Les chefs du soulèvement étaient principalement les deux frères Blachavas, armatoles des cantons de l'Olympe et d'Elassona. Ils trouvèrent la mort, l'un au court du premier engagement militaire au lieu-dit de Kastraki et l'autre ; Papa Thymios Blachavas, plus tard lorsqu'il se rendit à Ali Pacha. Considérés, en quelque sorte, comme des précurseurs de la révolution grecque de 1820-1821, les frères Blachavas ont été mis en vedette par les historiographes de leur génération et de celles qui suivirent, qui soulignèrent la nature exemplaire et chevaleresque de leur tentative, voire le contenu social d'une révolte tournée contre l'arbitraire de l'administration d'Ali Pacha.

Mais en dehors de ces considérations, la nature exacte de ce mouvement insurrectionnel reste encore mal connue. S'agit-il d'un sursaut local de quelques chefs armés qui fait suite aux activités militaires de Nikotsaras et des Klephtes de l'Olympe (1807) ou d'un soulèvement devant s'inscrire dans un cadre beaucoup plus vaste ?

Selon certaines remarques de Leake et de Sathas, corroborées par la brutalité de la réaction d'Ali Pacha, ont peu croire à l'existence d'un plans très ambitieux. Suivant ce plan, dont le Pacha de Jannina aurait eu vent à la suite de fuites de documents, un important mouvement révolutionnaire avait été préparé avec la collaboration d'agents de la Russie. Il devait permettre la création, en Grèce, d'un foyer révolutionnaire qui, s'ajoutant à celui des Serbes, ne manquerait pas de créer dans les Balkans une situation totalement nouvelle ayant, à la limite, des répercussions sur l'ensemble de l'équilibre politico-militaire dans l'Est et le Sud-Est européen, ainsi que sur le front russo-turc du Danube.

Dans ses études le Professeur Vakalopoulos a su analyser les implications d'une telle éventualité à la veille du traité de Tilsitt (25 juin/9 juillet 1807). Il conclut, cependant, sur l'impossibilité de se prononcer tant que nous ne disposerons pas d'informations sûres et souligne le silence des sources diplomatiques de l'époque. Or nous venons de découvrir un texte français du plan de ce soulèvement. C'est probablement celui auquel fait allusion Leake, et serait la traduction d'un original en langue grecque portant la signature des primats qui s'étaient engagés à mobiliser plus de 40.000 hommes armés.

Ce document, comme indique une note introductive, avait été transmis par les organisateurs, dont un certain Dimitrios qualifié d'agent russe, aux autorités françaises qui avaient pris possession des îles Ioniennes après le traité de Tilsitt.

Le document que nous présentons dans notre rapport, énumère les villages et les primats qui devaient faire parti du mouvement révolutionnaire, en précisant le nombre d'homme que devait fournir chaque partenaire. Il précise, par ailleurs, le rôle et l'influence des envoyés de la Russie dans la préparation du projet qui coordonnaient, depuis Corfu, le compte Mocenigo et le vice-consul Benaki.

Il convient d'ajouter que ce plan, que ses instigateurs proposèrent à la France, et qui par les soins de Bessières avait été expédié à Paris, au Ministère des Affaires Etrangères – Bessières gardant à Corfu une copie de la traduction – ne semble pas être pris en considération par Pouqueville lorsqu'il analyse dans sa correspondance inédite la tension qui se développe entre Ali Pacha et l'Administration française des îles Ioniennes et qu'il craint voir dégénérer en état de guerre.

Il est, dès lors, possible d'imaginer que le soulèvement des frères Blachavas correspond à un effort d'entraîner les autres cosignataires du projet d'insurrection, malgré la réticence de la France d'appuyer un mouvement d'envergure en Grèce continentale

Παράρτημα Β΄

Μπλαχάβας, σε αλβανικό δημοτικό τραγούδι

Myftar-pasha shkoi Buninë
Të riqetë mbë vezirë.
Udh' e mbarë mbi qafirë.
Myftar shkoi Kallabakë,
Me ca diem, me ca zëmbakë,
Asqer shum' e pa bajrakë.
Tuke ecur' dit' e natë.

O prift, o para-dhemoni
Na rëfe, qysh t' a ep nomi ?
Mun te ura e Kastraqit,
U thye kordh' e Thodhorakit.
O Kapedan Thodhoraqi,
Se ç' të vrau Karaiskaqi.

Se ç' t' a runoi Kapedani,
Kapedani Delijani,
Delijani Mecoviti.
Të dha me dorë evgjiti.

Το τραγούδι αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην *Bëleta Shqypëtare* (Αλβανική Μέλισσα του Thimi Mitko) στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (εκδότης Ξενοφών N. Chlatm...) το 1878 με ελληνική γραφή.

Βρίσκεται επίσης στη σελ. 103, αρθ. 13 της ποιητικής συλλογής του ινστιτούτου του φολκλόρ του πανεπιστημίου των Τιράνων: *Mbledhës të hershëm të folklorit Shqiptar* (1635-1912), Tiranë, Instituti i Folklorit, 1961.

Παρατηρούμε ότι αφ' ενός ονοματίζεται ο Μουφτάρ πασάς που εκστρατεύει κατά του «δαιμονό παπά», και αφ' ετέρου ο θάνατος του καπετάν Θοδωράκη αποδίδεται στον Καραϊσκάκη με την συμπαράσταση του καπετάν Ντελιγιάννη Μετσοβίτη.

Βιβλιογραφία

Almanacco degli Stati Uniti delle Isole Jonie. Corfu 1827 και *Almanacco degli Stati Uniti delle Isole Jonie*. Corfu 1828

Αρχείο Αλή Πασά: Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Δημητρόπουλος Δημήτρης, Μιχαηλάρης Παναγιώτης, *Αρχείο Αλή Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης*, τόμος Α, Αθήνα 2007, αρθ.400-405, 410.

Βακαλόπουλος, *Τα ελληνικά αρματολίκια και η επανάσταση του Θύμιου Μπλαχάβα*. ΕΕΦΣΠΘ 9 (1965) 245-248, με βιβλιογραφία.

Βερνίκος Νικόλας, *Mission de Guillaume Vodoncourt 1806-07 en Bosnie, Albanie et Epire*. 2020. (γαλλικό πρωτότυπο).

Βερνίκος Νικόλας, *Το σχέδιο Αυτονομίας της Πελοποννήσου, Υπό Γαλλική Επικυριαρχία*, Αθήνα, εκδ. Τολίδη, 1997

Bory de Saint-Vincent (Colonel). *Nouvel Atlas pour servir à l'histoire des îles joniennes contenant cartes, plans, vues, costumes et médailles*. Paris 1823.

Djordjevic, Dimitri VI. *Ιστορία της Σερβίας 1800-1918*. Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ 1970, μετάφραση Νικ. Παπαρρόδου. (Δημήτριος Βλ. Τζώρτζεβιτς)

(Pedrocchi, Cristoforo.) Cristoforo Pedrocchi negoziante di Venezia. – *Lettere amichevoli che trattano di politica, economia, d'arti e commercio* – IV. – Che accompagna scrittura regolativa riguardante il prodotto delle uve passe delle isole del Levante. 1802.

Περραιβός Χριστόφορος. *Ιστορία Πάργας και Σουλίου*. Αθήνα, εκδ. Σεφερλή, 1956.

Περραιβός Χριστόφορος. «Επίκριση εις την Ιστορία του Πρωτοσύγκελου Φραντζή». <http://digital.lib.auth.gr/record/149209/files/Επίκρισις.pdf> (Ιουλ. 2020)

Περραιβός Χριστόφορος (1836). *Απομνημονεύματα πολεμικά : διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από του 1820 μέχρι του 1829 έτους / Συγγραφέντα παρά του Συνταγματάρχου Χριστοφόρου Περραιβού του εξ Ολύμπου της Θετταλίας και διηρημένα εις τόμους δύο*. Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. [Ανακτήθηκε στις 3 Αυγούστου 2020].

Rulhières. *Essai sur les îles de Zante ; de Cerigo et Cerigotto et des Strophades*, Paris 1799.

Vondoncourt. *Memoirs on the Jonian islands*. London 1816. **Βερνίκος Ν.** Το γαλλικό πρωτότυπο: *Mission de Guillaume Vodoncourt 1806-07 en Bosnie, Albanie et Epire*. 2020.

(Widmann, Carlo Aurelio.) *Discorso apologetico scritto dal nobile uomo conte Carlo Aurelio Widmann, provveditore generale da Mar nell'isole del Veneto levante con aggiunta di alcune illustrazioni e relativi documenti*. Venezia 1799.

(Zante) specieller Theil ZANTE, Prag., Druck und Verlag von Heinr. Mercy Sohn, 1904 vol. I, II.

Μονογραφίες

Η ιστοσελίδα: <http://www.vlahoi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=112> μάς έδωσε έναν κατάλογο 64 μονογραφιών για τα διάφορα Βλαχοχώρια ή μελέτη τους ενδέχεται να μπορέσει να μας δώσει μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες για τα άτομα που απαριθμούνται στο επαναστατικό σχέδιο του 1808.

1. Αδάμου, Γιάννης Αθ. - Κοινότητα Κοκκινοπλού, "Ο Κοκκινοπλός", Κοκ-κινοπλός 1992.
2. Αλεξίου, Δ.Α. - Τρίτας, Γ.Θ. - Τρίτας, Δ.Θ., "Ιστορικά, λαογραφικά του χωριού μας", Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσης "Η Λιπινίτσα", 1987.
3. Αλεξίου, Δημήτριος Α., "Η Λιπινίτσα Ασπροποτάμου", Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας 1998.
4. Αυδίκος, Βαγγέλης Γρ., "Πρέβεζα 1945-1990. Όψεις της μεταβολής μίας επαρχιακής πόλης. Λαογραφική Εξέταση", Διδακτορική Διατριβή, Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας 1991.
5. Βέλκος, Γρηγόριος Π., "Τα επώνυμα και τα βαφτιστικά ονόματα της Σέλιτσας (Εράτυρας) 1650-1940", Ελασσόνα 1998.
6. Βόγας, Αναστάσης, "Φλάμπουρο Φλωρίνης, 1861-1944", Φλώρινα 1993.
7. Βουλτσιάδης, Γεώργιος Κ., "Η Προσωπική μέσα από την ιστορία", Θεσσαλονίκη 1995.
8. Γεωργιάδης, Θεόφραστος, "Μοσχόπολη", Έκδοσις Συλλόγου προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήναι 1975.
9. Γκατσόπουλος, Σταύρος Ματθ., "Μοσχόπολις", Ίδρυμα Βορειοηπει-ρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα 1979.

10. Γκόγκος, Ανδρέας, Κ., "Παρακάλαμος, Α' τόμος, από τα προϊστορικά χρόνια ως την απελευθέρωση το 1913", Δωδώνη, Γιάννινα 1995.
11. Γκούμας, Ε.Κ., "Λιβιάδι, γεωγραφική, ιστορική, λαογραφική επισκόπησις", Λιβιάδι 1973.
12. Γουγουλάκη, Ευαγγελία, "Μύθια και αλήθεια από το μικρό χωριό μας", Βιβλίο Β', Τρίκαλα 1986.
13. Δημητράκης-Δημητρακόπουλος, Ν.Δ., "Οι Άλπεις της Πίνδου. (Βρυσχώρι)", Αθήναι 1991.
14. Δήμος, Απόστολος, "Το Νεραϊδοχώρι της Πίνδου. Η λαογραφία του χωριού", Έκδοση Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδο-χωρίου Τρικάλων "Η Αγία Παρασκευή", Τρίκαλα.
15. Δρούγιας, Θ., "Η Βωβούσα στο χώρο και στο χρόνο", Ιωάννινα 1995.
16. Έξαρχος, Ν., "Το Ντομπρίνοβο", Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, Αθήνα.
17. Έξαρχος, Χρήστος Γ., "Η Φούρκα της Ηπείρου, (Ιστορία-Λαογραφία)", Θεσσαλονίκη 1987.
18. Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Περιβολίου "Βάλια Κάλντα", "Το Περιβόλι της Πίνδου. Αναζητώντας την κοινότητα του σήμερα, ιχνηλατώντας την κοινότητα του χθες", Περιβόλι-Τρίκαλα 1995.
19. Εργολάβος, Σπύρος, "Τα Ζαγοροχώρια στις αρχές του αιώνα μας. Δύο πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα", Εκδόσεις Ήπειρος, Ιωάννινα 1993.
20. Ευπραξιάδου, Αλήθεια Λ., "Ένα ποτήρι νερό με γεύση από Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη", (Φλαμπουράρι-Κομοτηνή), Θεσσαλονίκη 1996.
21. Ζησόπουλος, Κώστας Αθ., "Ντοπιολαλιές και τοπωνύμια Ανθήλης Φθιώτιδας", Λάρισα 1987.
22. Καϊμακάμης, Βασίλης Δ., "Οι Ελληνόβλαχοι (Κουτσόβλαχοι), Κοκκινοπλός το βλαχοχώρι του Ολύμπου", Μαϊάνδρος, Θεσσαλονίκη 1984.
23. Καϊμακάμης, Βασίλης Δ., "Το ημερολόγιο ενός χωριού, Καλύβια Ελασσόνας", Εκδόσεις Μαϊάνδρος, Θεσσαλονίκη 1985.
24. Καλινδέρης, Μιχ. Αθ., "Ο βίος της κοινότητας Βλάστης επί τουρκοκρατίας", Ε.Μ.Σ. 58, Θεσσαλονίκη 1982.
25. Καλούσιος, Δημήτριος, "Η Χρυσομηλιά Καλαμπάκας", Τρίκαλα 1992.
26. Καλούσιος, Δημήτριος, "Η Βυλίζα", Ματσούκι Ιωαννίνων 1992.
27. Καλούσιος, Δ.Γ., "Το Ματσούκι Ιωαννίνων", Τόμος Α' Ιστορικά, Τόμος Β' Λαογραφικά, Ματσούκι-Τρίκαλα 1994.
28. Καρανάσιος, Α.Γ., "Ιστορικά, λαογραφικά, παραδόσεις Γαρδικίου Αθαμάνων", Τρίκαλα 1979.
29. Καρατζένης, Δ.Φ., "Επανάστασις και καταστροφή Καλαρρυτών - Συρράκου, Ιούλιος 1821", Ε.Η.Μ., Ιωάννινα 1988.
30. Καρατζένης, Ν.Β., "Οι Νομάδες κτηνοτρόφοι των Τζουμέρκων", Άρτα 1991.
31. Κατσάνης, Νικόλαος Α., "Ονομαστικό Νυμφαίου (Νέβεσκα)", Ε.Μ.Σ. 72, Θεσσαλονίκη 1990.
32. Καφταντζής, Γ. - Τενκετζής, Θ., "Η ιστορία της Ηράκλειας Νομού Σερρών και λαογραφικά Ηράκλειας", Τόμος Α', Τόμος Β', Σέρρες 1973.
33. Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ., "Ιστορία της Βωβούσας. Απομνη-μονεύματα Απόστολου Χατζή ή Τσαρούχα για τη Βωβούσα Ιωαννίνων του 19ου αιώνα", Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997.
34. Κούτσιος, Γ.Ι., "Τζούρτζια, αναδρομή στο χρόνο", Τρίκαλα 1986.
35. Κωστόπουλος, Ηλίας Γ., "Ιστορικά-Λαογραφικά Αηδόνας Καλαμπά-κας", Τρίκαλα 1991.
36. Λούστας, Ν.Α., "Η ιστορία του Νυμφαίου-Νέβεσκα Φλωρίνης", Θεσσαλονίκη 1994.
37. Μαλαβάκης, Νίκος Χ., "Πολυθέα Ασπροποτάμου", με τη φροντίδα του Συνδέσμου των εν Αθήναις εκ Πολυθέας Ασπροποτάμου, 1995.
38. Μέρτζος, Γ.Α., "Λάιστα Ζαγορίου Ιωαννίνων", Θεσσαλονίκη 1991.
39. Μουστάκης, Γ., "Το Συρράκο και η Πρέβεζα", Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ. 27-28, Ιαν.-Δεκ. 1992.
40. Μπίρκας, Κ., "Αβδέλλα", Ιωλκός, Αθήνα 1978.

41. Νασίκας, Γ. Αθ., *"Το χωριό μας η Σμίξη του Νομού Γρεβενών"*, Αθήνα 1971.
42. Νιτσιάκος, Βασίλης Γ., *"Αετομηλίτσα"*, Γιάννινα 1979.
43. Ντόντος, Γ., - Παπαθανασίου, Γ., *"Το Περιβόλι, η αετοφωλιά της Πίνδου"*, Θεσσαλονίκη 1973.
44. Παπαγεωργίου, Μαρία Γ., *"Απόψεις για τους "σταυρούς" των τάφων του Σκρά"*, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1976.
45. Παπαδόπουλος, Ν., *"Τοπωνύμια Σελίου Βέροιας"*, *Μακεδονικά 13*, Θεσσαλονίκη 1973.
46. Παπαμιχαήλ, Μιχαήλ Κ., *"Κλεισούρα Δυτ. Μακεδονίας"*, Θεσσαλονίκη 1972.
47. Παπανικολάου, Νικόλαος Γ., *"Καστανιά, το χωριό μου"*, Με την επιμέλεια και δαπάνη του Μορφωτικού και Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς "Ο Στίνας", Τρίκαλα 1997.
48. Παπαστάθης, Χ., *"Οι Έλληνες της Ρέσνης κατά τας αρχάς του 20ου αιώνα. Συμβολή στην δημογραφική και οικονομική δομή της πελαγονικής κωμόπολης"*, *Μακεδονικά*, Θεσσαλονίκη 1974.
49. Πέννας, Π.Θ., *"Τα Άνω Πορόια Σερρών. Το διαμάντι του Μπέλλες, Ιστορία και Λαογραφία"*, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών - Μελενίκου, Αθήνα 1989.
50. Πίσπας Ι.Σ., *"Κλεινοβός Καλαμπάκας"*, Καλαμπάκα 1995.
51. Πλατάρης, Γ., *"Το σημειωματάρι ενός Μετσοβίτη, 1871-1943"*, Αθήνα 1972.
52. Πουρναράς, Σ. Ι., *"Η Βλαχομηλιά της Πίνδου, Αμέρου"*, Έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιάς, Θεσσαλονίκη 1987.
53. Ρόκκου, Β., *"Υφαντική οικιακή βιοτεχνία, Μέτσοβο 18ος-20ος αιώνας"*, Κέντρο Έρευνας Παράδοσης και Πολιτισμού Ιωάννινα, Αθήνα 1994.
54. Σαράντης, Θεοδ. Κ.Π., *"Το χωριό Περιβόλι Γρεβενών"*, Αθήνα 1977.
55. Σάρρος, Γ.Ν., - Στρατής, Α.Δ., *"Ιστορία της Κουτσούφλιανης (Παναγία Καλαμπάκας)"*, Έκδοση "Αδελφότητα Παναγίας", Αθήνα 1997.
56. Σμυρναίου-Παπαθανασίου, Βιολέττα, *"Μοναστήρι. Ιστορική περιπλάνηση στην πάτρια γη"*, Μαϊάνδρος Θεσσαλονίκη 1993.
57. Στεργίου, Δημήτρης Λ., *"Παλαιομάνινα. Από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα"*, Αθήνα 1996.
58. Στυλιάδης, Χαράλαμπος Ι., *"Το χωριό Φλάμπουρο (Νεγοβάνη), Ν. Φλώρινας"*, Θεσσαλονίκη 1990.
59. Στυλιάδης, Χαράλαμπος Ι., *"Λαογραφικά του γάμου στα χωριά Φλάμπουρο και Δροσοπηγή Νομού Φλωρίνης"*, Θεσσαλονίκη 1993.
60. Συνεφάκης, Ιωάννης Γ. - Σύλλογος των εν Κατερίνη Λιβαδιωτών "Γεωργάκης Ολύμπιος", *"Λιβιάδι. Η πατρίδα του Γεωργάκη Ολύμπιου"*, Κατερίνη 1973.
61. Τοπάλης Α., *"Τα χωριά Άνω και Κάτω Μπεάλα. Η λιμνολεκάνη Στρούγκας Αχρίδας"*, *Μακεδονικά*, Θεσσαλονίκη 1972.
62. Τσάμη, Αντιγόνη Λ., *"Το Πισοδέρι Φλώρινας στο πέρασμα των αιώνων"*, Θεσσαλονίκη 1992.
63. Φωτιάδου-Μπαλαφούτη, Γιώτα, *"Εμείς οι Βλάχοι"* (Βέροια), εκδόσεις Καλέντης, Αθήνα 1991.
64. Χανιώτης, Ν.Δ., *"Η Καλλιθέα Γρεβενών"*.

